

Van İli ve Çevresinde Malign Tümörlerin Dağılım Sıklığı

Eyüp Taşdemir*, Cengiz Demir*, İmdat Dilek**, Murat Atmaca***

Özet

Amaç: Değişik coğrafi bölgelerde yaşayan insanlarda malign tümörlerin sıklığında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkta çevre şartları, ülkenin endüstrileşme derecesi, halkın sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlığı ve heredite gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, Van ili çevresinde yaşayan popülasyonda, iki yıllık süre içinde malign tümör tanısı almış olguların verilerini çıkararak cinsiyete ve organlara göre malign tümörlerin dağılım sıklığını ortaya koymaya çalıştık.

Materyal metod: 2006 ve 2007 yıllarına ait iki yıllık süre içinde 847 'si kadın ve 1040 'ı erkek olmak üzere toplam 1887 olgunun malign tümör tanısı aldığı belirlendi.

Bulgular: Olguların toplamına bakıldığında erkek cinsiyet daha çoktu. Erkeklerde her iki yılda da ilk üç sırayı mide, özefagus ve akciğer kanserlerinin; kadınlarda ise özefagus, meme ve mide kanserlerinin ilk üç sırada olduğu görüldü.

Sonuç: Dünyada ölümcül hastalıkların en sık ikinci nedeninin kanserler olduğu aşikardır. Yine bazı kanser türlerinin bazı yörelerde daha sık olduğu da bilinmektedir. Yöresel kanser risk faktörlerinin belirlenmesi kanserden korunmada geliştirilecek yöntemler için temel teşkil edebilir. Böyle bakıldığında yöresel kanser verilerinin sağlıklı olarak tespiti için geniş kapsamlı ve planlı çalışmalar zaruri görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Kanser, epidemiyoloji.

Değişik coğrafi bölgelerde yaşayan insanlarda malign tümörlerin sıklığında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkta çevre şartları, ülkenin endüstrileşme derecesi, halkın sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlığı ve heredite gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir (1-4). Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet ve bölge düzeyinde kanserlerin görüldüğü organ, yaş, cinsiyet, ırk, bölge ve zaman periyoduna göre düzenlenebilen veri tabloları ve kanser haritaları bu konuda örnek olarak verilebilir (5). Ülkemizde de son üç dekatta yapılan çalışmalarla malign tümörlerin coğrafi bölgelere, cinsiyete ve organlara göre sıklığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak bu verilerin yeterli olduğu söylenemez. Biz de bu çalışmada, Van ili çevresinde yaşayan popülasyonda, iki yıllık süre içinde malign tümör tanısı almış olguların

verilerini çıkararak cinsiyete ve organlara göre malign tümörlerin dağılım sıklığını ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Hastanesi kayıtları incelenerek 2006 ve 2007 yıllarına ait malign tümör tanısı almış 847 'si kadın, 1040'ı erkek olmak üzere toplam 1887 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çocukluk dönemine ait veriler alınmadı. Maligniteler cinsiyete ve organ tutulumuna göre kaydedildi. En sık rastlanan 10 tanı yıllara ve cinsiyete göre Excel programı kullanılarak gruplandırıldı.

Bulgular

İki yıllık süre içinde 847 'si kadın ve 1040'ü erkek olmak üzere toplam 1887 olgu belirlenmiştir. 2006 ve 2007 yıllarına ait kanserlerin organlara ve cinsiyete göre sıklığı Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. Olguların toplamına bakıldığında erkek cinsiyetin daha çok olduğu görülmektedir (2006'da %57 karşın %43; 2007'de %52 karşın %48). Erkeklerde her iki yılda da ilk üç sırayı mide, özefagus ve akciğer kanserlerinin aldığı; kadınlarda ise özefagus, meme ve mide kanserlerinin ilk üç sırada olduğu görüldü. Özefagus kanseri kadın cinsiyette, mide, akciğer ve deri kanserleri ise erkek cinsiyette istatistiksel

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bölümü.

**Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bölümü.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bölümü

Yazışma Adresi: Dr. Cengiz Demir, MD

Department of Internal Medicine,

Division of Hematology, Faculty of Medicine,

Yuzuncu Yil University, Van, TURKEY.

65300 Merkez/Van/Turkey

Tel/Fax: +90 432 2150474

E-mail: drcengizdemir@hotmail.com

açından daha fazla görüldü ($p<0.05$). kemik iliği ve lenf kanserleri açısından cinsiyetler arasında fark yoktu

İlk on sırayı oluşturan organ tümörlerinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 1 ve 2'de görülmektedir.

Tablo 1. 2006 yılına ait kanserlerin organlara ve cinsiyete göre sayı ve yüzdeleri

Sıra	Kadın	Sayı	%	Erkek	Sayı	%
1	Özefagus	71	22	Mide	127	30
2	Meme	64	20	Özefagus	51	12,2
3	Mide	42	13	Akciğer	45	10,8
4	Kemik iliği	24	7,8	Mesane	41	9
5	Tiroit	23	7,3	Deri	41	9
6	Serviks uterus	22	7	Kemik iliği	30	7
7	Akciğer	21	6,7	Prostat	26	6
8	Over	20	6,3	Lenf bezleri	20	4,8
9	Deri	15	4,7	Kolon	19	4,5
10	Lenf bezleri	11	3	Testis	16	3
Toplam		313	100	416		100

Tablo 2. 2007 yılına ait kanserlerin organlara ve cinsiyete göre sayı ve yüzdeleri

Sıra	Kadın	Sayı	%	Erkek	Sayı	%
1	Özefagus	76	24,2	Mide	113	28,6
2	Meme	74	23,6	Özefagus	52	13,1
3	Mide	46	14,6	Akciğer	49	12,4
4	Tiroit	45	14,3	Deri	39	9,8
5	Kemik iliği	23	7,3	Mesane	34	8,6
6	Deri	22	7	Lenf bezleri	27	6,8
7	Lenf bezleri	19	6	Kolon	25	6,3
8	Over	15	4,7	Kemik iliği	23	5,8
9	Pankreas	12	3,8	Prostat	18	4,5
10	Yumuşak doku	11	3,5	Yumuşak doku	14	3,5
Toplam		313	100	394		100

Tartışma

Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmasına ve 1983'te tüm ülke için "pasif kanser kayıt sistemi" kurulmuş olmasına rağmen ülkemizde gerçek kanser insidansı bilinmemektedir (6). 1977'de yürütülen bir araştırmada 10 büyük ilde 39 hastane ve özel patoloji laboratuvarında 12 ay içinde 14696 yeni kanser hastası belirlenmiştir. Bu vakaların organ tutulumuna göre dağılımı incelendiğinde, birinci sırada melanom dışında kalan deri kanseri (%14,9), ikinci sırada meme (%9,1) bulunmaktadır. Bu iki kanser türü, tüm kanserlerin yaklaşık 1/4'ünü oluşturmaktadır. Bu kanserleri sırası ile larinks kanseri, lenfomalar ve

mide kanserleri izlemektedir. Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde ise erkeklerde en sık görülen kanser deri kanseri iken kadınlarda meme kanseridir (7).

İki yıllık kayıtlarımız dikkate alındığında yöremizde kadınlarda en sık tutulan organın özefagus, erkeklerde mide olduğu görülmektedir. Fakültemizde Alıcı ve arkadaşlarının 2001-2004 yılları arasında, hasta kayıtlarını retrospektif olarak değerlendirdirerek yaptıkları epidemiyolojik çalışmada ise en sık tutulan organın kadınlarda meme, erkeklerde ise mide olduğunu saptamışlardır (8). Yöremizde bu süreçte kadınlarda özefagus kanserinin biraz daha ön plana geçtiği gözükmektedir. Türkiye'nin genelinde kadınlarda organ kanserleri sıklığının ilk beş sırasının sırasıyla meme, deri, tiroit, akciğer ve mideye ait olduğu bildirilmektedir (9).

Yöremizde ise kadınlarda ilk beş sırayı oluşturan kanserlerin özefagus, meme, mide, tiroit ve kemik iliğine ait olduğu görülmektedir. Erkeklerle ilgili verilere baktığımızda Türkiye'nin genelinde erkeklerde organ kanserlerinin ilk beş sırasının sırasıyla akciğer, prostat, deri, mesane ve mideye aittir (9). Yöremizde ise erkeklerde ilk beş sırayı oluşturan kanserlerin mide, özefagus, akciğer, deri ve mesaneye ait olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1 ve 2).

Kanser dağılımı ve sıklığı cinsiyete, yaşa, coğrafi bölgelere, çevresel etkenler, beslenme tür ve alışkanlığı ve yapısal faktörler gibi birçok etkene bağlı olarak değişebilmektedir (10-12). Yöremizde hem kadınlarda hem de erkeklerde sindirim sistemi kanserleri oran olarak en sıktır. Türkiye'de erkeklerde en sık organ kanseri akciğer olmasına karşın, yöremizde akciğer kanserinin üçüncü sırada olması dikkat çekici olarak bulundu. Tablo 1 ve 2'de görülebileceği üzere çalışmamızda Van ilinde kadın-erkek popülasyonlarında mide-özefagus kanserleri diğer kanser tiplerine kıyasla daha fazla görülmektedir. Oysa batı literatüründe kadınlarda, meme kanseri %12 oranında, erkeklerde ise prostat kanseri %10 oranında en sık görülen kanser tipleri olarak bildirilmektedir (13-15). Kanaatimizce bu farklılık, bizde diyet, çevresel faktörler ve yaşam ve farklı beslenme alışkanlıklarının batı toplumlarından farklı olmasından kaynaklanmaktadır (16).

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde kanser sıklığı sıralaması kadınlarda meme, deri, tiroit kanserleri; erkeklerde akciğer (larenks hariç), prostat, deri kanserler ilk üçe girmektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Türkiye'de 2005 yılına ait organ kanserlerinin her iki cinsiyet için görülme sıklığına göre sıralaması

Sıra	Kadın	Erkek
1	Meme	Akciğer
2	Deri	Prostat
3	Tiroit	Deri
4	Akciğer	Mesane
5	Mide	Mide

Tablo 4' de görüldüğü gibi A.B.D'inde meme, sindirim sistemi ve ürogenital kanserler kadınlarda sıklık sıralamasında ilk üçe girmektedir. Erkeklerde ise sıklık sıralaması ürogenital, akciğer ve sindirim sistemi kanserleri olarak bildirilmektedir (17). Çalışmamızdaki verilere bakıldığında Van ili çevresinde organlara

ait kanser sıklık sıralamalarının Türkiye ve A.B.D'den istatistiki açıdan ($p<0,05$) anlamlı farklı olduğu en açık olarak meme kanserlerinde görülmektedir.

Tablo 4. Amerika Birleşik Devletleri'nde organ kanserlerinin her iki cinsiyet için görülme sıklığına göre sıralaması

Sıra	Kadın	Erkek
1	Meme	Ürogenital
2	Sindirim	Akciğer
3	Ürogenital	Sindirim
4	Akciğer	Lenfopoetik
5	Lenfopoetik	Orofarengeal

Meme kanseri Türkiye ve A.B.D'de kadınlarda en sık görülen malign tümör olmasına rağmen Van'da ikinci sıklıktadır. Dünyada ölümcül hastalıkların en sık ikinci nedeni kanserlerdir. Bazı kanser türlerinin bazı yörelerde daha sık olarak görüldüğü açıktır. Bu farklılıkları oluşturan etkenlerin belirlenmesi kanserden korunmada geliştirilecek yöntemler için temel teşkil edebilir. Böyle bakıldığında yöresel kanser verilerinin sağlıklı olarak tespiti için geniş kapsamlı ve planlı çalışmalar zaruri görülmektedir.

The Frequency of the Malignant Tumors in "Van" City and Around

Abstract:

Objective: Among the people living in the different geographical regions, there are discrepancies in the frequency of the "malignant tumor". Several factors such as the environmental conditions, industrialization degree of the country, socio-economical level of the population, nutritional habits and heredity are the effective factors for this discrepancy. In this paper, we tried to introduce the distribution frequency of the malignant tumors according to sex and organs, by collecting data of phenomenon diagnosed as "malignant tumor" during the period of two years inside the population living around "Van" province.

Material and methods: We have determined that 1887 cases (847 of them are female and 1040 are male) have been diagnosed as "malignant tumor" during the period from 2006 to 2007.

Results: When we viewed the sum of the cases, we observed that male people constituted a majority in number compared to female. In two years, we determined that esophagus cancer (firstly), stomach cancer (secondly), and lung cancer (thirdly) had been seen mostly among the males. Inside female phenomenon, this disease frequency was observed as esophagus cancer, breast cancer and stomach cancer.

Conclusion: *It's so clear that second cause of the mortal illnesses is cancer. Similarly, certain cancer descriptions arise mostly in certain regions. The determination of the regional risk factors could serve as a basis for the new methods to guard against the cancer. Therefore, comprehensive and planned researches are vital to determine appropriately the data of the regional cancer.*

Key words: *Cancer, epidemiology.*

Kaynaklar

1. Higginson J. Environmental carcinogenesis. *Cancer* 1993; 2:971-977.
2. Boffetta P, Cardis E, Vainio H, Coleman MP, Kogevinas M, Nordberg G, et al. Cancer risks related to electricity production. *Eur J Cancer* 1991; 27(11):1504-1519.
3. Stevens RG. Biologically based epidemiological studies of electric power and cancer. *Environ Health Perspectives* 1993; 101:93-100.
4. Goodwin JS, Brodwick M. Diet, aging, and cancer. *Clin Geriatr Med* 1995; 11(4):577-589.
5. Pommerenke FA, Miller RW, Srivasta S, Ackermann SP. Targeting cancer control: The state cancer control map and data program. *Am J Public Health* 1994; 84:1479-1482.
6. Kanserle savaş politikası ve kanser verileri (1995-1999). T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara 2002.
7. Fırat D. Türkiye kanser istatistikleri. *Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu*, Ankara, 1982.
8. Alıcı S, İzmirli M, Doğan E. Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi tıbbi onkoloji bilim dalı'na başvuran kanser hastalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. *Türk Onkoloji Dergisi* 2006; 21(2):87-89.
9. Kanserle savaş politikası ve kanser verileri (1995-1999). T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara 2005.
10. Block G. Epidemiologic evidence regarding vitamin C and cancer. *Am J Clin Nutr* 1991; 54:1310-1314.
11. Lyman GH. Risk factors for cancer. *Primary Care* 1992; 19:465-479.
12. Kapıcıoğlu S. Mide tümörleri, In: *Gastroenteroloji*. Edited by Teletar H, Şimşek H. Ankara, HekimlerYayın Birliği 1993; 278-293.
13. Boyle P, Ferlay J. Cancer Incidence And Mortality In Europe, 2004. *Annals Of Oncology* 2005; 16:481-488.
14. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Smigal C, et al. *Cancer Statistics, 2006*. *Cancer J Clin*. 2006; 56(2):106-130.
15. Kurugöl Z, Çetingül N, Kavaklı K, et al. The Demographic Characteristics of Childhood Cancer: The Experience of Ege University. *Turkish Journal of Cancer* 1995; 25:155-160.
16. Kanserle Savaş Politikası ve Kanser Verileri (1995-1999). T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2002.
17. Greenlee RT, Murray T, Bolden S, Wingo PA. *Cancer statistics 2000*. *CA Cancer J Clin* 2000; 50:7-33.

Diyaliz Amacı ile Oluşturulan Arteriyo Venöz Fistül Operasyonu Sonrası Gelişen Komplikasyonlar ve Buna Fistül Açım Yerinin Etkisi

Halil Başel*, M. Bilal Çeğin**, Ünal Aydın*, Cemalettin Aydın*, Hakan Kutlu*, Melike Karadağ*, Ayşenur Dostbil**

Özet

Amaç: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar hemodiyaliz işlemi için düşük komplikasyon oranına sahip ve uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriyovenöz (AV) fistüllere ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada amacımız AV fistül operasyonları sonrası erken ve geç dönemde cerrahi revizyon gerektiren komplikasyonları ve bunlara fistül açım yerlerinin etkileri araştırıldı.

Gereç yöntemler: Çalışmaya toplam 1043 fistül operasyonunda komplikasyon gelişen 333 hasta alındı. Hastanemizde 2003–2009 yılları arasında aynı cerrah tarafından AV fistül operasyonu uygulanan proksimale fistül açılan hastalar grup1 ve distale fistül açılan hastalar grup2 diye ikiye ayrıldı. Bu gelişen erken ve geç komplikasyonlara fistül açım yerinin etkileri karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup1; 169 hastadan oluşuyordu. 20 hastada tromboz, 10 hastada kanama, 3 hastada hematoma sebebi ile revizyon operasyonu uygulandı. Grup2 hastalar 874 hastadan oluşmakta idi. Grup 2 hastalarda erken dönem komplikasyon olarak 7 hastada hematoma, 105 hastada tromboz, 50 hastada kanama gelişti. Geç dönem komplikasyonu olarak Grup1 hastalarda; anevrizma 7, stenoz-tromboz 4, yüksek debi 9, periferik iskemi 11, enfeksiyon ve kanama 6 hastada gelişirken Grup2 hastalarda; 38 anevrizma, 53 stenoz tromboz, 3 yüksek debi, 3 periferik iskemi, 4 hastada enfeksiyon-kanama sebebiyle müdahale yapılmıştır.

Sonuç: Kronik böbrek yemelikli hastalarda, fistül açıklığını artıracak stratejiler geliştirilmesi, AV fistülden diyalize giriş süresini uzatabilir. Erken dönem komplikasyonlar daha çok distal fistüllerde gelişirken, geç dönem komplikasyonlar proksimal fistüllerde gelişmiştir. Erken dönem komplikasyonlar distal fistüllerde yüksek görülebilir de uzun dönemde gelişecek komplikasyon azlığı nedeni ile distal bölge ilk tercih sebebi olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Revizyon, arteriyovenöz fistül, komplikasyon

Son dönem böbrek yetmezliği hemen tüm organ sistemlerini etkileyen ve uygun tedavisi yapılmaz ise yaşamla bağdaşmayan bir klinik tablodur ve küratif tedavisi böbrek transplantasyonu ile mümkün olmaktadır. İlk hemodiyaliz aleti Kolff tarafından 1944 yılında yapılmasına rağmen kronik böbrek yetmezlikli hastalarda hemodiyaliz işleminin gerçekleşmesi ancak 1960 yılında Quinton ve arkadaşlarının teflon eksternal arteriyovenöz şantları geliştirmesi ile mümkün olmuştur(1).

Lokal anesteziyle ve kolay yapılması, erken ve geç dönem komplikasyon oranlarının düşük olması, uzun süreli ve sorunsuz kullanımının mümkün olması, pediatrik hasta grubu dahil hemen hemen her hastada uygulanabilir ve maliyetinin düşük olması sebebiyle hemodiyaliz için Brescia-Cimino radyosefalik arteriyovenöz fistüllerin kullanılması günümüzde standart bir yöntem haline almıştır (2). Arteriyovenöz (AV) fistül hemodiyaliz tedavisi gören kronik renal yetmezlikli hastalarda, vasküler sahayı genişletmek amaçlı olarak, genellikle nondominant olan üst ekstremitenin en distalinden yüzeyel ven ile arter arasında oluşturulur. Bu şantlar hemodinamik bozukluklara, trombotik ve enfeksiyöz olaylara, sentetik olanlar greft dejenerasyonu ve psödoanevrizma gelişimi gibi komplikasyonlara neden olabilirler (3).

Hemodinamik komplikasyonlardan olan venöz hipertansiyon, ekstremitelerde ödem, ülserasyon, hiperpigmentasyon ve siyanotik renk

*Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

**Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği

Yazışma Adresi: Op. Dr. Halil Başel

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Edremit 65170 Van Türkiye

Tel: 90 432 312 28 61 (4 hat)

Tel: 90 432 312 28 62 (3 hat)

E-mail: hbasel@mynet.com

değişiklikleri ile karşımıza çıkmaktadır. Venöz hipertansiyon gelişimine AV fistülün yeri, anastomoz tekniği ve fistüle bağlı venöz tromboz etki eder (4). Ülkemizde ciddi boyutlarda yaşanan, kadavra organ kısıtlılığı nedeni ile, söz konusu hastaların yaşamları ancak, düzenli ve etkin diyaliz tedavisi ile optimal düzeyde idame ettirilebilir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar hemodiyaliz işlemi için düşük komplikasyon oranına sahip ve uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriyovenöz (AV) fistüllere ihtiyaç duyarlar. Bizim bu çalışmada amacımız AV fistül operasyonları sonrası erken ve geç dönemde cerrahi revizyon gerektiren komplikasyonları ve fistül açım yerlerinin bu komplikasyonlara etkisini araştırmaktır.

Materyal Metod

Hastanemizin Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde 2003–2009 yılları arasında, aynı cerrah tarafından yapılan 1043 AV fistül sonrası gelişen 333 komplikasyon çalışmaya alındı. Çalışma retrospektif olarak yapılmıştır. AV fistül girişimi brakio-sefalik, brakio-basilik yapılan hastalar grup1 ve radio-sefalik ve snuff box yapılan hastalar ise grup2 diye tanımlanarak ikiye ayrıldı. İlk 48 saat içinde gelişen komplikasyonlar erken komplikasyon, 48 saatten sonra gelişen komplikasyonlar geç komplikasyon olarak ikiye ayrıldı. Bu gelişen erken ve geç komplikasyonlara fistül açım yerinin etkileri karşılaştırıldı. Hastaların tamamında; brakial, radial ve ulnar nabızlar manuel olarak değerlendirilmiştir. Elle yapılan muayenede, nabız kalitesi düşük hastalarda renkli dopler ultrason ile arteriyal yapılar ve venöz yapılar değerlendirildi. Hastalarımızda özellik olarak, nondominant kol ve snuff-box fistül tercih edildi. Toplam 43 hastada, intra operatif venöz basınç ölçüldü. Venöz basınç yüksekliğinin fistül açık kalma oranını olumsuz etkilediği bilindiğinden, daha önce çok santral kateter konmuş çok sayıda venöz müdahale yapılmış bölgelerden kaçınıldı. Proksimal fistül brakial arter ile sefalik veya basilik ven arasına, distal fistül ise radio-sefalik veya snuff-boks olarak iki gruba ayrıldı. Gelişen komplikasyonlar analiz edilerek yorumlandı.

Cerrahi tekniğimizde, olguların hepsinde operasyondan, 1 saat öncel gr IV sefazolin sodyum ile profilaksi sağlandı. Bupivakain (citanest) ile veya regional anestezi ile operasyon gerçekleştirildi. Arter ve venin diseksiyonu, itina ile yapıp çevre dokular temizlendi. Hastalarda açılan fistüllerde; side to side veya end to side teknik tercih edildi. Anastomozlar 7/0–8/0 prolene ile gerçekleştirildi.

Hastalara vasküler klempajdan beş dakika önce 50-100 ünite/kg UF heparin yapıldı. Yeterli trıl alınan hastalarda, cilt 3/0 vicryl ile kapatıldı. Operasyonlarda 2,3 büyütme, loop kullanıldı. Post operatif bütün hastalara, antiagregan tedavi (150 mg asetil salisilik asit/gün) başlandı.

Bulgular

Toplam 1043 hastaya operasyon uygulanmıştır. Bu olguların 683 (%65,5) erkek, 358 (%34,5) kadından oluşmakta idi. Hemodiyaliz amacı için yapılan diğer işlemler, PTFE greft ile AV fistül, sefalik veya basilik ven yüzeyselleştirmesi, safen venle oluşturulan AV fistül, kalıcı katater vb. çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların 821 (%78,7)'inde uç yan anastomoz, 222 (%31,3)'inde yan yana anastomoz tercih edildi. Grup1; 169 hastadan oluşmakta idi. Grup1 hastaların 21'inde tromboz, 12'sinde kanama, 4'ünde hematoma sebebi ile re-operasyon uygulandı. Grup2 hastalar 874 hastadan oluşmakta idi. Grup2 hastalarda erken dönem komplikasyon olarak 6 hastada hematoma, 101 hastada tromboz, 47 hastada kanama gelişti. Geç dönem komplikasyonu olarak Grup1 hastalarda; 7 anevrizma, 4 stenoz-tromboz, 9 yüksek debi, 11 periferik iskemi, 6 hastada enfeksiyon kaynaklı kanama gelişirken, Grup2 hastalarda; 38 anevrizma, 53 stenoz tromboz, 3 yüksek debi, 3 periferik iskemi, 4 hastada enfeksiyon kaynaklı kanama sebebiyle müdahale yapılmıştır.

Revizyona alınan fistüllerde, açık kalma oranı %36 idi. Hastaların %75 sol üst ekstremitede, %25 sağ üst ekstremitede kullanıldı. Hastalar 6–120 hafta süre ile izlendi. Hastaların beraberinde %60,2 diabetes mellitus, %21,3 kronik glomerulonefrit, %89,3 kronik sigara içiciliği, %11 obez, %2,8 periferik arter hastalığı, %5 koroner arter hastalığı, %6 nefrotik sendrom, %3 amiloidoz ve %4 kronik intersisyel hastalık tespit edildi (Tablo1).

Tablo1. Beraber görülen yandaş hastalık

Beraber görülen yandaş hastalık	Sayı	%
Diabetes mellitus	505	60,2
Kronik glomerulonefrit	179	21,3
Kronik sigara içimi	750	89,3
Obezite	92	11
Periferik arter hastalığı	23	2,8
Koroner arter hastalığı	44	5
Nefrotik sendrom	50	6
Amiloidoz	25	3
Kronik intersisyel böbrek hastalığı	33	4

Fistül yerleşim yerine göre 140 snuff boks, 734 radiosefalik, 109 brakiosefalik, 60 brakiobazilik olarak AV fistül açıldı (tablo2). Erken dönemde AV fistül açılan olgularda fistülde komplikasyon erken dönemde 195 (%18.7) hastada gelişti (tablo 3). Geç dönem komplikasyon 138 (13.2) hastada gelişmiştir (tablo4). Erken dönem komplikasyonlar grup1 hastalarda %21.9 iken, grup2 hastalarda %17.6

idi. Geç dönem komplikasyon oranı Grup1 hastaların 33'sinde (%21.9) gelişirken grup2 hastalarda bu sayı 162 (%11) idi (Tablo3). Geç dönemde yüksek debili AV fistül gelişen hastaların, AV fistülleri ya anastomozları daraltıldı, ya da fistül kapatılıp yeni fistül açıldı. Anevrizma gelişen hastalarda, anevrizma tamiri yapıldı.

Tablo2. Fistül yerleşim yerleri

Fistül yerleşim yeri		Sayı	%
Distal AV fistül	Snuff box	140	13,4
	Radiosefalik	734	70,3
Proksimal AV fistül	Brakiosefalik	109	10,4
	Brakiobasilik	60	5,7

Tablo3. Erken Dönem komplikasyonları ve yerleşim yerleri

Komplikasyon	Proksimal(n=169)	Distal(n=874)	Toplam	P değeri
Hematom	4	7	11	0.195
Tromboz	21	101	122	0.752
Kanama	12	47	59	0.416
Toplam	37	154	191	0.213

Tablo 4. Geç Dönem Komplikasyonların yerleşim yerlerine göre dağılımı

Komplikasyon	Proksimal(n=169)	Distal(n=874)	Toplam	P değeri
Anevrizma	7	38	45	0.903
Stenoz ve tromboz	4	53	57	0.009
Yüksek debi	9	3	12	0.004
Periferik iskemi	11	3	14	0.001
Enfeksiyon ve kanama	6	4	10	0.032
Toplam	37	101	138	0.002

İstatistik analiz

Kategorik değişkenler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Bu değişkenler bakımından, Proksimal ve Distalde görülme oranları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Z testi ile oran

karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan istatistik karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi olarak % 5 alınmıştır.

Tartışma

Son dönem renal yetmezlik hastada, en yaygın tedavi yolu olan hemodiyaliz için en ideal yöntem otogen arter ile ven arasında AV fistül

oluşturulmadır(1). Otogen fistüllerde zamanla tromboz, anevrizma, enfeksiyon, arteriyel steal sendromu, venöz hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği gelişebilmektedir (6).

AV fistüllerde cerrahi revizyon sonrası, fistülün açık kalma oranı literatürde %20-50 olarak bildirilmiştir bu oran bizde %36'dır ve literatürle uyumludur. Tromboze fistülde cerrahi revizyon dışında farmakolojik tromboliz de uygulanabilir ancak 12 ayda açık kalma oranı (%9), cerrahiden düşüktür (7). Biz kliniğimizde tromboze hastalarda tromboliz tedavisi uygulamadık. Fistül operasyonu sonrası, erken dönem en sık komplikasyon trombus oluşumudur. Bu %9,4 ile %38 arası değişmektedir (8-9). Tansiyonu düşük olgularda bu oran %54 kadar çıkmaktadır (8). Çalışmamızda trombus oranı Grup1'de 20(%12,5), Grup2'de 105 (%11,5) çıkmıştır. Bu da literatür ile uyumludur.

Erken dönem komplikasyonlardan hematoma Grup1'de 3 hasta (%2,3) iken, Grup2'de 7 (%0,7) hastada görülmüştür ve istatistik olarak fark görülmemiştir. Kanama grup1'de 10 (%7,1) iken, Grup2'de 50 (%5,3) olarak bulunmuştur ve istatistik i olarak fark görülmemiştir. Tromboz ise grup1'de 20(%12,5), Grup 2'de 101(%11,5) bulunmuştur bu da iki grup arasında istatistiki olarak fark olmadığını göstermektedir.

Geç komplikasyonlar ise 5 ayrı parametrede değerlendirilmiş olup bunlar tek tek ele alındığında; anevrizma grup1'de 7 (%4) hasta, grup2'de 38 (%4,3) hasta çıkmıştır. Bu bulgu da literatürde %4 civarında olup literatür ile uyumludur. Anevrizma açısından iki grup arasında fark görülmemiştir.

Stenoz veya tromboz grup1'de 4 hasta, Grup2'de 53 hastada oluşmuştur. Venöz stenoz tedavisi perkütan transluminal anjiyoplasti bir ayaktan tedavi yöntemidir. AV fistülerin venöz ve arteriyel outflow akımlarının yetersizliklerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Lümeni %50'den fazla daraltan stenozların prospektif anjiyoplastileri fistülün ömrünü uzatmaktadır (4). Angioplasti için başka kliniklere sevk edilen hastaların takipleri yapılamadığı için çalışmaya dahil edilmemiştir.

Periferik iskemi AV fistül sonrası özellikle üst ekstremitelerde ante-kübital bölgeye açılan AV fistüllerde görülmektedir (5-15). periferik iskemi grup1'de 11(%) hasta, Grup2'de 3(%) hasta olmuştur. Literatürde periferik iskemi sebebi ile müdahale gereken hasta sayısı %3.9 ile %7 arası değişmekte iken Grup1'de 11 (%6.5), Grup2'de 38(%4.3)'dir buda literatür ile uyumludur. Periferik iskemi fistül daraltılması

veya bantlama müdahalesi yapıldı. Grup1 hastalarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde periferik iskemi fazla görülmüştür.

Yüksek debi hastaların kolunda ödeme ve kalp yetmezliğine neden olabilmektedir. Grup1'de 9 hasta, Grup2'de 3 hastada, yüksek debi tespit edilmiş olup fistül daraltılmıştır.

Enfeksiyon ve kanama grup1'de 6 (%3,5)hasta, Grup2'de 4 (%0.4) hasta olarak bulunmuştur. Grup1 hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek debi bulunmuştur.

AV fistüllerde erken dönemde başarısızlık oranı %29 olup cerrahi işlem hatalarından kaynaklandığı bildirilmiştir (10). Bizim serimizde de yıllara göre tromboz miktarı yıllar itibarı ile gittikçe azalmıştır. Bunun da cerrahın tecrübesi ve tekniğini geliştirmesi ile ilgili olduğunu düşünüyoruz.

Yan yana anastomozda, erken tıkanıklık (%35), uç yan anastomoz yapılan hastalardan (%65), daha düşük bulunmuştur. Literatür de bunu desteklemektedir (11). Kliniğimizde daha çok uç yan pozisyon tercih edilmiştir.

Artmış oksidatif stresle birlikte görülen atheroskleroz, diabetes-mellitusta daha yaygın ve ciddi seyredir. Bizim hastalarımızda DM %60,2 dir (8).

KBY de fistül ameliyatı planlanırken, koldaki arteriyel ve venöz yapılar fizik muayene ile iyi değerlendirilmeli, gerekirse renkli dopler USG ile incelenmelidir. Biz şüpheli olgularda, renkli dopler USG yi kullandık (12).

İleride fistül ameliyatı gerekebilir düşüncesi ile dominant olmayan kolun distal kısmı ilk tercih alanı olmalıdır (13-14). Proksimal kısım mümkün olduğunca korunmalıdır. Proksimalden yeniden fistül oluşturulmasına fırsat verilmelidir (15-16). Operasyonda damarın durumu ve cerrahın tercihinine göre uç yan veya yan yana pozisyon tercih edilmelidir (10-17). Bizim çalışmamızda da distal kısımlar öncelikli olmak üzere, Snuff-box, ve Brescia cimino tercih edilmiştir.

Geç dönem fistül komplikasyonlar daha çok fistülün kullanılması ile ilgili faktörlere, hipotansif ataklara bağlı gibi görünmektedir (6-19). Bu diyaliz merkezinde çalışan yardımcı sağlık personelinin tecrübesi ile ilgilidir.

Intra ve post operatif dönemde antiagregan ve anti koagulan kullanımı primer fistül patensisini artırmaktadır (15). Biz bu yüzden hastalarımızda preoperatif anti-agregan verdik ve intra operatif ve post operatif anti-koagulan olarak, düşük molekül ağırlıklı heparin kullandık.

Sonuç

Kronik böbrek hastalarında, fistül açıklığını artıracak stratejiler geliştirilmesi, AV fistülden

diyalize giriş süresini uzatabilir. Erken dönem komplikasyonlar açısından distal ile proksimal AV fistül arasında istatistiksel fark görülmez iken, geç dönem komplikasyonlar proksimal fistüllerde karşılaştırdığımız beş parametrenin dördünde proksimal fistüllerde fark görülmüştür. Uzun dönemde gelişecek komplikasyon azlığı nedeni ile distal bölge ilk tercih sebebi olmalıdır. AV fistül, ekstremitenin mümkün olan en distal kısmından açılmalı. Fistül açıldıktan sonra, kısa süreli olsa anti-koagülan ve anti-agregan tedavi uygulanmalıdır. Fistül matür hale gelince, venöz ponksiyon kurallarına uymak gerekmektedir.

Dialysis Purpose Of The Operation Of The Arterio-Venous Fistulas Effect Of The Areas In Open Fistulas

Abstract:

Aim: Arteriovenous (AV) fistulas with long patency and low complication rates are required for hemodialysis of chronic renal insufficiency patients. In this study AV fistula localizations and their effects to the complications, requiring surgical revision in long and short terms were analyzed. **Materials and Methods:** From 2003 to 2009, 1043 patients underwent AV fistula operation in our Hospital and 333 patients of this series with various complications were included into this study. Patients with AV fistula operation performed to the proximal segment was classified as Group I and operation performed to the distal segment was classified as Group II. The effects of fistula localization on the complication rates and features were evaluated.

Results: Group I consisted of 169 patients. Surgical revision was performed for thrombosis (n:20), bleeding (n:10) and hematoma (n:3). Group II consisted of 874 patients. In group II short term complications were hematoma (n:7), thrombosis (n:105) and bleeding (n:50). Long term complications were aneurysm (n:7), stenosis-thrombosis (n:4), overflow (n:9), peripheral arterial ischemia (n:11) infection related bleeding (n:6) in Group I and aneurysm (n:38), stenosis-thrombosis (n:53), overflow (n:3), peripheral arterial ischemia (n:3), infection related bleeding (n:4) in Group II. The patients with these complications underwent reoperation.

Conclusion: Creating strategies for increasing AV fistula patency would increase the time for hemodialysis with vascular access. Short term complications frequently occurred at the distal fistulas however long term complications occurred at the proximal fistulas. Although short term complications would be frequent at distal fistulas, the low rate of long term complications make it first choice for AV fistula creating operations.

Key words: Reoperation; arteriovenous fistula, complication

Kaynaklar

1. Connall TP, Wilson SE. Vascular access for haemodialysis. In: Rutherford RB, eds. Vascular Surgery, 4th ed. Philadelphia: WB Saunders 1995:1233-1244.
2. Baltalarlı A, Önem G, Gökşin Y, Yılık L. (Our experience of Brescia Cimino AV fistula) Turkish Journal Of Vascular Surgery. 2000; 1(2):28-30.
3. Madhan H, Özgür B, Kürşat S, Sakarya A, Erhan Y, Aydede H. Kronik Hemodiyalizde Vasküler Girişimler. T Klin Cardiovascular Science 2001; 2(1):38-47.
4. Gelabert HA, Freischag JA. Hemodialysis access. In: Rutherford RB, Cronenwett JL, Johnston KW et al. Vascular Surgery. 5th ed. Philadelphia : WB Saunders 2000:1466-1477.
5. Akbaş H, Kanko M, Tekinalp H, Bülbül S, Alp M. Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerin retrospektif değerlendirilmesi. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2000; 8(2): 638-640.
6. Dalgıç A, Ekinci Y. (Vascular Path for Hemodialysis) . Türkiye Kli. J. İnt. Med. Sci 2006; 2(4):13-23.
7. Fernstöröm A, Hylander B, Olofsson P, Swedenborg J. Long and short term patency of radiocephalic arteriyovenous fistulas. Acta Chir Scand 1988; 154(2): 257-259.
8. Tautenhahn J, Heinrich P, Meyer F. A-V fistulas for hemodialysis patency rates and complications. A retrospective study. Zentralbl Chir 1994; 119(7):506-510.
9. Karabay DÖ, Yetkin U, Önel H. (A-V fistulas for hemodialysis patency rates and complications. A prospective study). Turkish journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2004; 12(2):111-114.
10. Gökşin İ, Baltalarlı A, Önem G, Rendeci O, Saçar M, Kara H, et al. (Arteriyovenöz fistüla operations: surgery requiring complications in long term and short term results). Turkish journal of thoracic and cardiovascular surgery 2004; 12(3):180-183.
11. Beşirli K, Göde S. (Vascular Acces for Hemodialysis).Türkiye Kli. J. Surg. Med. Sci. 2006; 2(25):75-80.
12. Tautenhahn J, Heinrich P, Meyer F. A-V fistulas for hemodialysis patency rates and complications. A retrospective study. Zentralbl Chir 1994; 119(3):506-510.
13. Palder SB, Kirkman RL, whittemore AD, Hakim RM, Lazarus JM, Tilney NL. Vascular acces for hemodialysis. Ann.Surg. 1985; 202(2):235-239.
14. Bagolan P, Spagndi A, Ciprandi G, Picca S, Leozappa G, Nohom A, et al. A ten year experience of Brescia-Cimino A-V fistula in children; Technical evolution and refinements. J Vasc Surg 1998; 27(4):640-644.

15. Simoni G, Bonolami U, Civalleri D, Decian F, Bartoli FG. End to end A-V fistula for chronic hemodialysis;11 years experience. *Cardiovasc Surg* 1994; 2(1):63-66.
16. Sözüdoğru NA, Cangel U, Eryüksel B, Beşirli K, Kavak KM, Coşkun H. (Long and short term results of AV fistulas for hemodialysis). *Turkish journal of thoracic and cardiovascular surgery* 1999; 7(2):135-139.
17. Darçın OT, Kunt AS, Demir D, Aydın MS, Andaç MH. (The alternative way of safenofemoral loop fistula on hemodialysis). *Turkish journal of thoracic and cardiovascular surgery* 2005; 9(2):146-148.
18. Burkhart HM, Cikrit DF. Arteriyovenous fistulas for hemodialysis. *Semin Vasc. Surg.* 1997; 10(3):162-165.
19. Erkut B, Ünlü Y, Ceviz M, Becit N, Ateş A, Çolak A, et al. Primary arteiovenous fistulas in the forearm for hemodialysis: effect of miscellaneous factors in fistula patency. *Ren Fail* 2006; 28(4):275-281.

Yeni Tanı Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikrovasküler Komplikasyonların Görülme Sıklığı

Murat Atmaca*, İmdat Dilek**, Burçak Atmaca***, A.Cumhur Dülger****, Eyüp Taşdemir*****

Özet

Amaç: Tip 2 diabetes mellitus kronik komplikasyonları ile yaygın bir hastalıktır. Tanı konulmamış diabet, benign bir olay değildir. Bu çalışmada yeni tanı konulan 50 tip 2 diabetes mellitus hastasında, tanı anında mikrovasküler komplikasyonlar olan retinopati, nefropati ve nöropatinin varlığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntemler: Diabetik retinopati belirlenmesi; göz hastalıkları uzmanı tarafından biyomikroskopla fundus muayenesi ile diabetik nöropatinin belirlenmesi; nöroloji uzmanı tarafından elektromiyografi (EMG) ile diabetik nefropatinin belirlenmesi ise 24 saatlik idrarda mikroalbumin, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve serum kreatinin düzeyine bakılarak yapıldı. İstatistiksel yöntem olarak, yüzdeler, bağımsız değişkenler t-testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 10'unda (%20) 30-300 mg/gün arasında mikroalbuminüri ve 23'ünde (%46) anormal EMG bulgusu vardı. Olguların 1'inde (%2) diabetik retinopati saptandı. EMG'ye göre nöropatisi olan hastalardan 3'ünde (%6) duyuşsal tip, 1'inde (%2) motor tip, 6'sında (%12) mikş tip nöropati, 13'ünde (%26) karpal tünel sendromu saptandı.

Sonuç: Yeni tanı almış tip 2 diabetes mellitus olgularında önemli ölçüde (%58) mikrovasküler komplikasyonlardan en az biri tespit edildi. Bu komplikasyonlardan özellikle nefropati ve nöropatinin, progresyonlarının önlenmesi ve erken tedavisi için tanı anında taranmasının gerekli ve faydalı olacağı kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Tip 2 Diabetes mellitus, diabetik retinopati, diabetik nefropati, diabetik nöropati.

Diabetes mellitus; genetik, çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkileşimi ile ortaya çıkan, yetersiz insülin sekresyonu ve/veya insüline azalmış doku cevabı sonucunda gelişen, hiperglisemi ile karakterize, metabolik bir hastalıktır. İnsülinin hedef dokulardaki eksik etkisi karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozukluklarına sebep olur. Ülkemizde 1999 yılında tamamlanan ve dünya sağlık örgütü tarafından desteklenen Türkiye Diabet Epidemiyoloji Projesi (TURDEP) sonuçlarına göre, diabet prevalansı %7,2 bozulmuş glukoz

toleransı prevalansı ise %6,7 olarak saptanmıştır. Yeni tanı diabet prevalansı ise %2,3 olarak bulunmuştur (1).

Diabetes mellitus klinik olarak başlangıçta polidipsi, poliüri, polifaji, kilo kaybı gibi klasik belirtiler ve ileriki dönemlerde ise hastalığa özgü retinopati, nöropati, nefropati gibi spesifik bulgularla tanınabilir (2).

Kronik komplikasyonların gelişiminde diabet süresi, hastanın yaşı, cinsiyet, genetik yatkınlık, ırk ve kötü kan şekeri regülasyonu gibi birçok faktör rol oynar. Yıllarca kötü kontrol ile seyreden bazı diabetiklerde geç komplikasyonlar görülmemekte, buna karşın bazı diabetiklerde tanı anında diabetik komplikasyonlar bulunabilmektedir (3). Tanı konulmamış diabet, benign bir olay değildir (3). Diabetik hipergliseminin başlaması ile klinik tanı arasında, hastalığın asemptomatik fazı mevcuttur ve bu faz yaklaşık olarak 4-7 yıl sürebilmektedir (3, 4). Bazı kaynaklarda bu asemptomatik fazın 10 yıldan uzun sürebildiği belirtilmektedir. Tanı anındaki mikrovasküler komplikasyonlar hastalığın insülin direnci ve metabolik anormallikleri içeren bu subklinik dönem ile açıklanabilmektedir (5). Erken fark edilen ve

*YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ABD, Araştırma Görevlisi.

**Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji ABD, Öğretim Üyesi.

***Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Uzm Dr.

****YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Gastroenteroloji ABD, Öğretim Üyesi.

*****YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Araştırma Görevlisi.

Yazışma Adresi: Dr. Murat Atmaca

YYÜ, Tıp Fak. İç Hast. (Endokrinoloji) ABD,

Maraş Cad, Van.

Tel:432 2150474

Fax: 432 2121867

Email: drmuratatmaca@hotmail.com

erken tedavi edilen hastaların diyabet ve komplikasyonlarının progresyonu önlenir.

Bu nedenle konu ile ilgili yöresel verilerin ortaya konması amacıyla; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniğine tanı ve tedavi için başvuran, yeni tanı konulan tip 2 diyabetes mellitus hastalarında, tanı anında kronik komplikasyonlardan retinopati, nefropati ve nöropatinin varlığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada yeni tanı tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda retinopati, nöropati ve nefropati gibi mikrovasküler komplikasyonların varlığı araştırıldı. Araştırma kapsamına; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Dâhiliye polikliniğine Ocak 2007- Aralık 2007 tarihleri arasında tanı ve tedavi için başvuran ve ADA kriterlerine göre yeni tespit edilen tip 2 diyabetes mellituslu 50 hasta alındı. Çalışmaya tip 1 diyabetes mellituslu ve kortikosteroid kullanımına bağlı diyabet gelişen hastalar alınmadı. Hastalar çalışmanın amacı ve içeriği hakkında bilgilendirildi ve yapılacak olan tetkikler için rızaları alındı.

Tüm hastalardan biyokimyasal tetkikler için venöz kan örnekleri alındı. 8 saatlik açlığı takiben alınan kan örneklerinde glukoz, kreatinin ve HbA1c bakıldı. Tokluk kan glukozunu değerlendirmek için hastalardan yemekten 2 saat sonra tekrar venöz kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden kan glukozu ve kreatinin standart metotlarla biyokimya laboratuvarında moduler cihazında, HbA1c ise Agilent Technologies 1200 series cihazında kolorometrik yöntemle ölçüldü.

Diyabetik retinopati belirlenmesi; göz hastalıkları uzmanı tarafından 66'lık lens ile biyomikroskopla fundus muayenesi ile yapıldı.

Diyabetik nöropatinin belirlenmesi; muayene ve elektromiyografi (EMG) ile bir nöroloji uzmanı tarafından yapıldı. Elektrofizyolojik incelemeler Nihon Kohden EMG cihazı ile yapıldı. En az üç genellikle dört ekstremitede median, ulnar, radial, peroneal, tibial, sural ve süperfisial motor ve duysal sinir iletilerine bakıldı. Motor iletiler için kayıt elektrotlar ve duysal sinir iletileri için yüzük elektrotlar kullanıldı ve antidromik olarak çalışıldı.

Diyabetik nefropatinin belirlenmesi; 24 saatlik idrarda mikroalbumin, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve serum kreatinin düzeyine bakılarak yapıldı. Tüm hastalardan 24 saatlik idrar örneği sabah 08.00'dan ertesi gün sabah saat 08.00'a kadar toplandı ve mikroalbumin ve kreatinin

düzeyi ölçüldü. İdrarda mikroalbumin ve kreatinin düzeyi, biyokimya laboratuvarında enzimatik kolorometrik yöntemle Integra 800 cihazında çalışıldı. Mikroalbuminüri açısından 30-300 mg/gün değerleri pozitif olarak değerlendirildi. Glomerüler filtrasyon hızı, kreatinin klirensi formülü ile hesaplandı (24 saatlik idrar kreatinini x 24 saatlik idrar volümü / serum kreatinini x 1440)

Çalışmanın sonuçları hazırlanan formlardan, SPSS 13 bilgisayar istatistik çalışma programı ortamına alınarak istatistikî analiz yapıldı. İstatistikî yöntem olarak, yüzdeler, sayılar ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar ortalama ± standart deviasyon olarak verildi. P< 0.05 olması durumu istatistiksel farklılık olarak kabul edildi.

Bulgular

Hastaların 28'i (%56) erkek, 22'si (%44) kadın ve yaş ortalaması 52 (28-77) idi. Hastaların 13'üne rastgele kan şekeri ölçümü ile, 29'una açlık kan şekeri yüksekliği ile ve bozulmuş açlık glukozu olan 8'ine ise OGTT ile diyabetes mellitus tanısı konuldu. Açlık kan şekeri ortalamaları 181 mg/dl (102-366) ve yemek sonrası tokluk kan şekeri ortalamaları 332 mg/dl (188-581) ve ortalama HbA1c değerleri % 9 (5,3-15,8) idi. Hastaların kan basıncı ortalamaları sistolik 134 mmHg (90-210), diastolik 82 mmHg (60-110) idi. Hastaların kreatinin ortalamaları 0,76 mg/dl (0,5-1,3) ve GFR ortalamaları 108 ml/dk (36-211) idi.

Hastaların 10'unda (%20) 30-300 mg/gün arasında mikroalbuminüri ve 23'ünde (%46) anormal EMG bulgusu vardı. Olguların sadece 1'inde (%2) diyabetik retinopati saptandı.

Hastaların cinsiyete göre yaş, açlık kan şekeri (AKŞ), tokluk kan şekeri (TKŞ), HbA1c, sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan basıncı (DKB), kreatinin, mikroalbuminüri ve glomerüler filtrasyon hızı (GFR) karşılaştırması Tablo 1'de görülmektedir. Çalışmaya alınan kadın hastaların GFR ve kreatinin ortalaması erkek hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı daha düşüktü (p<0,05).

Hastaların nöropati durumunun belirlenmesi için yapılan EMG; 27 (%54) hastada negatif, 23 (%46) hastada pozitif olarak değerlendirildi. EMG'ye göre nöropatisi olan hastalardan 3'ünde(%6) duysal tip, 1'inde (%2) motor tip, 6'sında(%12) miks tip nöropati, 13'ünde(%26) karpal tünel sendromu saptandı.

EMG'de patoloji saptanan hastaların yaş ortalaması 58,6±11,8, patolojisi olmayanların ise 47,6±13,7 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı.

Tablo 1. Kadın ve erkek olgularda elde edilen ortalama laboratuvar değerleri

	Erkek (28)				Kadın (22)			
	Ortalama	SD	Min.	Mak.	Ortalama	SD	Min.	Mak.
Yaş	49.25 a*	14.01	28.0	77.0	57.14	12.69	30.0	75.0
AKŞ(mg/dl)	195.61	78.67	114.0	366.0	162.82	54.80	102.0	306.0
TKŞ(mg/dl)	337.64	100.34	221.0	581.0	299.09	98.43	188.0	514.0
HbA1c(%)	9.48	3.02	5.3	15.5	8.60	2.96	5.5	15.8
SKB(mmHg)	131.96	28.62	90.0	210.0	140.23	25.66	90.0	180.0
DKB(mmHg)	81.61	13.68	60.0	110.0	84.55	12.62	60.0	110.0
Kreatinin(mg/dl)	0.81	0.14	0.6	1.2	0.71a*	0.20	0.5	1.30
Mikroalb. (mg/gün)	24.28	22.34	8.0	95.0	29.41	27.57	5.0	105.0
GFR(ml/dk)	119.14	44.24	52.0	211.0	95.90a*	34.60	36.0	168.0

a*: ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05),
SD: Standart deviasyon, Min: minimum, Mak: Maksimum

Sistolik ve diastolik kan basıncı ortalamaları
EMG'de patoloji saptanan hastalarda sırasıyla;
145±29,2 mmHg, 88,2±13,0 mmHg idi. EMG'de
patolojisi olmayan hastalarda ise sırasıyla;
127,6±23,4 mmHg, 78,3±11,7 mmHg olarak

saptandı. (p<0,05). EMG'de patoloji var ve yok
olma durumuna göre tanımlayıcı istatistikler ve
karşılaştırma sonuçları Tablo 2'te görülmektedir.
Hastalarda nefropati varlığının değerlendirilmesi
için; kan kreatinine, kreatinin klirensine ve 24

Tablo 2. Nöropatisi olan ve olmayan 50 yeni tanı diabetes mellitus olgusunda elde edilen bulguların karşılaştırması

	Nöropatisi olmayan olgular (27)				Nöropatisi olan olgular (23)			
	Ortalama	SD	Min.	Mak.	Ortalama	SD	Min.	Mak.
Yaş	47.67 a*	13.71	28.0	75.0	58.65	11.80	35.0	77.0
AKŞ(mg/dl)	183.19	70.31	102.0	366.0	178.83	72.18	111.0	339.0
TKŞ(mg/dl)	314.78	100.56	188.0	581.0	327.61	101.94	213.0	550.0
HbA1c(%)	9.26	3.15	5.3	15.5	8.90	2.87	6.3	15.8
SKB(mmHg)	127.5 a*	23.43	90.0	170.0	145.0	29.19	110.0	210.0
DKB(mmHg)	78.33 a*	11.68	60.0	100.0	88.26	13.02	70.0	110.0
Kreatinin(mg/dl)	0.81	0.19	0.5	1.3	0.72	0.14	0.5	1.1
Mikroalb.(mg/gün)	29.18	28.07	8.0	105.0	23.43	20.06	5.0	95.0
GFR(ml/dk)	107.78	42.41	36.0	191.0	110.25	41.45	48.0	211.0

a*: ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05),
SD: Standart deviasyon, Min: minimum, Mak: Maksimum

saatlik idrarda mikroalbümin düzeylerine bakıldı. Hastaların kan kreatinin ortalaması 0,76 mg/dl (0,2-1,2 mg/dl), GFR ortalaması ise 108,9 ml/dk (36-211 ml/dk) olarak saptandı. 24 saatlik idrarda mikroalbümin düzeyi 30-300 mg/gün arasında olması pozitif olarak değerlendirildi. Buna göre 10 (%20) hastanın mikroalbüminürisi olduğu, 40 (%80) hastanın ise mikroalbüminürisinin olmadığı saptandı.

Mikroalbüminürisi olan hastaların açlık kan şekeri ortalaması 233±80,58 mg/dl, olmayan hastaların ise 168±62,31 mg/dl olarak saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı ($p<0,05$). Mikroalbüminürisi olan hastaların açlık kan şekeri ortalamaları daha yüksekti. Tokluk kan şekeri ortalamaları açısından bu iki grup arasında fark yoktu. Mikroalbüminürisi olan grupta HbA1c ortalaması 10,76±2,26, olmayan grupta ise 8,68±3,04 olarak saptandı ve bu farkta istatistiksel olarak anlamlıydı ($p<0,05$).

Çalışmada belirlenen parametreler istatistikî anlamlılık açısından Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. Tokluk kan şekeri ile açlık kan şekeri ($r=0,79$, $p<0,01$), HbA1c ile tokluk kan şekeri ($r=0,80$, $p<0,01$) ve açlık kan şekeri ($r=0,76$, $p<0,01$) arasında pozitif korelasyon mevcuttu. Yaş ile sistolik ($r=0,51$, $p<0,01$) ve diastolik ($r=0,49$, $p<0,01$) kan basınçları da korele idi. Kreatinin ile HbA1c ($r=0,30$, $p<0,05$) arasında pozitif korelasyon, GFR ($r=-0,28$, $p<0,05$) ile arasında negatif korelasyon mevcuttu.

Tartışma

Diabetin mikrovasküler komplikasyonları olan nefropati, nöropati ve retinopati önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Diabetik mikrovasküler komplikasyonlara yatkınlık bireyden bireye büyük farklılıklar gösterir (6). Diabetin mikrovasküler komplikasyonlarının birincil belirleyicisi uzun süreli hiperglisemidir (7). 2000 yılında Morgan ve arkadaşları 10079 diabetli hastada yaptıkları çalışmada hastaların bir kısmında mikrovasküler komplikasyonların gelişmediğini ortaya koymuşlardır (8). Buna karşın çeşitli ülkelerde yapılmış çalışmalarda tanı anında hastaların %15-20'sinde retinopati, %5-10'unda proteinüri ve %20-25'inde periferik nöropati görülebileceği bildirilmiştir (3, 9, 10).

Diabetes mellitusla nöropati arasındaki ilişki açıktır. Diabetin süresi arttıkça nöropati insidansı da artmakta ve hastaların % 50'sinden fazlasını etkilemektedir (11,12). Diabet hastalarında tanı anında nöropati mevcudiyeti ülke, etnik grup ve tarama testlerindeki farklılıklardan dolayı değişkenlik

göstermektedir. Bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalarda periferik nöropati %15.2 ile %29 arasında saptanmıştır. (9,13-15). Mevcut çalışmalar içinde yeni tanı diabetliler arasında en yüksek nöropati prevalansı %29 ile yapılan EMG çalışmasında görülmektedir (15).

Çalışmamızda yeni tanı almış 50 diabetes mellitus olgusunun 23'ünde (%46) EMG'de nöropati saptandı. Olgularımızdaki nöropati oranının yüksekliği dikkat çekmektedir. EMG'ye göre nöropatisi olan olgulardan 3'ünde (%6) duyuşal tip, 1'inde (%2) motor tip, 6'sında (%12) miks tip nöropati ve 13'ünde (%26) karpal tünel sendromu mevcuttu.

Diabet, bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve normal glukoz toleransı olan hastalarda polinöropati prevalansının yaşla artışı gösterilmiştir (16,17). Benzer olarak çalışmamızda da olgularımızdan EMG'de patoloji saptananların yaş ortalaması EMG'si normal olanlardan daha yüksek idi ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı.

Çalışmamızda sistolik ve diastolik kan basıncı ortalamaları EMG'de patoloji saptanan hastalarda yüksekti. Diabetli hastalarda nöropati ile arteriyel hipertansiyon arasındaki ilişki de gösterilmiştir ve bu ilişki insülin direnci ve onunla ilişkili endotelial disfonksiyona bağlanmıştır. (18, 19).

Tanı anındaki mikroalbüminüri prevalansına ait farklı ülkelerden farklı veriler mevcuttur. Bizim çalışmamızda olgularımızın 10'unda (%20) tanı anında mikroalbüminüri bulunmaktaydı. Yeni tanı diabetli hastalarda mikroalbüminüri araştırmaya yönelik yapılan çalışmalarda prevalans %13 ile %33,6 arasında saptanmıştır (4,13,20-23).

Çalışmamızda mikroalbüminüri ile HbA1c düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki tespit edildi. Diabetik nefropati gelişimini etkileyen en önemli risk faktörü hiperglisemidir (7). Mikroalbüminüri ile HbA1c arasındaki ilişki iki büyük ve kapsamlı çalışma olan UKPDS ve DCCT çalışmalarında da gösterilmiştir (24, 25). Diabet tanısı anındaki mikroalbüminüri ile HbA1c arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar da mevcuttur (22,23). Çalışmamızda mikroalbüminüri ile açlık kan şekeri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulundu. Bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda mikroalbüminüri için postprandial hipergliseminin önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (20). Ancak bizim çalışmamızda mikroalbüminüri açlık kan glukozu ile ilişkiliydi, postprandial hiperglisemi mikroalbüminürisi olan ve olmayan gruplarda benzerdi.

Hipergliseminin nefropati gelişimindeki önemi ispatlanmıştır. Ayrıca hipertansiyon da mikroalbüminüri gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür (26). Çalışmamızda mikroalbüminüri ile sistolik ve diastolik kan basınçları arasında

ilişki saptanmadı. Çalışmamızdaki yeni tanı diabetli olguların 19'unda (%38) hipertansiyon mevcuttu. Olgular hipertansiyon tanısını önceden almışlardı ve anjiotensin converting enzim inhibitörleri (ACEİ) ile tedavi altındaydılar. ACEİ'leri intraglomerüler basıncı ve proteinüriyi azaltıcı etkileri olan antihipertansif ajanlardır (27,28). Olgularımızda mikroalbuminüri ile hipertansiyon arasında ilişki saptanamamasının muhtemel bir sebebi ACEİ'lerinin bu etkileri olabilir.

Tip 1 diabet hastalarında DCCT, tip 2 diabet hastalarında ise UKPDS çalışması ile sıkı glisemik ve kan basıncı kontrolünün retinopati gelişimini ve progresyonunu azalttığı gösterilmiştir (22,23). Çalışmamızdaki 50 yeni tanı diabetes mellituslu hastanın sadece 1'inde (%2) diabetic retinopati mevcuttu. Nonproliferatif diabetik retinopati şeklindeki bu tutulum tanı anında saptadığımız diğer mikrovasküler komplikasyonların sıklığına göre azdı. Tanı anındaki retinopati sıklığını %1.7 ile %12 arasında bildiren çalışmalar literatürde mevcuttur (13,21,22,29). Bu çalışmalarda retinopati prevalansı, bizim çalışmamızla uyumlu olarak diğer mikrovasküler komplikasyonların prevalansından daha düşük bulunmuştur. Tanı anındaki diabetik retinopati prevalansı, retinopati taraması için kullanılan tekniğe göre de değişebilmektedir. Biz olgularımızdaki retinopati mevcudiyetini taramak amacıyla indirekt oftalmoskopi yöntemini kullandık. Ancak Sterioskopik fundus fotoğrafisi retinopatiyi saptamada klinik muayeneden daha sensitiftir (30). Bu yöntemle tanı anında retinopati prevalansını %35 civarında bildiren çalışmalar da vardır (31).

Yeni tanı diabetli hatalarda yüksek oranda saptadığımız nefropati ve nöropati gibi komplikasyonlarından dolayı bu hastaların tanı anında bu komplikasyonlar açısından taranmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

The Incidence Of Microvascular Complications In Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus Patients

Abstract

Objective: Type 2 diabetes mellitus is a pandemic chronic disease with a heavy burden of complications. Undiagnosed diabetes is not a benign event. In this study, we aimed to investigate the presence of microvascular complications at diagnosis as retinopathy, nephropathy and neuropathy in newly diagnosed 50 type 2 diabetes mellitus patients. **Material and methods:** Diabetic retinopathy was detected with a biomicroscope

examination of fundus by ophthalmologist. The neuropathy was scanned with electromyography (EMG) by an experienced neurologist. Diabetic nephropathy was searched by measuring urinary microalbumin and glomerular filtration rate (GFR). Pearson's correlation analysis and unpaired t-test were used for statistical analysis Results: Microalbumin, urid ranging between 30-300mg/day, was detected in 10 (20%) patients and 23 (46%) patients had abnormal EMG signs. Diabetic retinopathy was detected in only 1 (2%) patient. Of the total patients with neuropathy, sensorial type neuropathy was detected in 3 (6%) patients, motor type neuropathy in 1 (2%) patient, mixed type neuropathy in 6 (12%) patients and carpal tunnel syndrome in 13 (26%) patients. Conclusion: One of the microvascular complications was detected in 58% of newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients. It seems necessary for the newly diagnosed type 2 diabetics to be screened for microvascular complications especially for neuropathy and nepropathy to make timely interventions to prevent further progression.

Key words: Type 2 diabetes mellitus, diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy.

Kaynaklar

1. Satman I, Yilmaz T, Sengül A, Salman S, Salman F, Uygur S, ve ark. Population-Based Study of Diabetes and Risk Characteristics in Turkey Diabetes Care 2002; 25:1551-1556.
2. Kahn CR, Weir GC, King GL, Moses AC, Smith RJ, Jacobson AM. Joslin's Diabetes Mellitus 14th Edition 2005; 332-340.
3. Haris MI, Klain R, Welborn TA, Knudman MW. Onset of NIDDM occurs at least 4-7 yr before clinical diagnosis. Diabetes Care 1992; 15:815-819.
4. Spijkerman AM, Dekker JM, Nijpels G, Adriaanse MC, Kostense PJ, Ruwaard D, et al. Microvascular complication at time of diagnosis of type 2 diabetes are similar diabetic patients detected by targeted screening and newly diagnosed by general practice. Diabetes Care 2003; 26:2604-2608.
5. Facchini FS, Hua N, Abbasi F, Reaven GM. Insulin resistance as a predictor of age-related diseases. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86:3574-3578.
6. Ebeling P, Koivisto VA. Occurrence and interrelationships of complications in insulin-dependent diabetes in Finland. Acta Diabetologica 1997; 34:33-38.
7. Stitt AW, Jenkins AJ, Cooper ME. Advanced glycation end products and diabetic complications. Expert Opin Investig Drugs 2002; 11: 1205-1223.

8. Morgan CL, Currie CJ, Stott NCH, Smithers M, Butler CC, Peters JR. The prevalence of multiple diabetes-related complications. *Diabetic Medicine* 2000; 17: 146-151.
9. Koopman RJ, Mainous AG 3rd, Liszka HA, Colwell JA, Slate EH, Carnemolla MA, et al. Evidence of Nephropathy and Peripheral Neuropathy in US Adults With Undiagnosed Diabetes. *Ann. Fam. Med.*, September 2006; 4: 427-432.
10. Haffner SM, Mitchell BD, Pugh JA, Stern MP, Kozlowski MK, Hazuda HP, et al. Proteinuria in Mexican Americans and non-Hispanic whites with NIDDM. *Diabetes Care* 1989; 12: 530-536.
11. Cohen JA, Jeffers BW, Faldut D, Marcoux M, Schrier RW. Risks for sensorimotor peripheral neuropathy and autonomic neuropathy in non-insulindependent diabetes mellitus (NIDDM). *Muscle Nerve* 1998; 21: 72-80.
12. Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL, Litchy WJ, Klein R, Pach JM, et al. The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study. *Neurology*. 1993; 43: 817-824.
13. Harzallah F, Ncibi N, Alberti H, Ben Brahim A, Smadhi H, Kanoun F, et al. Clinical and metabolic characteristics of newly diagnosed diabetes patients: experience of a university hospital in Tunis. *Diabetes Metab* 2006; 32: 632-635.
14. Lehtinen JM, Uusitupa M, Siitonen O, Pyorala K. Prevalence of neuropathy in newly diagnosed NIDDM and nondiabetic control subjects. *Diabetes* 1989; 38: 1307-1313.
15. Al-Sulaiman AA, Ismail HM, Al-Sultan AI. Electrophysiological findings in newly diagnosed non-insulin-dependent diabetics: A prospective study. *Ann Saudi Med* 1997; 17: 399-401.
16. Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T, Meisinger C, Mielck A; KORA Study Group. Prevalence of polyneuropathy in pre-diabetes and diabetes is associated with abdominal obesity and macroangiopathy: the MONICA/KORA Augsburg Surveys S2 and S3. *Diabetes Care* 2008; 31: 464-469.
17. Barbosa AP, Medina JL, Ramos EP, Barros HP. Prevalence and risk factors of clinical diabetic polyneuropathy in a Portuguese primary health care population. *Diabetes Metab* 2001; 27(4 Pt 1): 496-502.
18. Tesfaye S, Chaturvedi N, Eaton SE, Ward JD, Manes C, Ionescu-Tirgoviste C, et al. Vascular risk factors and diabetic neuropathy. *N Engl J Med* 2005; 352: 341-350.
19. Forrest KYZ, Maser RE, Pambianco G, Becker DJ, Orchard TJ. Hypertension as a risk factor for diabetic neuropathy: a prospective study. *Diabetes* 1997; 46: 665-670.
20. Wang XL, Lu JM, Pan CY, Tian H. A study comparing the prevalence of urinary albumin excretion and microalbuminuria in pre-diabetes subjects, *Zhonghua Nei Ke Za Zhi*. 2004; 43: 170-173.
21. Lim S, Chellumuthi C, Crook N, Rush E, Simmons D. Low prevalence of retinopathy, but high prevalence of nephropathy among Maori with newly diagnosed diabetes-Te Wai o Rona: Diabetes Prevention Strategy. *Diabetes Res Clin Pract* 2008; 80: 271-274.
22. Olivarius Nde F, Andreasen AH, Keiding N, Mogensen CE. Epidemiology of renal involvement in newly-diagnosed middle-aged and elderly diabetic patients. Cross-sectional data from the population-based study "Diabetes Care in General Practice", Denmark. *Diabetologia* 1993; 36: 1007-1016.
23. Kohler KA, McClellan WM, Ziemer DC, Kleinbaum DG, Boring JR. Smoking and microalbuminuria: a case-control study in African-Americans with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2002; 25: 243-245.
24. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). *Lancet* 1998; 352: 837-853.
25. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus *Nejm* 1993; 329: 977-986
26. Pedrinelli R, Giampietro O, Carmassi F, Melillo E, Dell'Omo G, Catapano G, et al. Microalbuminuria and endothelial dysfunction in essential hypertension. *Lancet* 1994; 20: 344(8921): 14-18.
27. Ravid M, Savin H, Jutrin I, Bental T, Katz B, Lishner M. Long term stabilizing effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on plasma creatinine and o proteinuria in normotensive type II diabetic patients *Ann. Intern. Med* 1993; 118: 577-581.
28. Ravid M, Lang R, Rachmani , and Lishner M. Long-termrenoprotective effect of angiotensin converting enzyme inhibition in noninsulin-dependent diabetes mellitus. A 7-year follow-up stud. *Arc. Intern. Med.* 1996; 156: 286-289.
29. Nagi DK, Pettitt DJ, Bennett PH, Klein R, Knowler WC. Diabetic retinopathy assessed

- by fundus photography in Pima Indians with impaired glucose tolerance and NIDDM. *Diabet Med* 1997; 14: 449-456.
30. Fong DS, Aiello L, Gardner TW, King GL, Blankenship G, Cavallerano JD, et al. Diabetic retinopathy, *Diabetes Care* 2003; 26: s99-s102.
31. UKPDS Group, Diabetic retinopathy at diagnosis of type 2 diabetes and associated risk factors *Archives of Ophthalmology* 1998; 116: 297-303

Brucellar Epididymo-orchitis: Report of Fifteen Cases

Mustafa Güneş^{*}, İlhan Geçit^{**}, Salim Bilici^{***}, Cengiz Demir^{****}, Ahmet Özkal^{*****}, Kadir Ceylan^{*}, Mustafa Kasım Karahocagil^{*****}

Abstract

Aim: To discuss brucellar epididymo-orchitis cases in our clinic in terms of clinical and laboratory findings, treatment, and prognosis.

Materials and methods: Our diagnostic criteria for the patients having epididymo-orchitis clinical findings are Standard Tube Agglutination (STA) or STA with Coombs test $\geq 1/160$ titer or increase of STA titers four times and more in their serum samples in two weeks.

Results: Ten of our cases (66%) had herb cheese eating history and five of them (33%) were dealing with animal husbandry. The most frequently observed symptom in our cases was testicular pain, and the most frequent clinical and laboratory finding was scrotal swelling and the alteration of the C-reactive protein (CRP). The diagnosis was made with STA test in 14 cases (93%), STA with Coombs test in one case (7%). Epididymo-orchitis was diagnosed on the right side in nine cases, on the left in five cases and bilateral in one case on physical examination. The patients were treated with rifampicin+doxycycline. Orchiectomy was done in one case who applied late to our clinic.

Conclusion: Brucellar epididymo-orchitis should be thought first in patients applied with orchitis in brucellosis endemic regions, and should not be ignored in nonendemic regions also. It was shown that with early and appropriate medical treatment cases could be cured without surgery.

Key words: *Brucella spp., epididymo-orchitis, orchiectomy.*

Introduction

Brucellosis is the most common worldwide zoonosis, which affects more than half a million new patients each year (1). Although the disease is seen in all regions of the world, it is hyperendemic in Portugal, Spain, South France, Italy, Greece, Turkey and North African countries which are located in the Mediterranean Basin and the Arabian Peninsula and India, Mexico, Central

and South America (1, 2). Brucellosis is mostly seen in people who live in the central, eastern and southeastern regions of Turkey than other regions (3, 4).

While brucellosis causes localized disease with the symptoms of abortion and sterility in animals, it can occur with fever, septicemia, tissue and organ involvements in humans (2, 3). Focal forms of brucellosis can involve almost all organs and systems. Additionally, while focal involvement of the urogenital system is 2-10%, epididymo-orchitis is the most common genitourinary system involvement at a rate of 2-20% in male patients with brucellosis (2, 3, 5).

The inflammation of orchitis which caused by brucellosis is granulomatous type and usually appears with unilateral swelling (6, 7). Hardy (1928) and Wainwright (1929) reported that the types of brucellosis were one of the causes of granulomatous orchitis (8).

In this study, we aimed to present the clinical and laboratory findings and treatment outcomes of brucellosis epididymo-orchitis cases which were followed up and treated in our clinics.

*Divan Hayat Hospital, Department of Urology, Van/TURKEY

**Yuzuncu Yil University, Medical Faculty, Department of Urology, Van/TURKEY

***Yuzuncu Yil University, Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Van/TURKEY

****Yuzuncu Yil University, Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Van/TURKEY

*****Yuzuncu Yil University, Medical Faculty, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Van/TURKEY

Correspondence: Mustafa Güneş M.D.
Divan Hayat Hospital, Department of Urology,
65200 Van/TURKEY.
Tel: +90 432 444 65 44
E-mail: drmustafa23@yahoo.com

Materials and methods

The cases followed up with the diagnosis of brucellosis epididymo-orchitis in our clinics

between February 2002 and August 2009 were discussed in terms of clinical and laboratory findings, their treatment and prognosis. Our diagnostic criteria for the patients which have

Table 1. Clinical and laboratory findings of brucellar epididymo-orchitis cases

Symptoms and Physical Examination	Number (%)	Laboratory Findings	Number(%)
Fever	14 (93)	Leukocytosis	6 (40)
Fatigue	14 (93)	Leukopenia	0 (0)
Scrotal pain	15 (100)	Anemia	1 (7)
Sweating	12 (80)	Thrombocytopenia	1 (7)
Arthralgia	8 (53)	ESR rise	10 (63)
Shiver-Chills	3 (20)	CRP rise	15 (100)
Scrotal swelling	15 (100)	ALT rise	7 (47)
Fever	5 (33)	AST rise	8 (53)
Hepatomegaly	2 (13)	SAT positivity	14 (93)
Splenomegaly	3 (20)	Coomb's SAT positivity	1 (7)
Arthritis	2 (13)		

epididymo-orchitis clinical findings are Standard Tube Agglutination (STA) or STA with Coombs test was $\geq 1/160$ titer or increase of STA titers four times and more in their serum samples in two weeks. *Brucella abortus* M101 antigens (Cromatest, Linear Chemicals, Barcelona, Spain) or *Brucella abortus* S99 antigens (Pendik Veterinary Control and Research Institution, Istanbul) were used for STA test. Blood cultures were taken from patients with fever. Epididymo-orchitis was diagnosed with clinical signs and symptoms such as scrotal swelling, erythema, tenderness and pain without any other particular cause. Scrotal ultrasonography was performed in cases which were suspicious or had insufficient response to treatment. All of our patients were followed as outpatients for six months.

Results

The mean age of the patients was 27 ± 3.5 (15-51) year. The duration of symptoms were less than two weeks in eight patients (53%) and more than six weeks in two patients (13%). Ten of our cases (66%) had herb cheese eating history and five of them (33%) were dealing with animal husbandry. Epididymo-orchitis was present unilaterally in 14 patients and bilaterally in one patient. Symptoms, physical examination and laboratory findings of the cases were shown in Table 1. The symptom which is the most frequently seen in the cases was testicular pain, the most frequently established finding was scrotal swelling and the most frequently seen laboratory finding was the elevation of the C-reactive protein (CRP). There was no growth observed in the blood cultures. The diagnosis was made with STA test in 14 cases (93%), STA with

Coombs test in one case (7%). Epididymo-orchitis was diagnosed in the right testis and epididymis in nine cases, in the left in five cases and bilateral in one case at physical examination.

As the treatment protocol, three cases received rifampicin 600 mg/day + doxycycline 200 mg/day + streptomycin 1 gr/day. 11 cases received rifampicin 600 mg/day + doxycycline 200 mg/day and one case received rifampicin 600 mg/day + doxycycline 200 mg/day + ciprofloxacin 1000 mg/day. The patients were hospitalized for about two weeks and later they were discharged to complete the treatment to six weeks with rifampicin 600 mg/day + doxycycline 200 mg/day. The treatment was prolonged to two months in three cases according to their clinical and laboratory findings during their follow up.

Orchiectomy was done in one case which applied late to our clinic (Figure 1-2).

Discussion

Brucellosis is a zoonotic infectious disease which affects several tissues and organs. Organ infections can be described as focal infection or focal complication. Although almost every system could be infected, the mostly infected systems are locomotor, gastrointestinal, urogenital, hematologic, cardiovascular, respiratory and central nervous systems (1,2). Colmonero et al. (9) reported 5.1% of 372 male brucellosis patients had genitourinary complication and majority of those were epididymo-orchitis. In their another study they determined the incidence of epididymo-orchitis 7.6% in 631 male brucellosis patients(5). In our unpublished clinical study we determined 3.7% genitourinary infection and 3.4% epididymo-

orchitis in 1028 brucellosis occasion, the ratio of epididymo-orchitis was 7.2% in 489 male brucellosis patients (unpublished data).

In the study of Colmenero et al., all of the 372 patients had fever, 82.4% had cold, shiver and plenty of sweating, 47.1% had artralgia and 35.3% had myalgia (9); and in their other study most common symptoms and signs were fever, scrotal swelling and pain (5). Scrotal pain and swelling (100%), fever (88%) and sweating were the most common symptoms in another study (11). In our study, pain was observed in all of the 15 patients, fever and constitutional findings (anorexia, fatigue, weakness) in 93%, artralgia in 53%, cold and shiver in 20% of the cases. The most observed findings in our patients were scrotal swelling, pain and fever similar to the findings reported in the literature.

Brucellar epididymo-orchitis occurs mostly in young males (7, 10). In the study of Martinez et al. (11) average age was determined to be 34. Average age was 27 ± 3.5 in our patients. Calmenero et al.(5) reported that delay in the diagnosis of brucella is higher in the patients which had epididymo-orchitis complication than the others. This could be attributed to the fact that patients primarily apply to urology clinics. In urology clinics first treatment is nonspecific epididymo-orchitis treatment without considering the brucellosis in diagnosis of epididymo-orchitis and therefore diagnosis and appropriate treatment might delay in these cases. Unfortunately, although we live in a brucellosis endemic region, a delay occurred in diagnosis and treatment in seven incidents delivered from our urology clinics, and orchiectomy had to be performed for

Figure 1. Right testis size increased (4.5x3 cm), echogenicity of parenchyma is heterogeneous (findings supporting orchitis). Right epididymis size considerably increased (6,5x3 cm), echogenicity of parenchyma is heterogeneous and occasional cystic areas are present (findings supporting epididymitis). Result: right epididymo-orchitis.

one of these patients (Figure 1-2). Thus, brucellosis should be considered in differential diagnosis of epididymo-orchitis in male patients, especially for young adults and in endemic regions.

Figure 2. Non-specific epididymo-orchitis: Non-specific active chronic inflammation characterized with neutrophils, plasmacytes, macrophage and lymphocyte infiltration, a testicular tissue having abscess formation on the right, (tubal remnants belong to ductus epididymis on the left).

Epididymo-orchitis usually appears in acute phase of the brucellosis (11). However, epididymo-orchitis could be seen in subacute phase, relapse occurrences and insufficiently treated patients during the brucellosis. Additionally, it was reported that there could be admissions to the hospital with clinical findings of brucellar epididymo-orchitis without observing focal or systemic infection findings of brucellosis (12). Thirteen of our patients (87%) admitted in acute phase of brucellosis, and since brucellosis symptoms lasted more than 6 weeks, 2 (13%) were accepted in subacute phase. However, none of the our incidents applied as relapsing brucellosis or isolated epididymo-orchitis findings. Four incidents applied initially to urology clinics at different centers and received insufficient treatment. One of them resulted in orchiectomy. Brucellar epididymo-orchitis could be cured without development of complication if the treatment is in time and appropriately.

Brucella epididymo-orchitis appears with signs and symptoms of testicular pain and scrotal sensitivity like nonspecific epididymo-orchitis patients. In the mean time there are reports indicating that clinical differences such as initiation of symptoms to be subacute, occurrence of fever to begin after days, even weeks before scrotal symptoms arised and appearance of

occasional lower urinary system symptoms might be present as well (5). In all of our cases clinical findings happened apparently and vigorously, testicular pain and scrotal swelling were seen in all cases. In brucellar epididymo-orchitis there is usually lack of leucocytosis, relatively a low level of increase in ESR, and high levels of ALT and AST serum levels can be observed (5,13). In our patients, leucocytosis, high ESR, high AST and high ALT were seen in 6 (40%), 8 (53%), 8 (53%), and 6 (40%) cases respectively, which was similar to literature.

Brusellosis is relatively one of the most widespread causes of epididymo-orchitis in endemic regions (14). Hasanjani et al. (7) and Kadıköylü et al. (15) reported that cause of 10-20% of epididymo-orchitis cases was brucellosis. When this was considered, brucellosis should be thought first in epididymo-orchitis patients in endemic regions for early diagnosis and treatment. In developed countries delays happen in diagnoses of brucellosis related epididymo-orchitis because brucellosis is rarely seen in these countries. Delay of diagnosis was reported to cause increase in complication rates (5). Therefore brucellosis should not be ignored in differential diagnosis of epididymo-orchitis in developed countries too. Martinez et al. (11) indicated that brucellar epididymo-orchitis could be differentiated from nonspecific epididymo-orchitis with gradual beginning, long lasting epididymo-orchitis, history of contact with animals or consumption of nonpasteurized dairy products and presence of typical undulant fever. For the patients applied to our clinics diagnosis was made with brucellosis related history and presence of fever, scrotal swelling and pain, as reported in the literature.

Ultrasonography (USG) has an important role in diagnosis of epididymo-orchitis (16). Particularly, doppler USG test was reported to be very useful in investigating brucella related epididymo-orchitis complications (17). Rather than clinical diagnosis, USG is more useful in differentiation of abscesses and tumors (11). In our cases, seven unilateral, one bilateral orchitis diagnosis and one further complication resulted in orchiectomy were confirmed with scrotal USG.

Colmenero et al. (5) suggested that the treatment of brucellar epididymo-orchitis should last at least 2 months and doxycycline + streptomycin should be used in treatment and if aminoglycosides were not used, the treatment should be arranged as use of doxycycline + rifampicin. Cesur et al (14) reported that doxycycline + rifampicin treatment was successful in 4 cases. Similarly, in our 11 cases

receiving doxycycline + rifampicin, treatment was successful.

Some former investigators suggested that orchiectomy was required after the standard antimicrobial treatment (18). Contrary to this, Comenero et al. (5) report that positive responses were taken to medical treatment in brucellar epididymo-orchitis cases and orchiectomy was not required, however relapse rate was 8.8%. In 13 epididymo-orchitis cases of Afşar et al. (8) 10 cases responded well to medical treatment (doxycycline + rifampicin), orchiectomy was performed in 2 of 3 patients who did not respond to medical treatment. In the study of Martinez et al. (11), orchiectomy was performed in 9 (15%) patients who responded inadequately to medical treatment, in 15 (25%) patients who had relapse and in 3 (5%) necrotizing orchitis patients who did not respond to antibiotics. Usually classical brucella treatment works in brucellar epididymo-orchitis (11). In 14 of our cases response to medical treatment was obtained well, orchiectomy was required in a late applied case and relapse was not observed in none of the cases who were followed up for six months.

As a result, brucellar epididymo-orchitis should be thought first in the patients applied with orchitis in brucellosis endemic regions, and should not be ignored in nonendemic regions also. It was shown that with early and appropriate medical treatment cases could be cured without surgery.

Brusellar Epididimo-orşit: Onbeş Olgu Sunumu

Özet

Amaç: *Brusella epididimo-orşitli olgularımız klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve prognozları yönünden tartışıldı.*

Yöntem: *Tanı kriterlerimiz epididimo-orşit klinik bulguları olan hastalarda serum örneklerinin Standart Tüp Aglutinasyon (STA) veya Coombslu STA testinde $\geq 1/160$ bulunması veya STA titrelerinin iki hafta içinde dört kat veya daha fazla artmasıydı.*

Bulgular: *Vakalarımızın 10'unda (%66) otlu peynir yeme öyküsü, beşinde hayvancılık öyküsü mevcuttu.*

Ölgularda görülen en sık semptom testiküler ağrı, en sık görülen klinik ve laboratuvar bulgu ise skrotal şişlik ve C-reaktif protein (CRP) artışı idi. Tanı 14 hastada STA test ile (%93), bir hastada Coombs'lu STA ile kondu (%7). Fizik muayenede epididimo-orşit dokuz hastada sağda, beş hastada solda, bir hastada bilateral tespit edildi. Hastalar rifampisin + doksisisiklin ile tedavi edildi. Geç başvuran bir olguda orkiektomi uygulandı.

Sonuç: *Brusella'nın endemik olduğu bölgelerde orşitli hastalarda brusellar epididimo-orşit ilk olarak akla gelmelidir ve brusella'nın endemik olmadığı*

bölgelerde de ihmal edilmemelidir. Erken ve uygun medikal tedavi ile vakaların cerrahiye ihtiyacı duymadan iyileşebileceği gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Brusella, epididimo-orşit, orkiektomi.

References

1. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. *Lancet Infect Dis* 2006; 6:91-99.
2. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th ed. Philadelphia, Churchill Livingstone, 2005, pp 2669-2672.
3. Doğanay M, Meşe EA. Bruselloz. In: Topcu AW, Söyletir G, Doğanay M, editors. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3th ed. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri 2008, pp 897-909.
4. Yüce A, Alp-Çavuş S. Türkiye’de bruselloz: Genel bakış. *Klimik Derg* 2006; 19:87-97.
5. Colmenero JD, Muñoz-Roca NL, Bermudez P, Plata A, Villalobos A, Reguera JM. Clinical findings, diagnostic approach, and outcome of Brucella melitensis epididymo-orchitis. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2007; 57:367-372.
6. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Douglas RG, Dolin R. editors. Principles and Practice of Infectious Diseases. New York, Churchill Livingstone 2000, pp 2386-2393.
7. Hasanjani Roushan MR, Mohrez M, Smailnejad Gangi SM, Soleimani Amiri MJ, Hajiahmadi M. Epidemiological features and clinical manifestations in 469 adult patients with brucellosis in Babol. Northern Iran. *Epidemiol Infect* 2004; 132:1109-1114.
8. Afşar H, Baydar I, Sirmatel F. Epididymo-orchitis due to brucellosis. *Br J Urol* 1993; 72:104-105.
9. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, Sánchez-De-Mora D, Delgado M, Causse M, et al. Complications associated with Brucella melitensis infection: a study of 530 cases. *Medicine* 1996; 75:195-211.
10. Khan MS, Humayoon MS, Al Manee S. Epididymo-orchitis and brucellosis. *Br J Urol* 1981; 63:87-89.
11. Navarro-Martínez A, Solera J, Corredoira J, Beato JL, Martínez-Alfaro E, Atiñzar M, et al. Epididymo-orchitis due to Brucella melitensis: a retrospective study of 59 patients. *Clin Infect Dis* 2001; 33:2017-2022.
12. Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş. Brucella orşiti: beş olgu sunumu. *Klimik Derg* 1998; 11:82-87.
13. Solera J, Medrano F, Rodriguez M, Geijo P, Paulino J. Ensayo terapautico comparativo multicentrico de rifampicina y doxiciclina frente a estreptomycin y doxiciclina en la brucellosis humana. *Med Clin (Barc)* 1991; 96:649-653.
14. Cesur S, Çapar Y, Demir P. Brusella orşiti: dört olgunun incelenmesi. *Klimik Derg* 2002; 15:22-24.
15. Kadikoylu G, Tuncer G, Bolaman Z, Sina M. Brucellar orchitis in Innerwest Anatolia region of Turkey. A report of 12 cases. *Urol Int* 2002; 69:33-35.
16. Patel PJ, Kolawole TM, Sharma N, al-Faqih S. Sonographic findings in scrotal brucellosis. *J Clin Ultrasound* 1988; 16:483-486.
17. Yurdakul T, Sert U, Acar A, Karalezli G, Akçetin Z. Epididymo-orchitis as a complication of brucellosis. *Urol Int* 1995; 55:141-142.
18. Yağcı F, Meto Ş, Erbağcı A, et al. Brusellozis endemik alanlarında skrotal kitleyle gelen hastaların brusella orşiti ve testis tümörü yönünden değerlendirilmesi. *Ürol Bül* 1995; 6:25-89.

Epididimoorşit Nedeniyle Başvuran Her Hastada Rutin Brusella Aglütinasyon Testi İstenmeli mi?

Tahsin Turunç*, Barış Kuzgunbay*, Tuba Turunç**

Özet

Amaç: Bruselloz, *Brucella spp.*'nin neden olduğu, enfeksiyöz ve enfeksiyon dışı pek çok hastalığı taklit edebilen bir zoonozdur. Başta kas-iskelet sistemi olmak üzere vücudun birçok sistemini etkileyebilmektedir. Genitoüriner sistem ise ikinci sıklıkta tutulmakla birlikte hastaların bir kısmı yalnız genitoüriner sistem tutulumu ile üroloji polikliniklerine başvurabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda epididimoorşit nedeni ile kliniğimizde takip edilen tüm olgulara serum brusella aglütinasyon testi çalışılmış böylece bruselloz açısından endemik olan bölgemizde bu hastalığa bağlı epididimoorşit olgularının tanı ve tedavisi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda, hastanemize epididimit veya epididimoorşit tanısıyla kabul edilmiş 152 hastanın dosyaları incelendi. Bruselloz ile uyumlu klinik bulguları (yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrısı vb.) olan, brusella aglütinasyon testi $\geq 1/160$ saptanan ve/veya kan kültüründe brusella türleri üretilen epididimoorşitli hastalar brusella epididimoorşiti olarak kabul edildi.

Bulgular: Epididimoorşit yakınması ile gelen olguların %8.6'sında (n=13) brusella epididimoorşiti saptandı. Tüm hastalarda skrotal ağrı ve şişlik ortak bulgularıdır. Dört hastanın kan kültüründe *Brucella melitensis* üredi. Tüm hastalara 6-8 hafta boyunca doksisisiklin (200mg/gün) ve rifampisin (600mg/gün) kombine tedavisi verildi. Takip süresince hiçbir hastada relaps saptanmadı.

Sonuç: Brusellozun endemik olduğu bölgelerde, klinisyenler epididimoorşit saptadıkları hastalarda brusella epididimoorşiti olasılığını göz önünde bulundurmalıdırlar. Detaylı bir öykü, iyi bir fizik muayene ve hızlı laboratuvar testleri tanı için yardımcıdır. Brusella epididimoorşiti tedavisinde konservatif kombine antibiyotik tedavisi yeterlidir.

Anahtar kelimeler: *Brucella spp.*, epididimoorşit, tedavi.

Bruselloz, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri ile bulaşan bir zoonozdur. En sık kas-iskelet sistemini tutmakla birlikte ikinci sıklıkta genito-üriner sistem tutulmaktadır. Brusellozun en sık görülen genitoüriner komplikasyonu ise brusella epididimoorşitidir ve bruselloz tanısı konulan hastaların %2-20'sinde rastlanmaktadır (1-5). Hastalık genellikle tek taraflı olarak görülür ve sıklıkla testis ile beraber akut enflamasyona bağlı olarak epididim de etkilenmiştir (2).

Epididimoorşit, üroloji uzmanlarının en sık karşılaştıkları üriner sistem enfeksiyonları arasında yer almaktadır.

Brucella epididimoorşitinin bu enfeksiyonlar arasında ayrı bir önemi vardır. Çünkü, erken tanı konulamayan ve ampirik tedavi uygulanan hastalarda yapılması gereken etkenle yönelik tedavinin ertelenmesi, nekrotizan orşit ve infertilite gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir (1,2). Literatürde *Brucella spp.*'nin etken olduğu epididimoorşitler ise genellikle olgu sunumları ve küçük seriler şeklinde yer almıştır. Çalışmamızda, *Brucella spp.*'nin etken olduğu epididimoorşitlerin klinik özellikleri ile tedavi sonuçları incelenmiş ve literatürdeki serilerle karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2004 ile Aralık 2008 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde epididimit ya da epididimoorşit tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı. Epididimoorşit tanısı öykü, fizik muayene ve bazı vakalarda ultrasonografi yardımıyla konuldu. Tanı konulan hastalarda rutin olarak idrar kültürü ve serumda brusella Wright aglütinasyon testlerine bakıldı. Bruselloz

*Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yazışma Adresi: Dr. Tahsin Turunç
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,
Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dadaloğlu Mah, 39
Sok, No:6, 01250, Yüreğir/Adana.
Telefon: 0322 327 27 27/2221
Faks: 0322 327 12 73
Email: drtahsinturunc@yahoo.com

açısından uygun klinik bulguların (yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrısı) yanında standart serum brusella aglutinasyon testinde $\geq 1/160$ titre sonuçları pozitif olarak değerlendirildi. Bruselloz açısından pozitif kabul edilen hastalardan ek olarak kan kültürü alındı. Tüm olgulara 6-8 hafta süreyle doksisisiklin (200 mg/gün) ve rifampisin (600 mg/gün) kombine tedavisi verildi. Hastalar tanı konulduktan sonraki ilk 3 ay içerisinde aylık olarak takip edildi, daha sonraki 9 ay içerisinde üçer aylık takipler şeklinde olmak üzere toplam 12 ay izlenmeleri öngörüldü.

Mikrobiyolojik tanımlama: Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen orta akım idrar örneğinin %5 kanlı agar ve EMB (Eosin Metilen Blue) agar besiyerlerine 0.01 µl'lik kalibre öze ile ekimleri yapıldı. 37°C'de 24 saat inkübe edildi. Plaklarda üreme olup olmadığı kontrol edildi.

Hastaların kan kültürü ise otomatize kan kültür sistemi BACTEC 9050'de (Becton-Dickinson, Maryland, USA) inkübe edildi. Cihaza yüklendikten sonra üreme sinyali alınan örnekler gram ve metilen mavisi boyaları yapıldı. Bu boyaların incelenmesi sonucu gram negatif kokobasil tarzında bakteri görülen örnekler olası *Brucella spp* açısından değerlendirildi. İleri identifikasyon amacıyla kan kültürü şişelerinden %5 kanlı agar, çukulatamsı agar ve EMB agar besiyerlerine pasajları yapıldı. Kanlı ve EMB besiyeri 35°C'de 48 saat aerob koşullarda, çukulatamsı agar ise %5-10 CO₂ ortamında inkübe edildi. Kanlı ve çukulatamsı agarda şeffaf üreyen kolonilerden yapılan gram boyamada gram negatif kokobasiller olup olmadığına bakıldı. Bu kolonilere oksidaz, katalaz ve üreaz testleri yapıldı. Pozitif olanlar *Brucella spp* olarak değerlendirildi. Brusella türünü tanımlamak için thionin ve bazik fuksin boya testleri uygulandı ve kurşun asetatla H₂S oluşturması test edildi. Bu testlerin sonucunda brusella türleri belirlendi.

Bulgular

Epididimoorşit nedeniyle değerlendirilen 152 hastanın etyolojisinde 70 (%46) olguda üriner sistem enfeksiyonu vardı, 24 (%16) olgu idiyopatik idi, 16 (%11) olguda üretral kateterizasyon sonrası, 12 (%8) olguda kabakulak, 14 (%9) olguda endoskopik operasyon sonrasında ve 3 (%2) olguda ise tüberküloza bağlı gelişmiş epididimoorşit mevcuttu. Yapılan idrar kültürü incelemelerinde 2 hastada *E. coli* izole edildi, hiçbir hastanın idrar kültürü incelemesinde *Brucella spp.* izole edilemedi.

Olguların 13'ünde (%8.6) brusella epididimoorşiti saptandı. Olguların hepsinde tek taraflı tutulum vardı. Altı hastada sağ, 7 hastada sol testis tutulmuştu. Brusella epididimoorşiti saptanan hastaların yaş ortalamaları 47.7 (22-71 yaş arası) idi. Hastaların hepsinde skrotal ağrı ve şişlik vardı. Dokuz hastada (%69) yüksek ateş ve 8 hastada (%62) eklem ağrıları olduğu saptandı. Bu hastaların 10'u (%77) kırsal alanda yaşamakta idi ve hastaların 10'unda (%77) muhtemelen pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketme öyküsü taze peynir yeme öyküsü vardı. Olgulara ait klinik ve demografik veriler Tablo'da belirtilmiştir.

Tablo. Brusella epididimoorşiti saptanan olguların klinik ve demografik özellikleri

Özellikler	Sayı (%)
Skrotal ağrı	13 (100)
Skrotal şişlik	13 (100)
Yüksek ateş	9 (69)
Eklem ağrısı	8 (62)
Pastörize olmayan süt ve süt ürünü yeme öyküsü	10 (77)
Alt üriner sistem semptomları	6 (46)
Bulantı-kusma	2 (15)
Baş ağrısı	1 (8)

Hastaların 5'i (%38) daha önce dışarıda epididimoorşit nedeniyle tedavi görmüş ve şikayetlerinin tam düzelmemesi üzerine kliniğimize başvurmışlardı. Hastaların epididimoorşit ile ilgili şikayetleri ortanca 12.4 gün (3-45 gün arası) önce başlamıştı. Hastaların 7'sine skrotal ultrasonografi yapıldı. Testiste hafif ağrı ve şişlik dışında herhangi bir şikayeti olmayan ve ampirik medikal tedaviye cevap vermeyen bir hastamızda yapılan skrotal ultrasonografi tetkikinde fokal nekrotik alanlar ve hipoekoik alanlar saptandı, testis tümörü ekarte edilemedi. Tümör markırları normal olan hastanın brusella aglutinasyon testinin pozitif olması üzerine testis tümörü tanısından uzaklaşıldı ve medikal tedaviye cevap verdiği görüldü. Bunun dışındaki diğer olgularda yapılan skrotal ultrasonografi incelemeleri sonucunda epididimoorşit ile uyumlu bulgular ve 3 vakada muhtemelen reaktif olduğu düşünülen hidrosel dışında ek bir patolojik bulguya rastlanmadı.

Lökositoz, sadece 4 hastada vardı, eritrosit sedimentasyon hızının 6 hastada 40mm/saat ve üzerinde olduğu saptandı. Sekiz hasta hastaneye yatırılarak izlendi. Yüksek ateş nedeniyle alınan kan kültürlerinde dört hastada *Brucella melitensis* ürettiği görüldü. Tedavi alan hiçbir hastada apse gelişimi izlenmedi ve hiçbir olguda skrotal cerrahi girişime gerek duyulmadı. Sadece 1 hastada 8 hafta uygulanan medikal tedaviye rağmen tam bir düzelme saptanmadı. Bu hastamıza uzun süreli doksisisiklin ve rifampisin tedavisi verildi.

Tartışma

Brusella epididimoorşiti, diğer nonspesifik epididimoorşitlerden pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini tüketme öyküsü, epididimoorşit yakınmalarının daha uzun sürmesi ve klasik tedavilere cevap vermemesi, beraberinde yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrısı gibi tipik bruselloz klinik belirtilerinin bulunması, minimal lokal inflamasyon varlığı ve genellikle alt üriner sistem semptomlarının yokluğu ile ayırılabilir (6). Brusella enfeksiyonu daha çok granümatöz tiptedir. Granülatöz epididimoorşitler spesifik bir nedenden oluşabileceği gibi idiyopatik de olabilir. Bu enfeksiyonlar testiste fokal nekrotik alanlara yol açabilirler ve ultrasonografik görüntüleri testis tümörü ile benzerlik gösterebilir (7). Nitekim, bir olgumuzda da benzer şekilde testis tümörü olabileceği düşünülmüş, pozitif serum brusella aglutinasyon testi ile tümör ekarte edilebilmiştir.

Ülkemizde brusella epididimoorşitleri ile ilgili yapılan yayınlar genelde olgu sunumu niteliğindedir. Bununla beraber yapılan küçük serili çalışmalarda, brusella epididimoorşiti insidansı % 9.1 ile 17 arasında değişiklik göstermektedir (8,9). Bu çalışmadaki oranlar farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni bölgesel farklılıklarla açıklanabileceği gibi yapılan çalışmalarda düşük hasta sayısına da bağlanabilir. Oztürk ve arkadaşları, özellikle endemik bölgelerde skrotal enfeksiyon geçirmekte olan hastalarda ultrasonografik olarak heterojenite, fokal ekojenite farklılıkları, granülarite ve/veya septasyonla beraber hidrosel varlığında bruselloza bağlı epididimoorşit olma ihtimalinin nonspesifik epididimoorşit olma ihtimalinden daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (10). Bizim çalışmamızda tüm hastalarımıza rutin skrotal ultrasonografi tetkiki yaptıramadık, fakat ultrasonografi yapılan hastalarımızda brusella epididimoorşitini düşündüren spesifik ultrasonografik bulguları elde edemedik.

Brusella epididimoorşiti ile ilgili önemli bir konu, brusella teşhisinin gecikmeden

konulmasıdır. Günümüzde serumda Wright ya da Coombs'lu Wright testlerine bakılarak bruselloz tanısı konulabilmektedir. Ayrıca kan kültüründe de *Brucella spp.* izole edilebilmektedir. Kan kültürüne ilave olarak epididimal aspirasyon ile alınan materyalde de mikroorganizma izole edilebilir. Fakat, yapılan idrar kültürü genitüriner bruselloz tanısının konulmasında yetersiz olabilir. Bruselloz tanısının idrar kültüründe gösterilememesi, genellikle yetersiz mikrobiyolojik tekniklere bağlıdır (2). Nitekim, biz de çalışmaya aldığımız hiçbir hastanın idrar kültüründe *Brucella spp.* izole edemedik.

Brusella epididimoorşitlerinin tedavisinde en az 6 hafta süre ile kombine antibiyotik tedavisi genellikle yeterli olmaktadır (1,2). Sıklıkla kullanılan rifampisin ya da doksisisiklin ve streptomisin kombinasyonlarıdır. Biz, olgularımıza 6-8 hafta süreyle doksisisiklin (200 mg/gün) ve rifampisin (600 mg/gün) kombinasyonu tedavisini uyguladık. Ancak, brusella epididimoorşitlerinde yeterli ve uygun tedaviye rağmen relaps oranı %10 civarındadır (11). Çalışmamızda uzun süreli tedavi gerektiren bir hastamız dışında olguların tümü tedaviye cevap vermiş ve hiçbir olguda relapsa rastlanmamıştır. Sıklıkla olmasa da medikal tedaviye cevap vermeyen olgularda orşiektomiye gerek duyulabilmektedir (2). Olgularımızda, medikal tedaviye tam yanıt alındığı için ek bir cerrahi girişime gerek duyulmamıştır.

Yapılan çalışmalar, lökositozun bruselloz için belirleyici bir laboratuvar bulgusu olmadığını göstermektedir (3). Buna karşın, yapılan bir çalışmada brusella epididimoorşiti ile nonspesifik epididimoorşitlerin ayırıcı tanısında lökositozun belirleyici bir faktör olabileceği, brusella epididimoorşitlerinin sadece %10'unda lökositoz görüldüğü saptanmıştır (1). Benzer şekilde yapılan bir başka çalışmada 14 brusella epididimoorşiti hastasının sadece 2'sinde hafif lökositoz saptanmıştır. Bizim çalışmamızda ise 13 hastanın 4'ünde lökositoz saptanmıştır, dolayısıyla biz de lökositozun brusella epididimoorşitleri için belirleyici bir laboratuvar bulgusu olamayacağını düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, bruselloz çalışmamızın yürütüldüğü bölgede dahil olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde halen endemik olan bir enfeksiyondur. Nadir olmasına karşın brusellozun endemik görüldüğü bölgelerde epididimoorşit yakınması ile gelen hastalarda özellikle anamnezde eklem ağrısı ve yüksek ateş gibi tipik bulgulara rastlanması durumunda ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalı ve ciddi komplikasyonlara neden olmadan etkili tedaviye başlanmalıdır. Dolayısıyla bu bölgelerde

epididimoorşit yakınması ile gelen her hastada brusella aglütinasyon testlerinin rutin uygulanmasının gerekli olduğuna inanmaktayız.

Should brucella agglutination test be performed routinely to all of the patients with epididymoorchitis?

Abstract:

Purpose: *Brucellosis, caused by Brucella spp, is a zoonotic disease that can effect many parts of the body, especially the musculoskeletal system. In this retrospective study, we evaluated the brucella epididymoorchitis cases.*

Patients and methods: *Records of 152 patients who were accepted to our hospital with a diagnosis of epididymitis or epididymoorchitis were examined. The patients with clinical symptoms (fever, weakness, articular pain, etc), brucella agglutination test \geq 1/160 and/or positive blood culture for Brucella spp were accepted as brucella epididymoorchitis.*

Results: *Brucella epididymoorchitis were detected in 8.6% (n=13) of the patients with epididymoorchitis. Scrotal pain and swelling were the most common findings in all of the cases. Brucella melitensis was obtained in blood culture of four patients. All of the patients were treated with doxycycline (200 mg/day) and rifampicin (600mg/day) as combined antibiotherapy for 6-8 weeweeks. No relaps was seen in any of the patients during follow up.*

Conclusion: *In brucellosis-endemic areas, clinicians encountering epididymoorchitis should consider the likelihood of brucellosis. A detailed history, a meticulous physical examination and rapid laboratory evaluation are helpful for diagnosis. Conservative combined antibiotherapy is adequate for management of brucella epididymoorchitis.*

Key words: *Brucella spp, epididymoorchitis, treatment.*

Kaynaklar

1. Ibrahim AIA, Awad R, Shetty SO, Saad M, Bilal NE. Genitourinary complications of brucellosis. Br J Urol 1988; 61:294-298.
2. Navarro-Martinez A, Solera J, Corredoira J, Beato JL, Martinez-Alfaro E, Atienzar M, et al. Epididymoorchitis due to Brucella melitensis: A retrospective study of 59 patients. Clin Infect Dis 2001; 33:2017-2022.
3. Khan MY. Brucellosis: observations on 100 patients. Ann Saudi 1986; 6:519-523.
4. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, Sánchez-De-Mora D, Delgado M, Causse M, et al. Complications associated with Brucella melitensis infection: a study of 530 cases. Medicine 1996; 75:195-211.
5. Aşar H, Baydar I, Sirmatel F. Epididymoorchitis due to brucellosis. Br J Urol 1993; 72:104-105.
6. Papatsois AG, Mpadra FA, Karamouzis MV, Frangides CY. Endemic brucellar epididymoorchitis: a 10-year experience. Int J Infect Dis 2002; 6:309-313.
7. Patel PJ, Kolawole TM, Sharma N, al-Faqih S. Sonographic findings in scrotal brucellosis. J Clin Ultrasound 1988; 16:483-486.
8. Yurdakul T, Sert U, Acar A, Karalezli G, Akcetin Z. Epididymo-orchitis as a complication of brucellosis. Urol Int 1995; 55:141-142.
9. Yetkin MA, Erdinc FS, Bulut C, Tulek N. Epididymoorchitis due to brucellosis in central Anatolia, Turkey. Urol Int 2005; 75:235-238.
10. Ozturk A, Ozturk E, Zeyrek F, Onur K, Sirmatel O, Kat N. Comparison of brucella and non-specific epididymoorchitis: gray scale and color Doppler ultrasonographic features. Eur J Radiol 2005; 56:256-262.
11. Memish ZA and Venkatesh S. Brucellar epididymoorchitis in Saudi Arabia: A retrospective study of 26 cases and review of literature. BJU Int 2001; 88:72-76.

Bağırsak Enfeksiyonu Geçiren Malnütrisyonlu Süt Çocuklarında İmmunitenin Değerlendirilmesi

Fahrettin Gülmehmed*, Abdullah Ceylan*, Oğuz Tuncer*, Murat Doğan*, M.Nuri Acar **, M.Selçuk Bektaş*

Özet

Amaç: Bu çalışmada malnütrisyon, rikets ve pnömoni tanısı belirlenmiş, ishalleri 42 süt çocuğunda (retrospektif olarak) klinik ve laboratuvar değerlendirmelerle beraber spesifik ve non spesifik immun cevap araştırılmıştır.

Yöntem: Olguların rutin kan, gaita, idrar analizler ile birlikte bakteriyolojik ve serolojik tetkikleri yapılarak ishallerin etyolojisi aydınlatıldı. Lizozim, fagositer aktivite ve fagositer indeksi ile non spesifik ve IgA, IgM ve IgG sonuçlarına göre de humoral immunitenin durumu değerlendirildi.

Sonuç: Alınan gaita örneklerinde multipl bakteri üremesi görüldü. Bu durum malnütrisyon hastalarında yaygın bağırsak flora bozukluğuna işaret etmektedir. İmmunolojik araştırmalar ise hem spesifik hem de non spesifik immun durumun yeterli olmadığını gösterdi. Genel olarak bu grup hastaların tedavisinde özel besin maddeleri (asit karışımlar), anne sütü, probiyotikler ve vitaminlerin verilmesi ile uygun antibiyotik seçimi ön görülmektedir.

Anahtar kelimeler: İshal, Malnütrisyon, İmmunité, Probiyotikler

Süt çocuklarında bağırsak enfeksiyonları ve ishalleri hastalıklar güncelliğini korumaktadır. İshal en basit tanımıyla sindirim kanalında sıvı ve elektrolit transportunun bozulmasına bağlı defekasyon sayısının artması ve kıvamının sulu olmasıyla karakterize bir semptomdur. Bu durum sindirim, emilim ve salgılama fonksiyonlarında bir bozukluk veya gastrointestinal enfeksiyonu sonucunda ortaya çıkabilir. Toplumun her kesiminde sık görülmesinin yanı sıra ishalleri hastalıklar çocuk yaş grubunun en önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. İshalleri hastalıklar dünyanın her yanında yaygın olmakla birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle küçük çocuklar için son derecede önemli bir sağlık sorunu ve önde gelen bir ölüm nedenidir.

Tüm dünyada her yıl 5 milyon civarında insan ishalleri hastalıklar nedeniyle ölürken, bunların %80'ini süt çocukları oluşturmaktadır (1).

Çocukluk yaşlarında ortaya çıkan ishalleri hastalıkların en önemli nedeni bağırsak enfeksiyonlarıdır. Bunların yanısıra besin zehirlenmeleri, beslenme bozuklukları, sistemik enfeksiyonlar, antibiyotikler ve allerjik durumlar ishalleri neden olurlar. Bununla birlikte ishallerin büyük bir kısmı, etiyolojik araştırma yapmaya gerek kalmayacak şekilde kısa sürede kendi kendine düzelirler (2-4). Bu durum enfeksiyon ajanı olmadığı sürece geçerlidir. Enfeksiyon ajanlarına bağlı ishaller genelde uzun sürer ve bir takım patolojik bulgularla seyrederek (4). Premorbid ve immunolojik durum bu tür hastalıkların tedavisinde ve prognozunda çok önemli rol oynar (5). Normal enterik floranın %99.9'u anaeroblardan oluşur. Dışkıının bir gramında 10^{11} anaerob bakteri, 10 (8) *E.coli*, 10 (5-7) diğer bakteriler (*Klebsiella*, *Proteus*, enterokoklar ve diğerleri) bulunmaktadır (6). Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bağırsak disfonksiyonları devamlı olursa humoral ve nonspesifik immün bozukluklar görülür (5). Bağırsak immunitesi fagositik, humoral ve hücresel elemanlarla sağlanmaktadır. Lizozim, bakteri hücre duvarının bir parçası olan peptidoglikanın iki bileşeni arasındaki glikosidik

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van.

**Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Van

Yazışma Adresi: Dr. M. Selçuk Bektaş

İş adresi: YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Van

Ev adresi: Ali Paşa mah. İskele cad. Tuşbalılar sitesi E blok no: 5 Van

İş telefonu: 0432 2150473 iç hat: 6136, 6184

Cep telefonu: 0505 2186046

E-mail: selcukbektas08@hotmail.com

bađın oluřununu nleyerek bakterileri ldrr (7). Makrofajlar ise, bađıřıklık sistemimizin en nemli hcreleridir. Her dokunun kendine zg makrofajları vardır. Makrofajlar, byk boyutlu hcrelerdir. En nemli grevi fagositoz yapabilmesidir. Makrofajların nemli bir grevi de lmř ntrofilleri temizlemektir. Bađırsak infeksiyonlu hastaların immunolojik durumunun deđerlendirilmesi gncelliđini korumaktadır. Biz bu arařtırmamızda malntrisyon, rikets, ve pnmoni ile beraber bađırsak infeksiyonlu st ocuklarının spesifik ve nonspesifik immnite durumunu retrospektif olarak deđerlendirmeyi amaladık.

Gere ve Yntem

Bu alıřma ocuk Sađlıđı ve Hastalıkları servisinde 1996-1997 yılları arasında yatan hastalarda retrospektif olarak yapılmıřtır. Akut zehirlenmeye bađlı ishal, viral ishaller ve 5 gnden kısa sren ishaller, konjenital malabsorpsiyonlar ve diđer gastrointestinal anomaliler alıřma dıřında bırakıldı. Beř gnden fazla sren, ođunlukla tanısı serolojik ve bakteriyolojik yntemlerle konulan ishaller beraber premorbid durumu yetersiz hastalar ve bađırsak enfeksiyonunun eřlik ettiđi pnmoni, malnutrisyon, riketsli hastalar bu alıřmaya alındı.

Kliniđimize gastroenterit řikyetiyle bařvuran 42 hastada yař, cinsiyet, kan grupları, kiloları, eřlik eden hastalıklar kaydedildi. Hastalardan beyaz kre sayısı, periferik yaymada polimorfonveli lkosit, lenfosit, monosit, eozinofil sayısı ve sedimantasyon bakıldı. Olgular da rutin gaita tetkiki, gaitada redktan madde, mantar, eritrosit, lkosit, mukus ve gaita kltrnde reme olup olmamasına bakıldı. Gaita, tkrk ve idrar serolojisi, beslenme durumları, aldıđı tedaviler arařtırıldı. Hastaların lizozim deđerleri, fagositer aktivite ve fagositer indeksi, İmmunglobulin A, M, G deđerleri istatistiksel olarak karřılařtırıldı (Tablo 3).

İmmnoglobulinler kan serumundan radial immuno diffzyon metodu ile (Mañini ve ark. (8) bakıldı. İdrar, tkrk, gaita serolojilerinde ko-aglutinasyon reaksiyonu, hemaglutinasyon ntralize reaksiyonu ve aglutinasyon reaksiyonu ile suřlar bakıldı.

Bulgular

Kırk iki hastanın 34' erkek (%81), 8'i kızdı (%19). En kk hastamız 1 aylık, en byđ 36 aylıktı. (Ortalama 7.79 aylık SD \pm 6.86). 22 (%52.4) ocukta A kan grubundan, 14' (% 33.3) 0 kan grubundan, 4' (% 9.5) B kan grubundan, 2'si (% 4.8) AB kan grubundan idi. 39 (% 92.9)

ocukta Rh pozitif, 3 (% 7.1) ocukta Rh negatif saptandı. 17 (%40.5) hastada hepatomegali saptandı. 25 (%59.5) hastada ise organomegali yoktu. Eřlik eden hastalık olarak rikets, pnmoni, malntrisyon ve anemi belirtileri mevcuttu.

Hastalarımızın laboratuvar incelemelerinde, hemoglobinin deđerleri 7.4-15 g/dL (Ortalama 11.6 SD \pm 1.43), beyazkre sayısı 5000-20000 (Ortalama 9.942.8 SD \pm 3.028.5), periferik yaymada omak yzdesi 0-6 (Ortalama 2.24 SD \pm 1.78), periferik yaymada PNL yzdesi 22-74 (Ortalama 50.14 SD \pm 13.8), eozinofil yzdesi 0-5 (Ortalama 1.43 SD \pm 1.06), lenfosit yzdesi 14-69 (Ortalama 43.9 SD \pm 14.3), monosit yzdesi 1-9 (Ortalama 2.38 SD \pm 1.80) olarak tespit edildi. Sedimentasyon deđerleri 4-35 mm/saat (Ortalama 9.33 SD \pm 5.32) lld.

Yirmi iki olguda (%52.4) kan serolojisi negatif geldi. 19 hastada (%45.2) Shigella titresi anlamlı iken 1 hastada (%2.4) Salmonella titresi anlamlı idi. Gaita kltrnde 2 hastada (%4.8) Shigella rerken, 12 hastada (%28.6) Salmonella redi. 28 hastada (%66.7) gaita kltr negatif idi. Gaitada redktan madde 30 hastada (%71.4) pozitif iken 12 hastada (%28.6) negatif geldi. Gaitada Mantar 11 hastada (%26,2) pozitif iken, 31 hastada (%73,8) negatif bulundu. Gaitada lkosit 28 hastada (%66.7) pozitif, 14 hastada (%33.3) negatif idi. Eritrosit 3 hastada (%7.1) pozitif iken 39 hastada (%92.9) negatif bulundu. Mukus 33 hastada (%78.6) pozitif, 9 hastada (%21.4) negatif olarak tespit edildi. Hastaların 10'u anne st alırken, 26'sı yapay (asit karıřım) beslenmiř, 5'i anne st ve ek gıda almıř, bir ocuk ise sofradan beslenmiřti (Tablo 1).

Tablo 1. Mřahede edilen hastaların beslenme durumu

Beslenme řekli	n: 42	%
Anne st	10	23,8
Yapay	26	61,9
Karısık	5	11,9
Sofradan	1	2,4
Total	42	100,0

Hastaların yatıřtaki vcut ađırlıđı 3000-12000 gr (Ortalama 5.816.6 SD \pm 2100.8) idi. Tedavide tm hastalara intravenz sıvı verildi. Bir hasta (%2.4) yalnızca intravenz sıvı alırken, 34 hastaya (%81) intravenz sıvı ile birlikte

intramusküler uygun antibiyotik tedavisi verildi. 7 hastaya (%16.7) intravenöz sıvı, intramusküler antibiyotik ve oral probiyotik verildi (Tablo 2).

Tablo 2. Hastalara uygulanan tedavi

Verilen ilaçlar	n: 42	%
IV sıvı	1	2,4
IV sıvı ve antibiyotik	34	81,0
IV sıvı, antibiyotik ve probiyotik	7	16,7
Total	42	100,0

Lizozim değerleri % 32-71 (Ortalama 53.3 SD±11.1), fagositoz aktivitesi % 8-89 (Ortalama 49.7 SD ±23.7) ve fagositoz indexi 1-11.2 (Ortalama 3.03 SD ±2.17) idi. IgG 228-1600 g/L (Ortalama 499.1 SD ±282.6), IgA 11.5117 g/L (Ortalama 41.5 SD ±26.5) ve IgM 10.2-115 g/L (Ortalama 37.9 SD ±25.4) ölçüldü (Tablo 3).

Ayrıca yapılan korelasyon analizleri sonucunda IgA ve IgM arasında, IgG ve fagositik index arasında ve IgM ile ESR arasında pozitif korelasyon bulunurken, IgM ve fagositik aktivite arasında negatif korelasyon saptandı (Fig. 1-5).

Fig. 1. IgA ve IgM arasında lineer pozitif korelasyon ($p<0.05$)

Fig. 2. IgG ve Fagositik index arasında lineer pozitif korelasyon ($p<0.001$)

Fig. 3. IgM ve sedimatasyon arasında lineer pozitif korelasyon ($p<0.01$)

Bakılan idrar serolojisinde; 1 hastada (%2.4) Proteus, 1 hastada (%2.4) Klebsiella, 1 hastada (%2.4) Pseudomonas, 5 hastada (%11.9) Salmonella anlamlı pozitif bulundu, 34 hastada (%81) ise negatif saptandı. Tükrük serolojisinde; 1 hastada (%2.4) Salmonella, 1 hastada (%2.4) Pseudomonas, 3 hastada (%7.1) Proteus anlamlı pozitif bulunurken, 37 hastada (%88.1) negatif saptandı.

Tablo 3. İmmunolojik sonular

Hasta no	Lizozim	%	IgG g/L	IgA g/L	IgM g/L	Fagosit aktivitesi %	Fagosit indeksi
1	41		342	61,5	36,8	32	3,6
2	67,5		302	47	30	66	5,4
3	47		321	51	27	67	5,6
4	71		330	41,1	45	46	2,3
5	63		456	41,1	28,75	60	6,7
6	61		650	15	14,37	77	6,8
7	49		228	20,7	22	35	1,8
8	43		228	32	28,75	64	3,1
9	66		230	30	25	89	2,7
10	50		248	42	23	14	1,8
11	32,5		235	31	29	16	1,2
12	32		650	72	28,75	68	2,3
13	67,5		330	11,5	28,75	50	2,4
14	54		456	20,7	14,37	75	1,8
15	53,5		273	20,7	115	16	1,5
16	59		301	21	33	22	1,4
17	61		229	23	35	78	2,7
18	46		228	41,1	80	52	2,3
19	43		335	32	27	80	2
20	54		420	41,1	45	70	1,8
21	67		330	34	40	68	3,9
22	58		228	15	14,37	60	2,5
23	44		320	17	15	50	1,2
24	66		240	21	28	21	2,3
25	57		456	15	14,37	52	2
26	63		456	41,1	22	64	2,6
27	57		456	15	22	56	2,7
28	37		1600	58	45	30	11,2
29	71		456	89	28,75	60	2,1
30	47		520	117	80	12	1
31	44		800	58	75	68	3,6
32	53,5		650	15	14,37	44	2
33	60		440	41	18	48	3,9
34	42,5		330	83	45	78	2
35	44		695	41,1	57,5	8	1,5
36	67,5		456	41,1	22	16	1,5
37	32		425	51	27	71	7,9
38	67,5		520	58	57,5	40	1,5
39	41		330	38	31	14	1,4
40	60		327	28	33	8	2
41	49		350	41,1	28,7	70	2,1
42	50		912	15	10,2	74	7,4

Fig. 4. IgM ve Fagositik aktivite arasında lineer negatif korelasyon ($p < 0.05$)

Gaita kültüründe aynı hastada multipl bakteri üremesi yaygın disbakteriozun geliştiğine işaret etmiştir (Tablo 4).

Gaita serolojisinde; Proteus hemagglütinasyon nötralize reaksiyonu 9 hastada (RNHA) pozitif,

aglutinasyon reaksiyonu ile Salmonella 13 hastada, Proteus 3 hastada, Klebsiella 3 hastada, Shigella Zonne 3 hastada, Shigella Flexneri 3 hastada, Pseudomonas 2 hastada pozitif bulunmuşlardır.

Fig. 5. Fagositik indeks ve Fagositik aktivite arasında lineer pozitif korelasyon ($p < 0.05$)

Tablo 4. Hastalar ve üreyen bakteriler

* Üreyen bakteriler	Gayitada bakteri üremiş hasta numarası(1- 21)																				
* Sıralama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Proteus mirabilis	+		+	+					+						+			+		+	+
2 Enterobacter aggl.		+													+	+	+		+		
3 Enterobacter cloase		+		+	+			+	+	+	+	+	+	+			+	+	+		
4 Serrata odorifera		+		+		+									+						
5 Citrobact.diversus		+																			
6 Klebs.pneumoniae		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
7 Citrobact.amolanat.					+										+						
8 Citrobact.diversus					+										+						
9 Klebs.pn.sp.ozaenae						+															
10 Salm typhimurium						+					+										
11 Pseudomonas							+							+	+	+	+	+			
12 Citobakter freudii								+		+								+			
13 Providencia rettgeri									+			+									
14 Serrata liquefaciens													+								
15 Salm.choleraesuis													+								

+ = hastada üreyen bakteriler

1-21 = hasta numar

Tartışma

Premorbid durumu yetersiz süt çocukları ishale eğilimli olmakla beraber multipl semptomlarla karşımıza çıkmaktadırlar. Olgularımızda malnutrisyon belirtiler ile beraber, rikets ve pnömoni bulguları da müşahade edilmiştir. Sorgulama sırasında hastalarımızda ailenin düşük sosyo-ekonomik durumu, düzensiz ve yetersiz beslenmeleri tespit edilmiştir. Hastaneye gelinceye kadar dispeptik belirtiler müşahade edildiği bilgisi alınmıştır. Hastaneye gelmeden önce hastalar sistemli antibiyotik kullanımına maruz kalmıştır ki, bu durum normal floranın (bifido ve laktobakteriler) baskılanmasına yol açarak mevcut patojen bakterilerin üreme oranının düşük olmasına ve atipik patojen bakterilerinin üremesine neden olmuştur (Tablo 4). Kullanılan antibiyotiklerin bir kısmı doktor tavsiyesi ile alınmış olmasına rağmen çoğunlukla aileler kendi istekleri ile kullanmışlardır. Bu faktörler, araştırdığımız hastaların gastrointestinal sisteminin fonksiyonel durumu ve savunma sistemleri hakkında yaptığımız araştırmada elde edeceğimiz sonuçların ön tahminini oluşturmuştur.

İmmüoglobülinlerin kan serumu konsantrasyonu humoral immunitenin önemli göstergelerinden biridir. Bütün enfeksiyöz süreçlerin değerlendirilmesinde pratik olarak enfeksiyonlar hakkında fikir söylemek zordur. Bu yüzden enfeksiyon hastalarında premorbid duruma bağlı immünite değerleri mutlaka etkilenmektedir. Aynı zamanda bu değerleri hasta çocukların sosyo-ekonomik durumu ve beslenme özellikleri de etkilemektedir. Genelde enfeksiyon patolojisinde immüoglobülinlerin kan serumunda bakılıp değerlendirilmesi tartışmalıdır. Bunlar çocuğun yaşı, fizyolojik durumu, enfeksiyonun derecesi, beslenme özelliği ve gelişmesine bağlıdır (9). Örneğin her bir enfeksiyona karşı korunmada bölgedeki makrofajlar, kompleman komponentleri, antimikrobiyal peptitler ve nötrofiller dahil olmak üzere bir çok doğal ve kazanılmış konak faktörleri rol oynar. En son olarak da, doğal inflamatuvar cevabın temizleyemediği patojenlerin temizlenmesinde özgül kazanılmış immün cevap gerekebilir (10). İnsan lizozimleri mikroorganizmalara karşı doğal bağışıklıkta önemli role sahip küçük bir antimikrobiyal protein ailesidir. Bunun dışında, T lenfositleri ve immatür dendritik hücreler seçici kemotaksis ile kazanılmış bağışıklıkta da önemli immün modülatörler olarak rol oynar (11).

Salmonella enfeksiyonu sonrası hemen makrofaj, nötrofil ve dendritik hücreler sayıca

artar (12). Shigella invaziv bir bakteri olup, epitel tabakaya geçer ve makrofajları öldürür. Epitel hücrelere girerek sitoplazmaya geçer ve hücreden hücreye yayılır. Hücre içi kolonizasyonları muhtemelen bakteriyi doğal immün yanıtın hücrel ve humoral etkileri aracılığıyla ölümden korur. Shigella'nın istila ettiği epitel hücrelerini proinflamatuvar mediatörlerin üretilmesi için tekrar programlaması hastalığın inflamatuvar sürecinde önemlidir. Bu süreç, mukozal düzeyde humoral korunmanın hakim olduğu kazanılmış immün cevabın doğası ve kalitesi üzerinde etkilidir (13).

Bu çalışmada gösterilen faktörler göz önüne alınarak, serum immüoglobülinlerine bakıldı. Hastaların çoğunda Ig düzeyleri düşük olarak bulundu. Aslında bu araştırdığımız grupta beklenen bir sonuç olarak kabul edilmelidir. Ayrıca yapılan korelasyon analizleri sonucunda, IgA ve IgM arasında, ayrıca IgG ve fagositik indeks arasında ve IgM ve ESR arasında pozitif korelasyon bulunurken, IgM ve fagositik aktivite arasında negatif korelasyon bulundu (Fig.1-5). Akut gastroenteritlerde özellikle stafilokokların etken olduğu durumlarda nonspesifik immünite indeksleri Levina ve arkadaşları (14) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada küçük çocuklarda enfeksiyon süresince özellikle gastroenterit ve sepsis dönemlerinde nonspesifik immünite indeksleri bakılmıştır. Sonuç olarak bakterisidal ve lizozimal aktivitede baskılanma olduğu ve hastalığın akut dönemi sırasında immünoadherans reaksiyonunda baskılanmasının tabloya eklendiği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte fagositik aktivitede artma ve gamma globulinlerle fagositik aktivite arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu çalışmadaki bulgular bizim çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlarla uyumlu idi.

Çalışmamızda yukarıda bahsedilen çalışmaya benzer olarak IgG ile fagositik aktivite arasında pozitif korelasyon bulundu. Fakat IgM ile fagositik aktivite arasında ise negatif korelasyon mevcuttu. Vücudun daha önceden karşılaşmamış olduğu bir etiyolojik ajanla enfeksiyon durumunda yükselen IgM ile akut enfeksiyon belirteci olan sedimentasyon hızı arasındaki pozitif korelasyonda bunu doğrulamaktaydı.

Sonuç olarak daha önceden vücut tarafından tanımlanmış olan enfeksiyon ajanları ile enfeksiyon durumunda IgG'nin reaksiyonu ile birlikte fagosistik aktivite artarken, IgM'nin yükseldiği durumlarda ise fagositik aktivite azalmakta idi. Bu bilgi literature bilgilerinden farklılık gösteriyordu (14). Lizozim, anne sütü dahil olmak üzere bir çok türün sütünde bulunmaktadır. C-lizozim ve G-lizozim olmak

üzere iki tipi vardır. Anne sütünde C tipi bulunmaktadır. İnek sütü her iki tipi de içermektedir. Bu iki tip birçok vücut sıvısında ve mide de bulunmaktadır. Lizozim, bakteri hücre duvarının bir parçası olan peptidoglikanın iki bileşeni arasındaki glikosidik bağın oluşumunu önleyerek bakterileri öldürür (7). İnek sütünde lizozim aktivitesi belirlenmemektedir ve ısıya dayanıksızdır.

Anne sütünde ise bu aktivite yüksektir. Kolostrumda ise lizozim konsantrasyonu çok yüksektir. Bu enzimin fonksiyonları laktoferrin ve IgA ile ilişkilidir. Özellikle lizozimin E. coli üzerindeki etkisi IgA ile birlikte olmaktadır. Sütte düşük oranda bulunan askorbat ve peroksit ile birlikte bazı salmonella türlerine lizis etkisi gösterir. Sütün ısıtılması E. coli üzerine lizozimin aktivitesini azaltmaktadır. Lizozim aynı zamanda hasar gören dokuya nötrofillerin göçünü sınırlandırarak antiinflamatuvar bir ajan gibi fonksiyon göstermektedir (7, 14). Bu sebeple yapay beslenen çocuklarda mevcut enfeksiyonların seyri daha şiddetli olabilmektedir.

Süt çocuklarının patolojisinde ishalin nedenleri multifaktoriyel olmakla birlikte, esasen sosyal-ekonomik, beslenme karakteri, ailenin maddi durumu, eğitim düzeyi, anne-baba yaşı, mesleği, hastalanma sayısı ve diğer faktörlere bağlıdır. Bağırsak enfeksiyonuna maruz kalan ve bu sürecin uzaması halinde çocukta vücut direncinin düşmesi ve savunma mekanizmalarının bozulması hastalığın uzamasına neden olmaktadır (15).

Bu çalışmanın amacı ishalleri hasta süt çocuklarında spesifik ve non spesifik immunitenin değerlendirilmesi ile beraber tanıyı gerçekleştirmek için serolojik ve bakteriyolojik tetkiklerin yapılması ve onun sonuçlarının değerlendirilmesi olmuştur. Çalışmanın en önemli sonucu premorbid durumu kötü olan malnütrisyonlu çocuklarda multipl patojen bakterilerin devamlı olarak müşahade edilmesidir. Bu durum generalize disbakteriozun gelişmesi ile beraber vücut savunmasının spesifik ve nonspesifik faktörlerinin yetersiz kalması anlamına gelmektedir.

Mevcut durumlar hastaların tedavisinde zorluklar yaratmakla beraber, tedaviye özel besin maddeleri (asit karışımlar), anne sütü ve probiyotikler ile beraber seçici destek (infüzyon ve vitamin) ve son derece dikkatli ve uygun antibakteriyel faktörlerin eklenmesi gereklidir.

Evaluation of the immunity of malnutrition infants with gastro-intestinal infection

Abstract

Aim: In this study 42 infants with diarrhea who were diagnosed with malnutrition, pneumonia and rickets, underwent routine clinical and laboratory examinations, and immune standards were researched retrospectively.

Materials and Methods: Blood, urine and stool analyzed with bacteriologic and serologic examinations performed for clarified etiological structure of diarrhea. Results of nonspecific lysosime, fagocyte activity, fagocyte index and also level of Ig A,M,G examinations were evaluated for the status of humoral immunity in patients.

Results: Laboratory data from stool culture examples showed grow up of multiple bacterial types which demonstrated development of generalized disbacteriosis resulting from inappropriate antibacterial treatment. Immunological investigations confirmed the deficiency of special and nonspecial immune factors.

Conclusion: In the treatment of infants with diarrhea and unsatisfactory premorbid status, special feeding, numerous different supporting drugs including probiotic and prebiotic preparations, and excluding inappropriate antibacterial prescription are mandatory.

Key words: diarrhea, malnutrition, immunity, probiotics

Kaynaklar

1. Claude R, Silveman A, Alagille D (eds). Diarrheal disorders In: Pediatric clinical gastroenterology. 4. Ed. St. louis, Mosby 1995; 216-287.
2. Çokuğraş H. Çocuklarda akut ishallerin etyopatogenezi İÜ Cerrahpaşa tıp fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri yaz ishalleri - besin zehirlenmeleri sempozyumu 8-9 haziran 1998, istanbul, s. 9-22.
3. Barnes GL, Uren E, Stevens KB, Bishop RF. Etiology of acute gastroenteritis in hospitalized children in Melbourne, Australia, from April 1980 to March 1993. J Clin Microbiol 1998;36:133-138.
4. Durepaire N, Pradie MP, Ploy MC, Mounier M, Ranger-Rogez S, Martin C, et al. Adenoviruses from stool samples in hospital units. Comparison with main pathogens in gastroenteritis (rotavirus, Campylobacter, Salmonella). Pathol Biol (Paris) 1995; 43:601-610.
5. Daniels JA, Lederman HM, Maitra A, Montgomery EA. Gastrointestinal tract pathology in patients with common variable immunodeficiency (CVID): a clinicopathologic study and review. Am J Surg Pathol 2007; 31:1800-1812.

6. Tabak F. Eriřkinlerde grlen akut gastroenteritlerin epidemiyolojisi ve etkenler i.. cerrahpařa tıp fakltesi srekli tıp eęitimi etkinlikleri yaz ishalleri - besin zehirlenmeleri sempozyumu 8-9 haziran 1998, istanbul, s. 73-88.
7. Kanyshkova TG, Babina SE, Semenov DV, Isaeva N, Vlassov AV, Neustroev KN, et al. Multiple enzymic activities of human milk lactoferrin. *Eur J Biochem* 2003; 270:3353-3361.
8. Mancini G, Carbonara AO, Heremans JF. Immunochemical quantitation of antigens by single radial immunodiffusion. *Immunochemistry* 1965; 2:235-254.
9. zkan A. Çocukluk Çaęı Akut Gastroenterit Olgularında Etiyolojik Ajanların Belirlenmesi. Uzmanlık tezi, Adana-2005.
10. Russo TA, Davidson BA, Carlino-MacDonald UB, Helinski JD, Priore RL, Knight PR 3rd. The effects of *Escherichia coli* capsule, O-antigen, host neutrophils, and complement in a rat model of Gram-negative pneumonia. *FEMS Microbiol Lett* 2003; 226:355-361.
11. Wu Z, Hoover DM, Yang D, Boulgue C, Santamaria F, Oppenheim JJ, et al. Engineering disulfide bridges to dissect antimicrobial and chemotactic activities of human beta-defensin 3. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003; 100:8880-8885.
12. Wick MJ. Living in the danger zone: innate immunity to *Salmonella*. *Curr Opin Microbiol* 2004; 7:51-57.
13. Phalipon A, Sansonetti PJ. Shigellosis: innate mechanisms of inflammatory destruction of the intestinal epithelium, adaptive immune response, and vaccine development. *Crit Rev Immunol* 2003; 23:371-401.
14. Levina MN, Lapteva LA, Karnitskaia NV, Shovkun AG. Several indices of non-specific immunity in staphylococcal sepsis and staphylococcal gastroenterocolitis in children of different ages. *Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol* 1976; 8:91-95.
15. Etiler N, Velipasaoglu S, Aktekin M. Risk factors for overall and persistent diarrhoea in infancy in Antalya, Turkey: a cohort study. *Public Health* 2004; 118:62-69.
16. Htt P, Shchepetova J, Livukene K, Kullisaar T, Mikelsaar M. Antagonistic activity of probiotic lactobacilli and bifidobacteria against entero- and uropathogens. *J Appl Microbiol* 2006; 100:1324-1332.
17. Niyogi SK, Saha MR, De SP. Enteropathogens associated with acute diarrhoeal diseases. *Indian J Public Health* 1994; 38:29-32.
18. Goncharova GI, Semenova LP, Liannaia AM, Kozlova EP, Donskikh EE. Human Bifidobacterium flora, its normalizing and protective functions. *Antibiot Med Biotekhnol* 1987; 32:179-183.
19. Korshunov VM, Urtaeva ZA, Smeianov VV, Efimov BA, Sarkisov SE, Krymshokalova ZA, et al. The antagonistic activity of bifidobacteria in vitro and in vivo studied by using gnotobiological technology. *Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol* 1999; 5:72-77.

Femur Şaft Kırığının İntra Medüller Çivi ile Tedavisinde İatrojenik Patella Kırığı Gelişmesi: Olgu Sunumu

Mehmet Fethi Ceylan*, Savaş Güner*, Levent Ediz**, Fatih Duygun***

Özet

Femur kırığı sonrası yapılan antegrad intramedüller çivileme ameliyatları esnasında femur boyun kırığı, trokanter major kırığı, mevcut kırığın daha komplike hale gelmesi, yağ embolisi ve periferik sinir yaralanmaları gibi akut komplikasyonlar gelişebilmektedir. Burada biz, sağ femur shaft kırığı sonrası yapılan antegrad çivileme ameliyatı esnasında iatrojenik olarak ipsilateral patella kırığı gelişen bir hastayı sunmaktayız. Hastanın cerrahi girişimden sonra sağ diz ağrısı tariflemesi üzerine direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi ile incelememizde sağ patella kırığı saptandı. Ulaşılabilen literatürde femur antegrad çivileme esnasında patella kırığı komplikasyonu gelişen olguya rastlanmadı. Bu olgumuzu literatür tartışması eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Antegrad çivileme, patella kırığı, iatrojenik kırık, femur shaft kırığı.

Femur kırıklarının antegrad intramedüller çivi ile tedavisi sırasında bir kısım komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar arasında femur boyun kırığı (1), yağ embolisi (2), periferik sinir hasarı (3) sayılabilir. Ancak femur kırıklarının tedavisi sırasında komplikasyon olarak patella kırığı gelişimine literatürde rastlamadık. Bu yazıda femur shaft kırığının cerrahi tedavisi sırasında patella kırığı oluşmuş bir olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

Hastanemizin acil polikliniğine trafik kazası sebebiyle başvuran 44 yaşında erkek hastanın yapılan ekstremiteler muayenesinde; sağ uyluk orta hatta ağrı, şişlik, patolojik hareket ve deformite vardı. Uyluk lateralinde kırığa kadar uzanan bir santimetrelik açık yarası mevcuttu. Sağ kalça ve diz eklem muayenesi doğaldı. Ayrıca hasta göğüs ağrısı tarifliyordu.

Yapılan x-ray değerlendirmesinde sağ femur shaftında kırık olduğu gözlemlendi (Fig. 1). Toraks bilgisayarlı tomografi incelemesi neticesinde göğüs cerrahisi konsültan hekimi tarafından akciğerde plevral efüzyon saptandı ve konservatif tedavi başlandı.

Fig. 1. Ameliyat öncesi patellanın direkt grafisi

Ortopedik patoloji olarak hastaya tip 1 femur shaft kırığı tanısı konuldu. Hasta tibia proksimalinden iskelet traksiyonuna alındı. Göğüs travmasına dair bulguların gerilemesi sonrası iskelet traksiyonu uygulamasının 5. gününde, hasta spinal anestezi altında opere edildi. Operasyon traksiyon masasında ve çift

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, Van

***Van İpek Yolu Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fethi Ceylan.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Van.

Tel.: 535-9524440

E-mail: mfethiceylan@hotmail.com

yönlü skopi kontrolü altında gerçekleştirildi. Mevcut femur shaft kırığı antegrad oymalı kilitli çivi ile tespit edildi. Skopi kontrolünde yeterli kırık tespiti elde edildiği gözlemlendi ve operasyona son verildi.

Ameliyattan sonra çekilen kontrol grafilerde sağ patellada kırık saptandı (Fig. 2). Bu kırık bilgisayarlı tomografi ile doğrulandı (Fig. 3). Diz ekstansiyonda iken uzun bacak atel ile kırığın tedavisi yapıldı. Bir ay sonra atel tespiti sonlandırılan hasta rehabilitasyon için fizik tedavi kliniğine refere edildi.

Fig. 2 . Ameliyat sonrası patellanın direkt grafisi

Fig. 3. Ameliyattan sonra patellanın bilgisayarlı tomografi görüntüsü

Tartışma

Femur shaft kırıkları yüksek enerjili yaralanmalar olduğu için, eşlik edebilecek aynı taraf ya da karşı taraf femur, humerus, patella, distal radius kırıkları ve hemotoraks, batin yaralanması gibi patolojiler ayrıntılı olarak

incelenmelidir (4). Menisküs ve bağ lezyonları da femur kırıklarına eşlik eden sorunlar arasındadır. Vangness ve arkadaşları osteosentez esnasında aynı taraf dize yaptıkları artroskopik girişimde; 47 femur shaft kırıklı hastanın 27'sinde menisküs yaralanması, 23'ünde bağ laksitesisi saptamışlardır (5). Atlanan ek patolojilerden dolayı bazen hastaya ikincil bir ameliyat gereksinimi oluşur (1).

Christie ise yaptıkları klinik çalışmada kilitli intramedüller çivi ile femur shaft kırıklarının tespiti esnasında; femur boyun kırığı, periferik sinir yaralanması, diafizer bölgede ek kırık oluşumu ve ölüm gibi komplikasyonlar bildirmişlerdir (6). Femur shaft kırığını çivi ile tespit ederken bu tür komplikasyonların erken tanınabilmesi tedavinin başarısı açısından önemlidir.

Amaravati ve arkadaşları 1988-1996 yılları arasında 28 hastada, ilk travma esnasında femur shaft kırığına eşlik eden patella kırığını saptamışlar ve ameliyat öncesi değerlendirmede femur kırığına eşlik eden yaralanmaların belirlenmesinin önemini vurgulamışlardır (7). Fakat ulaşılabilen literatürde femur shaft kırığının antegrad kilitli intramedüller çivi ile tespiti esnasında oluşan iatrojenik olarak patella kırığı olgusuna rastlanılmamıştır. Burada sunulan hastada ameliyat öncesi direkt grafide patella kırığı gözlenmezken, ameliyat sonrası patellada kırık tespit edilmiştir.

Bu olgumuzda ameliyat öncesi ayrışmamış patella kırığının ameliyat esnasında uygulanan kuvvetlerle ayrışmış olabileceği düşünülebilir. Fakat hastamızın ameliyat öncesi muayenesinde patellada hassasiyetinin olmaması ve grafilerinin doğal olması bize bu durumun ameliyat esnasında oluşan bir komplikasyon olduğunu düşündürmüştür.

Femur kırığının antegrad çivilenmesi esnasında hastamızda, ipsilateral patella kırığı gelişmesini; traksiyon masasında yaptığımız aşırı traksiyon sonucunda kuadriseps tendonuna binen aşırı kuvvetlere bağlamaktayız. Femur kırıklarında intramedüller tespit yaparken, aşırı traksiyon uygulamadan çiviyi yerleştirmenin iatrojenik patella kırığı gelişimini önleyeceği kanaatindeyiz.

Development of Iatrogenic Patella Fracture during Intramedullary Nailing Of Femoral Shaft Fracture: Case Report

Abstract

During antegrade intramedullary nailing operations in femoral fractures, acute complications could develop as follows; femoral neck fracture, trochanter

major fracture, extra complications related with present fracture such as fat embolism syndrome and peripheral nerve injuries. Here we present a patient who developed iatrogenic patella fracture on the ipsilateral patella during antegrade intramedullary nailing operation because of right femoral shaft fracture. The patient complained of right knee pain after the surgical procedure and we examined the X-ray and CT scans and established fracture on the right patella. In the accessible literature we found no data about patella fracture during antegrade nailing of the femur. Therefore we aimed to present and discuss this case with a review the literature.

Key words: *Antegrade nailing, patella fracture, iatrogenic fracture, femoral shaft fracture.*

Kaynaklar

1. Tornetta P, Sean M, Kain H, Creevy WR. Diagnosis of femoral neck fractures in patients with a femoral shaft fracture. The Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2007; 89: 39-43.
2. Bone LB, Johnson KD, Weigelt J, Scheinberg R. Early versus delayed stabilization of femoral fractures. A prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 1989; 71: 336-340.
3. Winquist RA, Hansen ST, Clawson DK. Closed intramedullary nailing of femoral fractures. A report of five hundred and twenty cases. J Bone Joint Surg Am 1984; 66: 529-539.
4. Shetty MS, Kumar MA, Ireshanavar SS, Sudhakar D. Ipsilateral hip and femoral shaft fractures treated with intramedullary nails. International Orthopaedics 2007; 31: 77-81.
5. Vangsness CT, Dncampos J, Merritt PH, Donald A. Meniscal injury associated with femoral shaft fractures. J Bone Joint Surg (Br) 1993; 75: 207-209.
6. Christie J, Court C, Kinninmonth AWG, Howie CR. Intramedullary locking nails in the management of femoral shaft fractures. J Bone Joint Surg (Br) 1988; 70: 206-210.
7. Amaravati RS, Thomas KT, Phaneesha MS, Jadhav RL, Mallikarjunasvamy B, Isaac T. Ipsilateral fractures of femoral shaft and patella. Indian Journals of Orthopaedics 2002; 36: 12-15.

28 Yaşında İntrakranial Lipom ve İple Ası- Olgu Sunumu

Rifat Özmen*, Fatih Yağmur*, M. Sedat Özdemir*, Ahmet Menkü**

Özet

İntrakranial lipomlar oldukça nadir görülen mezenkimal tümörlerdir ve orta hatta veya orta hatta yakın yerleşim gösterirler. Genellikle asemptomatik olmalarına rağmen bazen epileptik nöbetler, nörolojik ya da psikiyatrik semptomlara da yol açabilmektedirler. Bu çalışmada; tesadüfen otopsisinde corpus callosum yerleşimli bir lipom tespit edilen ve hikâyesinde nöbetleri ve psikiyatrik şikâyetleri bulunan 28 yaşında bir kadın olgu sunulmuştur. Çoğunlukla kafa içi kitlesi olan hastaların hastaneye geliş şikâyetleri; baş ağrıları, nöbetler veya psikiyatrik belirtilerdir. CT ve MR genellikle tanı koydurucudur.

Anahtar kelimeler: Epilepsi, intrakranial lipom, otopsi.

Beyin tümörleri sıklıkla, epileptik nöbet, baş ağrısı, fokal nörolojik bulgular, zihin işlevlerinin sürdürülmesinde güçlük, kişilik değişiklikleri, depresyon ve mani gibi duyu durum bozukluğu ve şizofreni benzeri semptomlara yol açabilmektedir (1, 2, 3). Epilepside duyu durum bozukluğu semptomlarının önemi, epileptik kişilerde intihar girişiminde artış olmasıdır (2). Epilepsi hastalarının değerlendirilmesinde fizik ve nörolojik muayene, laboratuvar incelemeleri ve elektroensefalografi (EEG) bulguları ile fokal bir bozukluğun düşünüldüğü hastaların hepsinde kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) veya magnetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi yapılmasının önerildiği bilinmektedir (4, 5). Bu çalışmada; 28 yaşında, özgeçmişinde 14 yıldır epilepsi ve psikiyatrik rahatsızlığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen bir kadın olgunun iple ası sonucu meydana gelen ölüm sonrası yapılan otopsisinde intrakranial kitle tespit edilmiş ve epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinde görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasının önemi vurgulanmıştır.

Olgu Sunumu

İple ası sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki kadın otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirilmişti. Öz geçmişinde yaklaşık 14 yıldır epilepsi ve psikiyatrik rahatsızlığına bağlı tedavi gördüğü yakınları tarafından ifade edildi. Yakınlarından alınan bilgiye göre psikiyatrik ve epileptik şikâyetleri nedeniyle BT, MRG gibi ileri tanı yöntemlerinin uygulanmadığı öğrenildi.

Yapılan klasik otopsi işleminde; harici muayenesinde el turnakları ve dudaklarının siyanoze olduğu, sol göz kapağı içerisinde yer yer noktavi kanamalar olduğu, en derin yeri boyun ön kısmında olan, sağda kulak kepçesinden 8 cm uzaklıkta, solda kulak kepçesinden 4 cm uzaklıkta yükselen ve oblik seyir gösteren telem olduğu görüldü. Saçlı deri kaldırıldığında saçlı deri altında yaygın noktavi kanamalar dışında makroskopik patoloji izlenmedi. Beyin yüzeyinde hiperemik görünüm olduğu, her iki hemisfer yanlarına deviyeye edildiğinde, orta hatta 4x2 cm'lik sarı renkli bir kitle görüldü (resim 1). Kitle patolojik inceleme amaçlı alındı. (resim 2). Boyun organları sağlam olarak bulundu. Diğer sistem muayenelerinde makroskopik patoloji görülmedi. Kesin ölüm sebebi verilebilmesi için toksikolojik ve histopatolojik numuneler ile birlikte çıkarılan kitlenin bir kısmı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Söz konusu kurumdan alınan raporda; ölümün asiya bağlı mekanik asfiksi sonucunda meydana geldiği belirtilmekte idi. Yapılan incelemede kitlenin lipom olduğu belirtildi.

Bu olgu 18–20 Kasım 2009 Sivas'ta yapılan 7. Anadolu Adli Bilimler Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur.

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kayseri.

**Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri.

Yazışma Adresi: Dr. Fatih Yağmur
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Adli Tıp Anabilim Dalı
Talas/Kayseri/TÜRKİYE
Cep: 0530.608 9630
E-mail: fyagmur38@yahoo.com

Resim 1. Beyin orta hatta 4x2 cm lik kitle

Resim 2. İnterhemisferik lipom

Tartışma ve Sonuç

Beyin tümörleri sıklıkla, epileptik nöbet, baş ağrısı ve fokal nörolojik bulgulara sebep olurlar. Bu belirtiler dışında daha nadir de olsa kognitif değişiklikler, konuşmada yavaşlama, zihin işlevlerinin sürdürülmesinde güçlük, kişilik değişiklikleri gibi psikiyatrik belirtilere de yol açabilirler. Epilepsiler etiyolojilerine göre primer ve sekonder epilepsiler olarak ikiye ayrılır. Sekonder epilepsilerin metabolik nedenleri arasında; hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hiponatremi ve hipernatremi yer alırken, iskemik değişiklikler, intrauterin enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit, apse... vb) fokal travma, intrakranial kiteller de diğer sekonder nedenlerdendir (4-6). Mental durum değişiklikleri beyin tümörü olan hastaların %15-

20'sinde ilk semptom olabilir. Bu değişiklikleri içerisinde; kişilik değişiklikleri, duygusal problemler, entellektüel kayıplar sayılabilir (1). Depresyon ve mani gibi duygu durum bozukluğu semptomları, şizofreni benzeri semptomlarda az da olsa epilepsi hastalarında görülür. Epilepside duygu durum bozukluğu semptomlarının önemi, epileptik kişilerde intihar girişiminin artış sıklığına neden olmasıdır (2). Epilepsi hastalarının değerlendirilmesinde fizik ve nörolojik muayene, laboratuvar incelemeleri ve EEG bulgularında fokal bir bozukluğun düşünüldüğü hastaların hepsinde kontrastlı BT veya MRG incelemesi yapılmasının önerildiği bilinmektedir. Organik patolojiye sahip olan olguların tanısında rutin epilepsi protokolü ile tek başına MRG yeterli olmaktadır (4, 5).

Tüm intrakranial tümörler içerisinde matür yağ hücresi, bağ dokusu ve damarlardan oluşan, nadir görülen bir tümör grubu olan lipomlar % 0,1 sıklıkla görülürler (7, 8). Otopsi serilerinde ise % 0,08-0,21 oranında rastlanmaktadır (8).

Vonderache ve Neimer 5500 vakalık nöropatolojik otopsi serisinde 4 tane (% 0,08), Budka ise 1956 vakalık nöropatolojik otopsi serisinde 9 tane (% 0,46) intrakranial lipom tespit etmişlerdir (10,11). İnterhemisferik lipomlar genellikle orta hatta veya orta hatta yakın olarak yerleşirler. Çoğu asemptomatiktir ancak epilepsi, mental bozukluk ve baş ağrısı en sık rastlanılan klinik tablolardır (5, 7, 8). Ayırıcı tanısı zordur ancak spesifik kliniği olmadığı için ayırıcı tanısında BT ve MRG önemli yer tutar (4, 5, 7, 8, 9). 1980 öncesi genellikle otopsi serilerinde tanı konan intrakranial lipomlar günümüzde artık BT ve MRG ile çok kolay tespit edilebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasının hekim hataları ile ilgili olarak verdiği kararlarda, genel olarak ayrıntılı değerlendirme yapılmadan konulan yanlış tanıdan dolayı hekimlerin kusurlu olduğu bildirilmektedir. Hastaneye başvuran hastaların ayrıntılı olarak muayene edilmesi, uygun olan laboratuvar incelemelerin yapılması sonrasında tanı için karar verilmesi doğru olan yaklaşım tarzıdır. Bu nedenle hekimlerin önceden planlanmış tanı ve tedavi protokollerini uygulamalarının mesleki hata riskini azaltacağı kanısındayız.

Intracranial Lipoma And Hunging & 28 Years Old A Case

Abstract:

Intracranial lipomas are uncommon benign mesenchymal tumors, found usually near or at the midline. Although usually asymptomatic, they can

sometimes present with epileptic seizures, as well as neurological or psychiatric symptoms. We describe the incidental finding of a lipoma of the corpus callosum at autopsy in a 28 year-old woman with a history of seizures and psychiatric disorder. The most frequent reasons for admission of patients with intracranial lipomas were: headache, epileptic seizures or psychiatric symptoms. CT and MR examination usually lead to the diagnosis.

Key words: *Epilepsy, intracranial lipoma, autopsy.*

Kaynaklar

1. Oğuz N, İlnem C, Yener F. Beyin Tümörlerinin Neden Olduğu Psikiyatrik Tablolar: İki Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005; 15:18-21.
2. Özden SY. Adli Psikiyatri. Şahinkaya Matbaacılık-İstanbul 2007; 250-257
3. Yılmaz N, Ünal O, Kıymaz N, Yılmaz C, Etlik O. Intracranial lipomas--a clinical study. Clin Neurol Neurosurg 2006; 108:363-368.
4. Özateş M, Acar M, Başak F. Cranial MRI findings in epileptic children Article in Turkish Tani Girişim Radyol 2003; 9:427-431.
5. Jabot G, Stoquart-Elsankari S, Saliou G, Toussaint P, Deramond H, Lehmann P. Intracranial lipomas: clinical appearances on neuroimaging and clinical significance. J Neurol 2009; 256:851-855.
6. DiMaio VJ, DiMaio D. Forensic Pathology Second Edition 2001; 58-61
7. Gökdoğan CA, İplikçioğlu Cİ, Coşar M, Ceylan D, Arslan M, Başocak K. İntrakranial lipomlar. Türk Nöroşirürji Dergisi 2004; 14: 172-177.
8. Öztürk HM, Ünal B, Bademci G, Bilgili Y. Cerrahi Olmayan İntrakranial Tümörler: Lipomlar/ Non-surgical intracranial Tumors: Lipomas. Türk Nöroloji Dergisi(Turkish Journal of Nuerology) 2005; 11:162-166.
9. Yıldız H, Hakyemez B, Koroglu M, Yesildag A, Baykal B. Intracranial lipomas: importance of localization. Neuroradiology 2006; 48:1-7.
10. Budka H. Intracranial lipomatous hamartomas (intracranial "lipomas"). A study of 13 cases including combinations with medulloblastoma, colloid and epidermoid cysts, angiomatosis and other malformations. Acta Neuropathol 1974; 28:205-222.
11. Vonderache AR, Niemer WT. Intracranial lipoma: Areport offour cases. J Neuropathol Exp Neurol 1944; 3:344-354.

Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Ölümcül Kardiyak Tamponad: Olgu Sunumu

Serhat Avcu*, Mehmet Deniz Bulut*, Uğur Göktaş**, Yılmaz Güneş***

Özet:

Akut perikardial tamponad acil tedavi gerektiren potansiyel olarak hayatı tehdit edici bir durumdur. Derin ven trombozu nedeniyle beş aydır warfarin kullanan 27 yaşında kadın hasta, ani başlayan göğüs ve karın ağrısı şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografi (BT)'de kardiyak tamponada neden olan yaygın perikardiyal hemorajik mayii saptandı. Transtorasik ekokardiografi eşliğinde perikardiyosentez yapılarak hemorajik mayi boşaltıldı. Hasta iki gün sonra yoğun bakımda ex oldu. Derin ven trombozu nedeniyle warfarin kullanımına bağlı gelişen ölümcül kardiyak tamponad olgusunu BT bulguları eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Kardiyak Tamponad, Warfarin, Derin Ven Trombozu, Bilgisayarlı Tomografi, Perikardiyosentez.

Akut perikardial tamponad perikardial mesafede sıvı birikimi sonucu ortaya çıkan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur (1). Kardiyak tamponada yol açan perikardial efüzyon perikardit, malignite, akut miyokard infarktüsü, son dönem böbrek hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kollajen vasküler hastalık, viral ve bakteriyel infeksiyonlar gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar (2). En sık kardiyak tamponad sebebi malign hastalıklar ve gelişmekte olan ülkelere ve ülkemizde tüberküloz infeksiyonudur. Sıvı birikimi hızlı olduğunda, artan basınç nedeniyle diyastolik doluş etkilenerek kardiyak output azalır ve kardiyojenik şok tablosu oluşur. Acil müdahale edilmediği takdirde ölümlerle sonuçlanabilen bir hastalıktır (3).

Perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad ayırımının da yapılması gereklidir. Perikardiyal efüzyon hemodinamik bozukluğa yol açmayan anatomik bir tanı iken, kardiyak tamponad hemodinamik bozukluğa neden olan fizyolojik bir tanıdır (4).

Klinik olarak en sık görülen semptom ise genellikle ani başlayan ve sırta, boyuna, ve kola yayılım gösterebilen prekordial veya retrosternal göğüs ağrısıdır (3).

Açık kardiyak cerrahi geçirmemiş hastalarda warfarin kullanımına bağlı gelişen kardiyak tamponad nadir görülmektedir. Derin ven trombozu nedeniyle warfarin kullanımına bağlı gelişen ölümcül kardiyak tamponad olgusunu BT bulguları eşliğinde sunuyoruz.

Olgu Sunumu

Ani başlayan göğüs ve karın ağrısı şikayeti ile devlet hastanesine başvuran 27 yaşında kadın hasta solunum ve dolaşımı kötüleşince kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanıp entübe edildikten sonra hastanemiz acil servisine sevk edildi. Hastanın derin ven trombozuna bağlı 5 aydır günde 5 mg warfarin kullanımı öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede; hastanın genel durumu kötü, şuuru kapalı, Glaskow koma skoru 2, entübe, arteriyel kan basıncı alınmıyor, nabız 45 atım/dk aritmik, kalp sesleri derinden geliyor, akciğerlerde yaygın ral ve ronkusalı mevcut, IR-/-, pupiller hafif dilate idi.

Laboratuvar tetkiklerinde; Hemoglobin 8.91 gr/dl, WBC 25.46/mm³, hematokrit %29, platelet 110000/mm³, INR 56,2 (Normal değerler 0,90-1,26), PT:300sn (Normal değerler 11-15sn), aPTT:234,8sn (Normal değerler 26,5-40sn) olarak bulundu.

Hastanın portable göğüs röntgenogramında kalp gölgesi büyük, kardiyotorasik oran 0,65 olarak bulundu (Resim 1). Pulmoner emboli düşünülen hastanın kontrastlı toraks BT'sinde perikardial aralıkta en geniş yerinde 4,5cm'yi bulan ve kalbi

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Ana Bilim Dalı, Van.

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon, Ana Bilim Dalı, Van.

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji, Ana Bilim Dalı, Van, TÜRKİYE.

Yazışma Adresi: Dr. Serhat Avcu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji, Ana Bilim Dalı, Van.

E-mail: serhatavcu@hotmail.com

komprese eden yoğun içerikli perikardiyal efüzyon izlendi (Resim 2).

Resim 1. Göğüs P-A grafide akciğer ödemi ve kalp konturlarında genişleme izlenmektedir.

Ayrıca BT'de de her iki plevral aralıkta hafif plevral efüzyon, her iki hemitoraks lateral ve posterior duvarlarda vasküller kollateraller, vena kava inferiorda ve hepatic venlerde seviye veren kontrast madde görünüşleri izlendi (Resim 3, 4).

Yapılan transtorasik ekokardiyografide tüm kalbi çepeçevre saran belirgin perikardiyal efüzyon izlenmiş olup sıvı nedeniyle sağ ventrikül diyastolik dolumu bozulmuş, sağ ventrikül duvarının paradoks hareket etmekte olduğu tesbit edildi. Bu bulgularla akut kardiyak tamponad düşünülerek acil şartlarda ekokardiografi eşliğinde perikardiyosentez yapıldı ve yaklaşık 450 cc hemorajik mayi boşaltıldı. Perikardiyosentez sonrası kalp tepe atımı 45 atım/dakika'dan 80 atım/dakika'ya yükseldi.

Resim 2. Aksiyel toraks BT görüntüde geniş perikardiyal efüzyon ve buna bağlı kalpte kompresyon görünümü mevcuttur.

Resim 3. Aksiyel toraks BT görüntüde vena kava inferiorda kontrast seviyelenmesi ve her iki plevral aralıkta hafif plevral efüzyon izlenmektedir.

Bu esnada çift koldan açılan damar yolundan 2000 cc serum fizyolojik, 2 ünite taze donmuş plazma ve 1 ampul vitamin K verildi. Yoğun bakıma alınarak mekanik ventilatöre bağlanan ve burada tedavisine devam edilen hasta iki gün sonra yoğun bakımda ex oldu.

Resim 4. Aksiyel toraks BT görüntüde hepatic venlerde kontrast seviyelenmesi dikkati çekmektedir.

Tartışma

Kardiyak tamponad acil müdahale gerektiren ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Perikard yaprakları arasında sıvı toplanmasının hemodinamik sonucudur. Sıvının tamponada yol açması miktarı ile ilgili değil toplanma hızı ile ilgilidir. Bazen az miktarda sıvı dahi birikim hızlı olduğunda kardiyak tamponada yol açabilir (3).

Burada derin ven trombozu nedeniyle warfarin kullanımına bağlı gelişen ve BT ile teşhis edilen ölümcül atravmatik kardiyak tamponad olgusunu

tartıştık. Hastamızda kardiyak cerrahi öyküsü yoktu. Literatürdeki diğer warfarin kullanımına bağlı kardiyak tamponad gelişen vakalarda INR en fazla 4 kat yükselmiştir. Bizim vakamızda ise INR değeri yaklaşık 50 kat yükselmiştir, bu yüzden diğer vakalara göre tamponad etiyolojisinde warfarin ve buna bağlı yüksek INR'yi daha rahat söyleyebilmekteyiz. Literatürde atravmatik kardiyak tamponad olgularının büyük çoğunluğunda açık kardiyak cerrahi sonrası gelişen geç kardiyak tamponad söz konusudur. Bildiğimiz kadarı ile olgumuz derin ven trombozu nedeniyle warfarin kullanan ve buna bağlı kardiyak tamponad gelişen ilk vakadır. Literatürde atrial fibrilasyon, pulmoner emboli, vertebroz baziller yetmezlik, ve mitral kapak replasmanı sebebiyle warfarin kullanan 4 vakada kardiyak tamponad geliştiği bildirilmiştir (2, 3, 5, 6). Hastamız acil servise geldiğinde derin ven trombozu hikayesi olduğundan ön tanı pulmoner emboli düşünülmüş ve toraks BT çekilmiştir. Çekilen BT görüntülerde geniş perikardiyal efüzyonun yanı sıra vena kava inferior da ve hepatik venlerde kontrast madde seviyelenmesi diyastolik doluş ve ejeksiyon fraksiyonunun belirgin azaldığının göstergesi olup kardiyak tamponad tanısını desteklemiştir (Resim 3, 4). Olgumuz literatürden gözlemediğimiz kadarıyla BT çekilip kardiyak tamponad teşhis edilen ve BT görüntüleri yayınlanan Katis'in vakasından sonra ikinci vakadır.

Sonuç olarak, warfarin kullanan hastalarda göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomları ortaya çıktığında ayırıcı tanıda kardiyak tamponad göz önünde bulundurulmalıdır. Direkt röntgenogramda belirgin bir bulgu saptanmamasına karşın kontrastlı toraks BT ve transtorasik ekokardiyografi gibi yöntemler erken tanı için oldukça duyarlıdır.

Fatal Cardiac Tamponade Resulting from Warfarin Use

Abstract:

Acute pericardial tamponade is a potentially life-threatening condition that requires immediate treatment. A 27-year-old woman on warfarin

treatment due to deep venous thrombosis applied to emergency room of our hospital with sudden onset of chest and abdomen pain. On chest computed tomography (CT), diffuse hemorrhagic pericardial fluid was observed causing cardiac tamponade. The pericardial fluid was drained with pericardiosynthesis under transthoracic echocardiography. The patient died in intensive care unit two days later. We present a case of fatal cardiac tamponade resulting from warfarin use for deep venous thrombosis, with CT findings.

Key words: Cardiac tamponade, Warfarin, Venous thrombosis, Computed tomography, Pericardiosynthesis.

Kaynaklar

1. Katis PG. Atraumatic hemopericardium in a patient receiving warfarin therapy for a pulmonary embolus. *Can J Emerg Med* 2005; 7(3):168-170.
2. Levis JT, Delgado MC. Hemopericardium and cardiac tamponade in a patient with an elevated international normalized ratio. *West J Emerg Med* 2009; 10:115-119.
3. Şevketoğlu E, Salihoğlu B, Hasbal C, Hatipoğlu S. Akut romatizmal kardiye bağlı kardiyak tamponad. *Bakırköy Tıp Dergisi* 2005; 1:120-122.
4. Turhan S, Tutar E. Akut kardiyak tamponad. *Yoğun Bakım Dergisi* 2004; 4(2):105-112.
5. Lee KS, Marwick T. Hemopericardium and cardiac tamponade associated with warfarin therapy. *Cleve Clin J Med.* 1993; 60(4):336-338.
6. Hong YC, Chen YG, Hsiao CT, Kuan JT, Chiu TF, Chen JC. Cardiac tamponade secondary to haemopericardium in a patient on warfarin. *Emerg Med J* 2007; 24: 679-680.

Edinsel Aplastik Anemili Bir Olguda Özefagus Skuamöz Hücreli Kanseri: Bir Olgu Sunumu

Ahmet Cumhuri Dülger*, Murat Atmaca**, Burçak Atmaca***, Gülay Bulut****, Özgür Kemik*****

Özet

Pansitopeninin en yaygın sebebi aplastik aneminin tedavisinde kullanılan ajanlara bağlı olarak sekonder malignite gelişimi %1-4 oranında bildirilmiştir. Bu sekonder maligniteler sıklıkla lenfoma ve baş boyun skuamöz hücreli kanserlerdir. Sitotoksik tedavi ile ilişkili bu durum sıklıkla geç bir komplikasyondur. Burada aplastik anemi tanısı konulup, immünsüpresif tedavi ile izlediğimiz 75 yaşında bir olgu sunuldu. Olgu aplastik anemi tanısı aldıktan yaklaşık 9 ay sonra yutma güçlüğü ile başvurdu ve özefagus skuamöz hücreli kanser tanısı aldı. Bu olgu bize tedavi altındaki aplastik anemili hastalarda erken dönemde de malignitelerin gelişebileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: *Aplastik anemi, özefagus skuamöz hücreli kanser*

Aplastik anemi pansitopeni ve kemik iliği hipoplazisi ile karakterize nadir bir kök hücre hastalığıdır (1-2). Çoğunlukla edinsel olarak gelişen bu hastalığın tedavisinde kemik iliği transplantasyonu veya immünsüpresif ajanlar kullanılmaktadır (3-6). Tüm bu tedavi formları ile hastalığın uzun dönem sağkalım oranı %60'ların üzerine çıkmıştır (7). Aplastik anemideki bu yüksek sağkalım oranları tedavi ile ilişkili komplikasyonların, özellikle malign hastalıkların artmasına sebep olmuştur. Biz burada özefagus skuamöz hücreli kanser gelişen immünsüpresif tedavi ile izlediğimiz aplastik anemili bir olguyu sunduk.

Olgu Sunumu

75 yaşında bayan hasta halsizlik, yorgunluk, vücutta döküntü, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikâyetleri ile hastanemiz dâhiliye polikliniğine kabul edildi. Hastanın hikâyesinde 1 yıl önce karotid cisim neoplazmi nedeniyle opere olduğu ve patoloji sonucunun paraganglioma olarak geldiği öğrenildi. Operasyondan yaklaşık bir ay sonra pansitopeni ile başvuran hastaya aplastik anemi tanısı konulmuştu (Resim 1). Steroid ve siklosporin tedavisi altında izlenen hastaya aralıklı olarak halsizlik, vücutta morluk şikâyetleri nedeni ile eritrosit ve trombosit transfüzyonu yapılmıştı.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Van

***Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bilim Dalı Ağrı

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı. Van

*****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı. Van

Yazışma adresi: Dr. Ahmet Cumhuri Dülger
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı VAN
Tel: +90 432 2164712
E-mail: acdulger@yahoo.com

Resim 1. Hiposelüler kemik iliği (H-Ex200)

Hastanın yutma güçlüğü şikâyeti bir ay önce başlamıştı. Son birkaç ay içinde beş kilogram kilo kaybı tarif eden hastanın iştahsızlık şikâyeti de vardı. Hastanın özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde şuuru açık oryante-koopee olan olgunun arteriyel kan basıncı 100/70 mmHg; nabızı 84/dakika; ateş 36,3°C idi. Fizik muayenesinde özellik olmayan hastanın alt ekstremitelerinde peteşileri mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobün 7.3 g/dl, ortalama eritrosit hacmi 88 fl, lökosit sayısı 2x10⁹/L, platelet sayısı 6x10⁹/L, albumin 3.0 g/dl olarak ölçüldü. Periferik yaymasında trombositleri azalmış bulunan ve peteşileri gözlenen hastaya 1 ünite trombosit süspansyonu verildi. Kontrol trombosit 69x10⁹/L olarak ölçülen hastaya yutma güçlüğü nedeni ile üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Endoskopide özefagus 26 cm. de ülsero-vejetan kitle lezyonu görüldü. Yapılan biyopsinin histopatolojik incelemesinde, stromal invazyon yapan hiperkromatik nükleuslu, tek hücre keratinizasyonları gösteren atipik skuamöz hücreler saptandı (resim 2). Metastaz taraması açısından hastaya toraks ve abdomen tomografileri çekildi ve özefagus orta kesimde yaklaşık 5 cm'lik segmentte en kalın yerinde 13 mm'yi bulan düzensiz cidar kalınlaşması ve sağ akciğer üst lob anteriorda biri kalsifiye 3 adet, sol akciğer alt lob anteriorda büyüğü 8 mm çapında olan 3 adet parankimal nodül saptandı. Hastaya genel durumunun bozuk olması ve ileri yaşından ötürü cerrahi tedavi yapılamadı. Ağır kemik iliği yetmezliği nedeniyle de kemoterapi verilemeyen olgu tanıdan 2 ay sonra öldü oldu.

(Resim 2). Stromal invazyon gösteren hiperkromatik nükleuslu atipik skuamöz hücreler (H-Ex200)

Tartışma

Radyoterapi ve kemoterapi gibi sitotoksik tedavilerin muhtemel komplikasyonları olarak sekonder malignite gelişimi bildirilmiştir (8-9). Nadir bir hematopoetik kök hücre hastalığı olan aplastik anemi tedavisinde kullanılan immünsüpresif ajanlar ve kemik iliği transplantasyonu da sekonder maligniteler için risk oluşturmaktadır (10-13). Aplastik anemili hastalar üzerinde immünsüpresif tedavinin ve kemik iliği transplantasyonunun uzun dönem etkilerini araştıran çalışmalarda sırasıyla %3-4 ve %1-3 oranında sekonder malignite gelişimi bildirilmiştir. İmmünsüpresif tedavi sonrası bildirilen sekonder maligniteler, kemik iliği transplantasyonu sonrası gelişenlerden sayısal olarak fazladır. İmmünsüpresif tedavi sonrası hematolojik maligniteler, kemik iliği transplantasyonu sonrası ise solid tümörlerin gelişimi ön plana geçmektedir. Bu çalışmalarda solid tümörler için 10 yıllık toplam insidans oranı 2,2 olarak saptanmıştır ve takip süresi ile arttığı gözlenmiştir. Bunların içinde en sık görülen solid tümörler, baş ve boyunun skuamöz hücreli kanserleridir. Bu kapsamlı çalışmalarda skuamöz hücreli özefagus kanseri gelişimi bildirilmemiştir (14,15). Aplastik anemili olgularda bu kanserin gelişimi olgu bildirimleri şeklinde literatürde karşımıza çıkmaktadır ve bunların çoğunluğunu hereditör aplastik anemili (Fanconi anemisi) hastalarda görülmektedir (16,17). Bizim sunduğumuz olgu edinsel aplastik anemi idi. Olgumuz aplastik anemi tanısı ile immünsüpresif tedavi altında izlenirken 9 ay sonra skuamöz hücreli özefagus kanseri tanısı aldı. Olguya kemik iliği transplantasyonu ileri yaşından dolayı düşünülmüdü. Edinsel aplastik anemi tanılı olgumuz, immünsüpresif tedavi sonrası erken dönemde (9 ay) solid tümör (özefagus kanseri) gelişimi nedeni ile mevcut literatür bilgilerinden farklılık göstermekteydi.

Sonuç olarak bu olgu bize immünsüpresif tedavi alan edinsel aplastik anemili hastalarda erken dönemde solid malignitelerin gelişebileceğini göstermektedir. Hastaların takibinde bu açıdan da değerlendirilmesi uygun görülmektedir.

Squamous cell carcinoma of the esophagus in a patient with acquired aplastic anemia: A case report

Abstract:

Secondary malignancies due to chemotherapy agents used in the treatment of aplastic anemia has been reported at a rate of 1-4%. These secondary

malignancies are often related to lymphomas and head and neck squamous cell carcinomas. Such cases mostly develop as a late complication of these treatment modalities. Herein we report a case of aplastic anemia with esophageal cancer which was developed during immunosuppressive therapy. The present case was a 75-year-old female diagnosed with aplastic anemia. Chemotherapy comprising methylprednisolone and cyclosporine was initiated at the time of diagnosis. At the ninth month of therapy; the patient was readmitted with difficulty in swallowing and esophageal squamous cell cancer was diagnosed. This case demonstrates that; esophageal squamous cell cancers may develop in patients with aplastic anemia even at the early course of the immunosuppressive treatment.

Key words: *Aplastic anemia, esophageal squamous cell cancer*

Kaynaklar

1. Young NS. Acquired aplastic anemia. Ann Intern Med 2002; 136(7):534.
2. Brodsky RA, Jones RJ. Aplastic anaemia. Lancet 2005; 365(9471):1647-1656
3. Speck B, Gratwohl A, Nissen C, Osterwalder B, Würsch A, Tichelli A, et al. Treatment of severe aplastic anemia. Exp Hematol 1986; 14:126-132.
4. de Planque MM, Bacigalupo A, Würsch A, Hows JM, Devergie A, Frickhofen N, et al. Long-term follow-up of severe aplastic anaemia patients treated with antithymocyte globulin. Br J Haematol 1989; 73:121-126.
5. Loughran TP Jr, Storb R. Treatment of aplastic anemia. Hematol Oncol Clin North Am 1990; 4:559-575.
6. Camitta BM, Doney K. Immunosuppressive therapy for aplastic anemia: indications, agents, mechanisms, and results. Am J Pediatr Hematol Oncol 1990; 12:411-424.
7. Bacigalupo A. Treatment of severe aplastic anaemia. Baillieres Clin Haematol 1989; 2:19-35.
8. Boice JD. Cancer following medical irradiation. Cancer 1981; 47:1081.
9. Hawkins MM, Draper GJ, Kingston JE. Incidence of secondary primary tumours among childhood cancer survivors. Br J Cancer 1987; 56:339.
10. de Planque MM, Kluin-Nelemans HC, van Krieken HJ, Kluin PM, Brand A, Beverstock GC, et al. Evolution of acquired severe aplastic anaemia to myelodysplasia and subsequent leukaemia in adults. Br J Haematol 1988; 70:55-62.
11. Tichelli A, Gratwohl A, Wursch A, Nissen C, Speck B. Late haematological complications in severe aplastic anaemia. Br J Haematol 1988; 69:413-418.
12. Socie G, Henry-Amar M, Cosset JM, Devergie A, Girinski T, Gluckman E. Increased incidence of solid malignant tumors after bone marrow transplantation for severe aplastic anemia. Blood 1991; 78:277-279.
13. Witherspoon RP, Storb R, Pepe M, Longton G, Sullivan KM. Cumulative incidence of secondary solid malignant tumors in aplastic anemia patients given marrow grafts after conditioning with chemotherapy alone. Blood 1992; 79:289-291.
14. Socié G, Henry-Amar M, Bacigalupo A, Hows J, Tichelli A, Ljungman P, et al. Malignant tumors occurring after treatment of aplastic anemia. European Bone Marrow Transplantation-Severe Aplastic Anaemia Working Party. N Engl J Med 1993; 329(16):1152-1157.
15. HJ Deeg, G Socie, G Schoch, M Henry-Amar, RP Witherspoon, A Devergie, et al. E Gluckman and R Storb Malignancies after marrow transplantation for aplastic anemia and fanconi anemia: a joint Seattle and Paris analysis of results in 700 patients. Blood 1996; 87(1):386-392.
16. Soravia C, Spiliopoulos A. Epidermoid carcinoma of the esophagus and Fanconi's anemia. Schweiz Med Wochenschr 1994; 30;124(17):725-728.
17. Tipples K, Raouf S. Treatment of oesophageal squamous cell carcinoma in a patient with Fanconi anaemia. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2008; 20(5):383-384.

Kadmiyum İntoksikasyonu Sonrası Motor Nöron Bulguları Gelişen Vakalarımız

Refah Sayın*, Temel Tombul*, Aysel Milanlıoğlu**

Özet

Kadmiyum, motor nöron hastalığı için potansiyel bir nörotoksin adaydır. Bu çalışmamızda kadmiyum intoksikasyonu ile ilişkili olarak motor nöron bulgularıyla seyreden 3 hasta sunuyoruz. Kurşun levha sanayisi ile ilgili iş sahasında çalışmaya başladıktan sonra şikayetleri başlayan hastalar kliniğimize başvurdu. Hastaların şikayetleri kol ve bacakta güçsüzlük, bulantı, kilo kaybı ve vücudun değişik bölgelerinde istemsiz kas seğirmeleri şeklindeydi. Hastaların elektromiyografik incelemelerinde spontan denervasyonlarla birlikte aksonal dejenerasyon bulguları dikkati çekmiştir. Bu üç vakanın aynı iş yerinde çalışması ve yapılan metal intoksikasyon araştırılması sonucunda özellikle ilk olgunun plazma kadmiyum seviyesinin yüksek bulunması nörolojik bulguların kadmiyum toksisitesi ile ilişkili olduğunu düşündürdü.

Anahtar kelimeler: Kadmiyum zehirlenmesi, motor nöron hastalığı, elektromiyografi.

Motor nöron hastalığı, başlıca özelliği ilerleyici karakterde olan hem birinci motor nöron hem de ikinci motor nöron tutulumu görülen nadir bir nörodejeneratif hastalıktır. Başlangıç çoğunlukla sinsidir ve zaman içerisinde ilerleme gösterir. Bu hastalığın etyolojisi hakkında birçok hipotezler ileri sürülmüştür. Yıllar önce ağır metaller ve özellikle kurşuna özgü olarak ortaya çıktığına dair hipotezler ileri sürülürken şimdilerde ise immünolojik bozukluk üzerinde durulmaktadır (1). Toksik ve temel metaller sporadik motor nöron hastalığının patogenezinde bildirilmiştir. Ancak bu metallerin kan düzeylerini ölçmek için gösterilen çabalar tartışmalı sonuçlara neden olmaktadır. Kadmiyum, motor aksonların motor nöron hücre gövdelerine retrograde olarak taşıdığını gösterdiği için sporadik motor nöron hastalığında (SMNH) potent nörotoksik bir ajandır (2).

Kadmiyum intoksikasyonuna bağlı olarak motor nöron bulguları ile seyreden olgular literatürde az sayıda bildirilmiştir.

Bu yüzden biz çalışmamızda kadmiyum intoksikasyonu ile ilişkili olarak motor nöron bulgularıyla seyreden 3 hastamızı sunmaya değer bulduk.

Olgu Sunumu

Olgu 1; On yedi yaşında erkek hasta, 3 ay önce araba hırdavatı, akü ve kurşun levha sanayisi ile ilgili iş sahasında çalışmaya başlamış. İki ay sonra yaygın vücut ağrısı, halsizlik, kol ve bacaklarda güçsüzlük, bulantı, iştahsızlık, 2 ayda 16 kilogram (kg) kilo kaybı ve vücudunun değişik bölgelerinde kas seğirmeleri olması üzerine polikliniğimize başvurdu.

Fizik muayenesi normal sınırlardaydı. Hastanın nörolojik muayenesinde kas gücü her iki üst ekstremitede 4/5, sol alt ekstremitede 3/5 ve sağ altta 4/5 düzeyinde idi. Derin tendon refleksleri (DTR) tüm ekstremitelerde canlıydı, plantar cevap bilateral lakayd idi. Bilateral tenar, hipotenar atrofi ve vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkan spontan fasikülasyonlar mevcuttu.

Hemogram, biyokimya, kanser markerları, folik asit ve B12 vitamini ile ilgili sonuçları normaldi. Tiroid hormonlarından serbest T4 (ST4): 2,32 ng/dl (0,8-1,9 ng/dl) hafif derecede yüksek, diğerleri normaldi. Tiroid ultrasonografisinde (USG) sağ lob 17x19x40 mm, sol lob 15x15x35 mm boyutta, homojen görünümde, isthmus kalınlığı 8 mm olup normalden kalındı. Olası servikal patoloji varlığının ekarte edilmesi için çekilen servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normal idi. Elektronöromiyografisinde (ENMG) motor ve duyuşal iletiler normal sınırlardaydı. İğne elektromiyografisinde (EMG)

Daha önce aşağıdaki kongrede poster olarak sunulmuştur.

13th European Congress of Clinical Neurophysiology.
Istanbul, Turkey, May 4-8, 2008 P225

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

** Bitlis Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Bitlis, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Refah Sayın.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van, 65200

Cep Tel: 0 505 2178769

İş Tel: 0 432 2164711-6163

E-mail: refahsayin@yyu.edu.tr

yaygın fasikülasyonlar, daha az sıklıkla görülen fibrilasyon ve pozitif keskin dalga ile nörojenik tutulum bulguları dikkati çekiyordu.

Hastanın anamnezinde aynı ortamda çalışan 3 kişide de benzer şikayetlerin olması, hastadaki klinik tablonun ağır metal intoksikasyonuna bağlı olabileceğini düşündürdü. Kurşun intoksikasyonu açısından değerlendirilen hastanın periferik yayması ve batin USG'si normaldi. Dış merkezde gönderilmiş olan plazma kurşun ve bakır düzeyleri normal iken, kadmiyum düzeyi yüksek olarak gelmişti. Ancak plazma kadmiyum değeri hakkında bilgi elde edilemedi. Takiplerinde kadmiyum düzeyi düşme eğiliminde olan ve sonunda normal sınırlara gelen hastanın sonraki takiplerinde kısmi iyilik halinin varlığı gözlemlendi.

Olgu 2; On sekiz yaşında, erkek hasta 5 ay önce diğer olguyla aynı ortamda çalışmaya başlamış. Hastanın işe başladıktan 3 ay sonra yavaş yavaş başlayan ve zamanla ilerleyen yaygın vücut ağrısı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, bulantı, kusma, karın ağrısı, 2 ayda 15 kg kilo kaybı ve kas seyirmeleri şikayetleri başlamış.

Özgeçmişinde, soygeçmişinde ve alışkanlıklarında bir özellik yoktu. Fizik muayene normal sınırlardaydı. Nörolojik muayenede bilateral üst ekstremitelerde distalde daha belirgin olmak üzere 4/5 ve her iki alt ekstremitede proksimalinde 4/5, sol alt ekstremitede distalde 3/5, sağ altta distalde ise 2/5 düzeyinde kuvveti mevcuttu. Hasta sol alt ekstremitede L1 dermatomu altında çok şiddetli ağrı tarif ediyordu. DTR'leri tüm ekstremitelerde canlıydı. Bilateral tenar ve hipotenar atrofi dikkati çekiyordu. Uvula sola doğru deviyeydi, ancak öğürme refleksi alınmıyordu. Özellikle sırt ve omuzda spontan fasikülasyonlar mevcuttu.

Rutin kan testleri, tiroid hormonları, kanser markerları, B12 vitamini, folik asit, periferik yayma ve batin USG'si normal idi. Daha önceden tarafımızca değerlendirilen ve kadmiyum intoksikasyonuna bağlı motor nöron tutulumuyla karakterize kliniği olan hasta ile aynı ortamda çalışması nedeni ile hastadan plazma kadmiyum, bakır ve kurşun düzeyleri çalışıldı. Servikal lezyon varlığının ekarte edilmesi için istenen servikal MRG, uvulanın sola deviyasyonu nedeni ile istenen beyin MRG ve sol alt ekstremitede L1 altındaki ağrı şikayeti nedeni ile istenen lomber MRG normaldi. ENMG'de duysal ve motor iletiler normal iken, iğne EMG'de nörojenik tutulum bulguları ve spontan denervasyon bulgularından pozitif keskin dalga saptandı.

Plazma bakır, kurşun ve (sigara içmeyenlerde 0,3-1,2 µl, sigara içenlerde 0,3-3,92 µl düzeyleri) kadmiyum (1,02 µl) seviyeleri normal

idi. Bu durum hastanın bize olaydan 3 ay sonra gelmesi ve bu dönemde (daha önceki vakada olduğu gibi) kandaki toksik madde düzeyinin azalıp normal sınırlara ulaşmış olabileceğini düşündürdü. Hasta rehabilitasyon önerisiyle taburcu edildi.

Olgu 3; Yirmi yedi yaşında, erkek hasta diğer hastalarla aynı iş ortamında özellikle kurşun levhaların olduğu kısımda iki yıldır çalışmıştır. Ancak şikayetleri son 6 aydır başlamıştır. Şikayetleri ayak tabanı ve avuç içlerinde yanma, vücut ağrısı, özellikle katı gıdaları yutmada zorluk, iştahsızlık, bulantı, halsizlik, 3 ayda 9 kg kilo kaybı, sırt ve kollarda belirgin kas seyirmeleri şeklinde olan hastanın tablosu zamanla daha da kötüleşmiştir. Hasta bu şikayetlerindeki artış nedeni ile polikliniğimize başvurdu.

Hastanın özgeçmiş ve soygeçmişinde bir özellik yoktu. Alışkanlıklarında 15 yıldır 1 paket/gün sigara mevcuttu. Fizik muayene normal sınırlardaydı. Nörolojik muayenesinde uvula orta hatta, fakat bilateral öğürme refleksi alınmıyordu. Hafif nazone konuşması vardı. DTR'ler tüm ekstremitelerde canlıydı. Hastanın sağda yüzünü de içine alan hemihipoestezisi vardı. Tüm vücutta yaygın fasikülasyonlar mevcuttu.

Rutin kan testleri, kanser markerları ve periferik yayması normal idi. Tiroid hormonlarından ST4: 2,59 ng/dl (0,8-1,9 ng/dl), antitroglubulin antikor: 167 IU/ml (20-35 IU/ml) gelmesi nedeni ile yapılan tiroid USG'da sağ lob 17x21x50 mm, sol lob 22x15x55 mm boyutlardaydı ve sağ lobda 8x6 mm boyutunda lobüle kontürlü heterojen hipoekoik nodül izlendi. Beyin MRG'de subkortikal beyaz cevherde milimetrik birkaç tane sinyal artışı dışında patoloji saptanmadı. Yapılan ENMG'de duysal ve motor iletiler normalken, iğne EMG'sinde nörojenik tutulum bulguları saptandı. Fasikülasyonlar dışında diğer spontan denervasyonlara rastlanmadı. Hastanın plazma kadmiyum, bakır ve kurşun düzeyleri diğer hastada olduğu gibi normal olarak geldi.

Hastalardaki bu durumu açıklayacak herhangi bir neden saptanmadı. Bu yaşlarda motor nöron bulgularını açıklayabilecek tüm tetkikler normaldi. İlk başvuran hasta ilk önce başka bir merkeze bu şikayetlerle başvurmuştu. Ve orada plazma kadmiyum seviyesi yüksek gelmişti. Bu şikayetlerin kadmiyum intoksikasyonuna bağlı olabileceği düşünülerek taburcu edilmişti. Ancak hastaların üçü de bize başvurduklarında oldukça geçti. İlk iki hasta 3 ay sonra, 3. hasta ise 6 ay sonra bize başvurmuştu. Bu yüzden plazma kadmiyum düzeyinin düşük gelmesi olağandı.

Tartışma

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS), motor nöronları selektif olarak etkileyen kötü gidişli nadir bir nörodejeneratif hastalıktır. Hastalığın etyolojisi bilinmemektedir. Şimdiye kadar etkili tedavisi ile hastalıktan korunmak için etkili bir yöntem bulunamamıştır. ALS vakalarının az bir yüzdesinde antioksidan enzim olan Cu, Zn-superoksit-dismutaz tanımlanmış ve bu defekt nörodejeneratif sürecin etyolojisinde sorumlu tutulmuştur (3, 5, 6). Vakaların çoğunda hala kesin bir kanıt olmamasına rağmen hastalığın çevresel bir etyolojisi olduğuna dair bilgiler ileri sürülmektedir (4). ALS'nin etyolojisinde çevresel etmenlerden özellikle ağır metallerle maruz kalmayı destekleyen yayınlar vardır (7-9). Kadmiyum hayvan çalışmalarında tanımlanmış bir nörotoksindir. Ancak ALS ve kadmiyum ağır metale maruz kalma ile birliktelik gösteren epidemiyolojik çalışmalar ilgisiz sonuçlar da göstermiştir (9). Avustralya'da yapılan başka bir çalışmada ise sporadik ALS hastalarının plazmalarında daha yüksek düzeyde kadmiyum bulunmuştur (2). Sporadik Motor Nöron Hastalığı'nda (SMNH); kadmiyum, motor nöronlara yerleşir ve onlara zarar verir. Bunun delili motor nöronlara seçici olarak giren metal toksinleri gösteren hayvan deneylerinden kaynaklanmaktadır (2, 10). Dahası, insan motor nöronları yaygın olarak kendi sitoplazmalarında metalleri içerirler (2). Ayrıca SMNH olanlarda, ağır metallerle maruz kalan kontrol gruplarından çok daha fazla toksinlere rastlanmıştır. SMNH'nin patogenezinde yıllardır metal toksinlerden şüphelenilmektedir (2, 11). Bu şüphe SMNH için risk faktörü olan ağır metal maruziyetini gösteren insan verilerinden ortaya çıkmaktadır (2, 12). SMNH olanların kanlarında çok daha yüksek seviyelerde ağır metal seviyeleri bulunabilir.

Kadmiyum, tercihen 2+ oksidatif durumda kalan geçişli bir metaldir ve bu yüzden klasik olarak redoks kimyasına katılamamaktadır. Kompleks 3 vasıtasıyla elektron transportunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Mitokondrial enzim, fizyolojik koşullar altında reaktif oksijen türlerinin major intrasellüler kaynağıdır. Çünkü bu oksijen türleri yaklaşık %90 hücrel aerobik metabolizma ile meydana gelir. Bu yüzden ajanlar reaktif oksijen türlerinin üretimini arttırmak için uygun mitokondrial etkinliği bozarlar. Oksidatif stres DNA, lipidler ve proteinler gibi sayısız hücrel komponentleri etkiler. Bunlar işlevsellikte önemli değişiklikleri yapısal olarak üretmek için yapılan alternatiflerdir. Bergomi ve ark. (3) önceki

çalışmasında ağır metallerden olan kadmiyum ve kurşuna maruz kalma ile artmış motor nöron tutulumu arasında bir birliktelik gösterilememiştir. Ancak, Vinceti ve ark. (9) kadmiyuma maruz kalma ile ALS etyolojisi arasındaki ilişkiyi göstermişlerdir. Dahası Pamphlett ve ark. (2) toksik ve ağır metallerin SMNH patogenezinde rol oynadığını ve bu metallerin kan seviyelerini ölçmek için yapılan girişimlerin zor olduğunu vurgulamışlardır. Bu yüzden bu yazarlar da hem SMNH olanları hem de kontrol gruplarını ele alarak farklı metallerin kan düzeylerine bakmışlardır. Plazma kadmiyum seviyesi SMNH olanlarda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur, ancak biyolojik değeri belirsizdir. SMNH olanların kanlarında metallerin ölçülmesinin rutin tanı testleri gibi gerekli olmadığı kanısına varmışlardır. Bar-Sela ark. (13) nikel-kadmiyum batarya fabrikasında kadmiyuma 9 yıl maruz kaldıktan sonra bir hastanın 44 yaşında vefat ettiğini bildirmişlerdir. Hasta ve arkadaşlarında işe başladıktan sonra kaşıntı, koku almada azalma, nazal konjesyon, burun kanamaları, öksürük, nefes almada zorluk, şiddetli baş ağrıları, kemik ağrısı ve proteinüri oluşmuş. EMG bulguları motor nöron tutulumu ile uyumluymuş. Biz de vakalarımızda kadmiyum ile motor nöron tutulumu arasında bir ilişki olduğunu saptadık.

Sonuç

Bu üç vakanın aynı iş yerinde çalışması ve yapılan metal intoksikasyon araştırılması sonucunda özellikle ilk olgunun plazma kadmiyum seviyesinin yüksek bulunması nörolojik bulguların kadmiyum toksisitesi ile ilişkili olduğunu düşündürdü. Bu yüzden özellikle sporadik ve erken başlangıçlı ALS vakalarında ağır metal zehirlenmesinden şüphelenilmelidir. Eğer ağır metallerle maruz kalma hikayesi var ise plazmada ağır metal analizi yapılması gerekmektedir.

Our Cases Developing Motor Neuron Symptoms After Cadmium Intoxication

Abstract

Cadmium is a potential candidate for a neurotoxin in motor neuron disease. In this study, we present three cases manifesting motor neuron findings associated with cadmium intoxication. Patients with a history of working in such industrial sectors as lead plaque coverage referred to our clinic with various complaints after the beginning period of their employment. The complaints of these patients were weakness in limbs, nausea, weight loss and involuntary tissue pulsations. In electromyographic

examination of all patients axonal degeneration findings together with spontaneous denervations attracted our attention. The fact that these three cases worked in the same place and the higher level of plasma cadmium especially in the first case after investigation, metal intoxication brought to our mind that neurologic findings were associated with cadmium toxicity.

Key words: Cadmium intoxication, motor neuron disease, electromyography.

Kaynaklar

1. Özdemir Ç. Motor Nöron Hastalığı. In: Öge AE (editör), Bahar SZ, Bilgiç B (editör yardımcıları). İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi temel ve klinik bilimler ders kitapları, Nöroloji 2004; 25:449-452
2. Pamphlett R, McQuilty R, Zarkos K. Blood levels of toxic and essential metals in motor neuron disease. Neurotoxicology 2001; 22: 401-410
3. Bergomi M, Vinceti M, Nacci G, Pietrini V, Brätter P, Alber D, et al. Environmental exposure to trace elements and risk of amyotrophic lateral sclerosis: A Population-Based Case- Control Study. Environmental Research Section A 2002; 89:116-123
4. Armon C. Environmental risk factors for amyotrophic lateral sclerosis. Neuroepidemiology 2001; 20:2-6.
5. Orrell RW. Amyotrophic lateral sclerosis: Copper/ zinc superoxide dismutase (SOD1) gene mutations. Neuromuscul. Disord 2000; 10:63-68.
6. Robberecht W. Genetics of amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol 2000; 247:2-6.
7. Gunnarsson LG, Lindberg G. Amyotrophic lateral sclerosis in Sweden 1970-83 and solvent exposure. Lancet 1989; 1:958.
8. McGuire V, Longstreth WT Jr, Nelson LM, Koepsell TD, Checkoway H, Morgan MS, et al. Occupational exposures and amyotrophic lateral sclerosis. A population-based case-control study. Am J Epidemiol 1997; 145:1076-1088.
9. Vinceti M, Guidetti D, Bergomi M, Caselgrandi E, Vivoli R, Olmi M, et al. Lead, cadmium, and selenium in the blood of patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis. Ital J Neurol Sci 1997; 18:87-92.
10. Arvidson B. Retrograde axonal transport of metals. J Trace Elem Exp Med 1989; 2:343-347.
11. Mitchell JD. Heavy metals and trace elements in amyotrophic lateral sclerosis. Neurol Clin 1987; 5:43-60.
12. Chancellor AM, Slattery JM, Fraser H, Warlow CP. Risk factors for motor neuron disease: a case-control study based on patients from the Scottish Motor Neuron Disease Register. J Neurol Neurosurg Psychiat 1993; 56:1200-1206.
13. Bar-Sela S, Reingold S, Richter ED. Amyotrophic lateral sclerosis in a battery-factory worker exposed to cadmium. Int J Occup Environ Health. 2001; 7:109-112

HER2 Pozitif Metastatik Meme Kanserlerinde Trastuzumab İçeren Kemoterapi İle Progresyon Sonrasında Tedavi Seçenekleri

Yüksel Küçükzeybek*, Betül Bolat Küçükzeybek**, Cengiz Demir*

Özet

HER2 pozitif metastatik meme kanserinde trastuzumab içeren kemoterapi sonrasında progresyon geliştiğinde ikinci basamak trastuzumab ile devam edilmesi düşünülebilir. Fakat trastuzumaba karşı direnç gelişmiş olabileceği düşünüldüğünde ve yapılan prospektif çalışma sonuçları değerlendirildiğinde lapatinib kullanılabileceği de akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: HER2 pozitif metastatik meme kanseri, trastuzumab, lapatinib, ikinci basamak tedavi

HER2 insan epidermal büyüme faktörü reseptörü ailesi üyesidir. Tirozin kinaz aktivitesine sahip transmembran reseptörüdür. Normalde hücre büyümesinde ve çoğalmasında rol alır. HER2 gen amplifikasyonuna bağlı, HER2 aşırı ekspresyonu meydana gelir. Bunun sonucunda hücrelerin malign transformasyonu meydana gelebilir. HER2 aşırı ekspresyonu meme kanseri tanılı olguların % 30 unda saptanır (1-5). HER2 aşırı ekspresyonu genellikle daha agresif tümör fenotipi, daha kötü prognoz, daha kısa sürede relaps ile ilişkilidir. (1,6,7). Trastuzumab(T) HER2 reseptörünün hücre yüzeyindeki epitopuna karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur. HER2 reseptörüne spesifik ligand yoktur. Ligand bağlanması sonrasında tirozin kinaz aktivitesine sahip Her2reseptörü aktivitesi ile hücre içi sinyal yolları aktive olarak hücre çoğalması meydana gelir. T'ın etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Antikor bağımlı hücrel sitotoksositeye, HER2 down regülasyonuna, hücre içine alınıp proteolitik yıkıma uğramasına, fosfoinositol 3 kinaz aktivasyonunun engellenmesine, angiogenez inhibisyonuna, hücre siklusu G1 fazında durmasına neden olduğu düşünülmektedir. HER2 reseptörü aşırı ekspresyonu immunhistokimyasal teknik ya da

fluorescence in situ hybridizafion (FISH) tekniği ile gösterilebilmektedir. İmmun histokimyasal boyama yöntemi ile HER2 proteini (+++) saptanması ya da FISH tekniği ile HER2 gen amplifikasyonu saptanan hastalarda trastuzumab tedavisinin etkili olduğu gösterilmiştir (13,14). T'ın metastatik meme kanseri(MMK) tanılı hastalarda birinci basamakta kullanımının gösterildiği çalışmada, paklitaksel ile kombine veya antrasiklin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanıldığında T kullanan grup kullanmayan ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı tüm sağkalım farkı elde edilmiştir (15).

Tek ajan T'ın MMK tanılı hastalarda birinci basamakta kullanıldığı çalışmada %35 yanıt oranı elde edilmiştir. Aynı çalışma ile 21 günde bir uygulama ile haftada bir uygulama karşılaştırılmış ve yanıt oranları ve sağkalımlarda anlamlı fark saptanamamıştır (16) .

Adjuvan Tedavi

MMK tanılı hastalarda T tedavisinin etkinliği gösterildikten sonra adjuvan kullanımına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda T'ı adjuvan olarak bir yıl kullanan grupta kullanmayanlara göre hastaliksiz sağkalım ve tüm sağkalım farkı elde edilmiştir (17-19). Daha az sayıda hastanın dahil edildiği diğer adjuvan T kullanılan çalışmada 9 haftalık T kullanımı sonrasında kullanmayan gruba göre hastaliksiz sağkalım farkı elde edilmiştir (20).

* Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

** Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Yazışma Adresi: Dr Yüksel Küçükzeybek

Van Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği
65100 Van-Türkiye

E-mail: yuksel.kucukzeybek@ege.edu.tr

Trastuzumab Sonrası İkinci Basamak Tedavi Seçenekleri

MMK tanılı hastalarda T kullanılırken hastalık progresyonu meydana geldiğinde T tedavisinin devam edip edilmeyeceğine karar vermek önemli bir klinik problemdir. T uygulanırken progrese olan MMK tanılı hastalarda T içeren kemoterapi ile devam edilmesini destekleyecek az sayıda randomize çalışma bulunmaktadır. Daha çok retrospektif değerlendirme yapan çalışmalar bulunmaktadır. T kullanırken progresyon gelişen MMK tanılı hastalarda T kullanımının değerlendirildiği güvenlik çalışmasında T ve kemoterapi kombinasyonu ile progresyon saptanan 93 hastaya T tek ajan ya da paklitaksel, vinorelbin, dosetaksel, sisplatin ile kombine olarak uygulanmıştır. %11 objektif yanıt, % 11 stabil yanıt elde edilmiştir. Aynı çalışmada T içeren kemoterapi sonrasında progresyon geliştiğinde T'nin tek ajan olarak kullanıldığı 22 hastanın ikisinde objektif yanıt elde edilmiştir. Elde edilen yanıt oranının paklitaksel, vinorelbin ve dosetaksel ile T kombinasyonu kullanıldığında elde edilen yanıt oranına benzer olduğu belirtilmiştir. Yanıt süresi 6,7 ay olarak saptanmıştır. T kombinasyonları ile ya da trastuzumab tek ajan kullanıldığında elde edilen yanıt oranları historik kontrollere göre değerlendirildiğinde T içermeyen kemoterapi rejimleri ile elde edilen yanıt oranlarına benzer olarak saptanmıştır. Fakat HER2 pozitif MK agresif davranışı göz önüne alındığında elde edilen yanıt oranlarının göz ardı edilemeyeceği düşünülebilir (21). Fountzilaz ve arkadaşlarının yaptıkları 80 MMK tanılı hastanın değerlendirildiği retrospektif çalışmada, hastalara T içeren kemoterapi ile progresyon saptandıktan sonra, T içeren kemoterapi ile devam edilmiştir. Otuz iki hastada objektif yanıt elde edilmiştir. Yanıt elde edilen hastaların çoğunluğunun progresyon sonrasında T içeren kemoterapi alan hastalardan oluştuğu saptanmıştır (22). Stemmler ve arkadaşlarının yaptıkları diğer çalışmada 136 MMK tanılı hasta değerlendirilmiştir. Altmış altı hastaya ilk basamakta, 47 hastaya ikinci basamakta T uygulanmıştır. T ile hastalık progresyonu gelişen 23 hastaya progresyon sonrasında T uygulanmıştır. Yalnızca bir basamak T uygulanan hastalar ile iki basamak T alan hastaların median sağkalımları 38,5 ay ve 62,4 ay olarak saptanmıştır. Aradaki fark istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir. HER2 ekspresyonu olan MMK tanılı 105 hastanın değerlendirildiği çalışmada hastalara T içeren kemoterapi sonrasında T tek ajan ya da kemoterapötik ajan ile kombine olarak

uygulanmıştır. Birinci basamak T içeren kemoterapi sonrasında progresyon saptanan hastalarda ikinci basamakta da T uygulandığında yanıt elde edildiği saptanmıştır. Birinci basamak T ve kemoterapi kombinasyonu alan hastalarda objektif yanıt oranı %39 saptanırken, progresyon saptanarak T ile kombine kemoterapi uygulanan hastalarda objektif yanıt oranı % 36 saptanmıştır. (23). Metro ve arkadaşlarının 2007 ASCO' da sundukları çalışmaya 59 MMK tanılı hasta dahil edilmiştir. Birinci basamak T içeren kemoterapi sonrasında progresyon saptanan 37 hastaya T içeren kemoterapi rejimi ile devam edilmiştir. Progresyon saptanan 16 hastaya 3. basamakta, progresyon saptanan 9 hastaya 4. basamakta T içeren kemoterapi uygulanmıştır. Birinci basamakta trastuzumab uygulanan hastalarda %60 objektif yanıt, ikinci basamak trastuzumab uygulanan hastalarda %29 objektif yanıt elde edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü basamakta trastuzumab uygulanan hastalarda objektif yanıt elde edilmemiştir. Progresyonsuz sağkalım süreleri sırasıyla T içeren hatlar için 9,5 ay, 6,7 ay, 4 ay, 4,7 ay olarak saptanmıştır. Sadece bir basamak T içeren kemoterapi uygulanan 22 hastanın ve en az 2 hat T içeren kemoterapi uygulanan 37 hastanın tüm sağkalımları değerlendirildiğinde anlamlı fark saptanmamıştır (28 ay, 38 ay, p=0,85) (24). Extra ve arkadaşlarının yaptıkları retrospektif değerlendirmeye MMK tanılı 177 hasta dahil edilmiştir. Birinci basamak T içeren kemoterapi sonrasında progresyon gelişen 107 hastaya T içeren ikinci basamak kemoterapi uygulanmıştır. Geridekalan 70 hastaya T içermeyen kemoterapi uygulanmıştır. İki basamak T uygulanan grupta progresyona kadar geçen süre 10,2 ay saptanırken, tüm sağkalım süresine ulaşamadığı belirtilmiştir. Bir basamak T alan grupta progresyona kadar geçen süre 7,1 ay, tüm sağkalım 16,8 ay olarak saptanmıştır. İki grup arasındaki tüm sağkalım farkı istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). İki basamak T kullanan hastaların 2 yıllık tüm sağkalımı %73,7, bir basamak T kullanan hastaların 2 yıllık tüm sağkalımı %24,7 olarak hesaplanmıştır (25). Fabi ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, MMK tanılı hastalara T içeren kemoterapi ile progresyon sonrasında T içeren kemoterapi kombinasyonu ile devam edilmiştir. Birinci basamak tedavi alanlarda tüm yanıt oranı %59,3, progresyon sonrası ikinci basamak tedavi alanlarda %27 saptanmıştır. Elde edilen klinik fayda oranları sırasıyla birinci ve ikinci basamak tedaviler için %77,6 ve %52,6 saptanmıştır (26). Minckwitz ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, T içeren kemoterapi sonrasında progrese olan

lokal ileri ya da MMK tanılı hastalar iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba kapesitabin(K) tek ajan uygulanırken ikinci gruba T ve K kombine olarak uygulanmıştır. İki grup arasında gözlenen toksisiteelerde fark saptanmamıştır. Tüm yanıt oranı ikinci basamakta T kullanan grupta %97,4, trastuzumab kullanan grupta % 91,9 saptanmış, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,0115). İkinci basamakta T kullanan grupta medyan progresyonsuz sağkalım 8,2 ay saptanırken, T kullanan grupta 5,6 ay saptanmış, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,0338). Median tüm sağkalım ikinci basamakta T kullanan grupta 25,5 ay saptanırken, T kullanan grupta 20,4 ay saptanmıştır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,2570) (27).

Pertuzumab HER2 reseptörü ekstrasellüler bölümüne bağlanan, reseptör dimerizasyonunu, ligand bağlanması sonucu ortaya çıkan sinyal iletimini ve diğer EGFR ailesi ile HER2 nin heterodimerizasyonunu engelleyen monoklonal antikordur (28). Gelmon ve arkadaşlarının yaptıkları ve ilk sonuçlarının ASCO 2008 de açıklandığı çalışmada T içeren kemoterapi sonrasında progresyon saptanan MMK tanılı hastalara T ve pertuzumab kombinasyonu uygulanmıştır. Tüm yanıt oranı %24,2, klinik yanıt oranı %50 olarak saptanmıştır (29).

Tanespimisin, ısı şok proteini 90 inhibitörüdür. Modi ve arkadaşlarının yaptıkları T içeren kemoterapi sonrası progresyon gelişen MMK tanılı hastalara tanespimisin ve T kombinasyonu uygulanan çalışmanın sonuçları ASCO 2008 de açıklanmıştır. Çalışmaya dahil edilen ve yanıt için değerlendirmeye uygun olan 21 hastadan beşinde parsiyel yanıt elde edildiği açıklanmıştır (30).

Everolimus hücre içi sinyal iletiminde yol alan bir serin treonin kinaz olan mTOR inhibitörüdür. Everolimusun T içeren kemoterapi sonrasında değerlendirildiği çalışmalar San Antonio Meme Kanseri (SAMK) sempozyumunda sunulmuştur. İlk çalışmada progresyon sonrası hastalara everolimus, T ve paklitaksel kombinasyonu uygulanmıştır. Hastalar daha önceden ortalama 6 basamak kemoterapi almışlardı. Hastaların %41'inde parsiyel yanıt elde edildiği, %52,9'unda stabil yanıt elde edildiği açıklanmıştır (31). İkinci çalışmada T içeren kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalara everolimus, T, vinorelbine kombinasyonu uygulanmıştır. Hastaların %3,5'inde tam yanıt, %7'sinde parsiyel yanıt elde edilirken %53,5 hastada stabil yanıt elde edilmiştir (32).

Diğer taraftan moleküler gelişmeler, HER2 pozitif MMK tanılı hastalarda T içeren tedavi ile progresyon sonrasında yeni tedavi alternatiflerini ortaya çıkarmaktadır. Lapatinib(L), EGFR-1 ve HER2 reseptörlerinin hücre içi sinyal iletimini engelleyen küçük molekülü tirozin kinaz inhibitörüdür. Daha önce tedavi almamış HER2 pozitif MMK tanılı hastalarda ve daha önce T içeren ya da T içermeyen kemoterapi uygulanmış HER2 pozitif MMK tanılı hastalarda tek ajan L' in uygulandığı faz2 çalışmalar yapılmıştır (33-35). Sonrasında K ile L kombinasyonunun uygulandığı faz 2 çalışma yayınlanmıştır (36). Cameron ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya, antrasiklin, taksan ve T içeren tedavi sonrasında progresyon saptanan MMK tanılı hastalar dahil edilmiştir. Hastalar iki gruba ayrılarak, birinci gruba K tek ajan olarak, ikinci gruba L ve K kombinasyonu uygulanmıştır. L kullanan grupta medyan progresyonsuz sağkalım 6,3 ay, tek ajan K kullanan grupta 4,3 ay saptanmıştır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Tüm yanıt oranı kombinasyon tedavisi alan grupta %24 saptanırken diğer grupta % 14 saptanmıştır (p=0,017) (37). O'Shaughnessy ve arkadaşlarının yaptıkları ve 2008 ASCO'da sunulan çalışmada T içeren kemoterapi sonrası progresye olan metastatik meme kanseri tanılı hastalar iki gruba ayrılarak, bir gruba L tek ajan ikinci gruba L ve T kombinasyonu uygulanmıştır. Tek ajan L alan hastalarda progresyon geliştiğinde, kombinasyon tedavisi ile devam edilmiştir. Kombinasyon tedavisi alan grupta medyan progresyona kadar geçen süre 12 haftaya karşılık tek ajan L alan grupta 8,1 hafta olarak hesaplanmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,008). Tüm yanıt oranı ve medyan tüm sağkalım verileri iki grup arasında anlamlı farklı bulunmamıştır (38).

Neratinib küçük molekül ağırlıklı geridonüşümsüz olarak EGFR1 ve HER2 reseptör inhibisyonu yapan tirozin kinaz inhibitörüdür. Burstein ve arkadaşlarının yaptıkları ve SAMK sempozyumunda sunulan çalışmada MMK tanılı hastalar daha önceden T içeren kemoterapi kullanıp kullanılmalarına göre iki gruba ayrılmıştır. İlk grupta T içeren kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalar değerlendirilmiştir. Hastalara tek ajan neratinib uygulanmıştır. T kullanarak progresyon saptanan hasta grubunda objektif yanıt oranı %26 saptanırken, ortalama progresyonsuz sağkalım 23 hafta olarak hesaplanmıştır (39).

Sonuç olarak prelinik çalışmalarda T' in sitotoksik etkiden çok sitostatik etki gösterdiği gösterilmiştir. Bu teoriye dayanarak T' in kesilmesi sonrasında sitostatik etkinin ortadan

kalkacağı ve tümör hücresi çoğalmasına neden olacağı düşünülebilir. T' in yukarıda bahsedilen etki mekanizmaları, T' in diğer ajanlarla kombinasyonunda ortaya çıkan additif ya da sinerjik etkilerin gözlemlendiği çalışmalar, ikinci basamakta da T' in uygulandığı çalışmalar değerlendirildiğinde T içeren kemoterapi ile progresyon sonrasında T içeren tedavi rejimi ile devam edilmesi düşünülebilir (8-12,40,41). Diğer taraftan kullanılan T' a karşı direnç gelişimini açıklayacak birçok mekanizma öne sürülmüştür. Kullanılan T' a karşı direnç gelişmiş olabileceği akılda tutulmalı, T içeren tedavi sonrasında progresyon geliştiğinde özellikle L ve K kombinasyonu değerlendirilmelidir. T ile progresyon sonrasında tedavi seçenekleri günümüzde tam olarak netlik kazanmamıştır. Karar vermemize yardımcı olacak bu konuda geniş ölçekli randomize çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Treatment Options In HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer After Progression With Chemotherapy Including Transtuzumab

Abstract

When progression comes out after the treatment including transtuzumab in HER2 positive breast cancer, still keeping transtuzumab for the second-line treatment may be thought. However, when the possibility of transtuzumab resistance is considered and results of the prospective studies are assessed, the availability of lapatinib should be kept in mind.

Key words: HER2-positive metastatic breast cancer, trastuzumab, lapatinib, second-line treatment

Kaynaklar

- Slamon DJ, Clark GM, Wong SG, Levin WJ, Ullrich A, McGuire WL. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. *Science* 1987; 235:177-182
- Slamon DJ, Godolphin W, Jones LA, Holt JA, Wong SG, Keith DE, et al. Studies of the HER-2/neu proto-oncogene in human breast and ovarian cancer. *Science* 1989; 244:707-712
- Owens MA, Horten BC, Da Silva MM. HER2 amplification ratios by fluorescence in situ hybridization and correlation with immunohistochemistry in a cohort of 6556 breast cancer tissues. *Clin Breast Cancer* 2004; 5:63-69
- Ross JS, Fletcher JA, Bloom KJ, Linette GP, Stec J, Symmans WF, et al. Targeted therapy in breast cancer: The HER-2/neu gene and protein. *Mol Cell Proteomics* 2004; 3:379-398
- Penault-Llorca F, Vincent-Salomon A, Mathieu MC, Trillet-Lenoir V, Khayat D, Marty M. Incidence and implications of HER2 and hormonal receptor overexpression in newly diagnosed metastatic breast cancer (MBC). *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2005; s23:s69.
- Menard S, Fortis S, Castiglioni F, Agresti R, Balsari A. HER2 as a prognostic factor in breast cancer. *Oncology* 2001; 61(suppl 2): 67-72.
- Press MF, Bernstein L, Thomas PA, Meisner LF, Zhou JY, Ma Y, et al. HER-2/neu gene amplification characterized by fluorescence in situ hybridization: poor prognosis in node-negative breast carcinomas. *J Clin Oncol* 1997; 15:2894-2904
- Gennari R, Menard S, Fagnoni F, Ponchio L, Scelsi M, Tagliabue E, et al. Pilot study of the mechanism of action of preoperative trastuzumab in patients with primary operable breast tumors overexpressing HER2. *Clin Cancer Res* 2004; 10:5650-5655
- Valabrega G, Montemurro F, Sarotto I, Petrelli A, Rubini P, Tacchetti C, et al. TGFalpha expression impairs trastuzumab-induced HER2 downregulation. *Oncogene* 2005; 24:3002-3010
- Delord JP, Allal C, Canal M, Mery E, Rochaix P, Hennebelle I, et al. Selective inhibition of HER2 inhibits AKT signal transduction and prolongs disease-free survival in a micrometastasis model of ovarian carcinoma. *Ann Oncol* 2005; 16:1889-1897
- Izumi Y, Xu L, Di Tomaso E, Fukumura D, Jain RK. Tumour biology: herceptin acts as an anti-angiogenic cocktail. *Nature* 2002; 416:279-280
- Lane HA, Motoyama AB, Beuvink I, Hynes NE. Modulation of p27/Cdk2 complex formation through 4D5-mediated inhibition of HER2 receptor signaling. *Ann Oncol* 2001; 12(Suppl 1):s21-s22
- Cobleigh MA, Vogel CL, Tripathy D, Robert NJ, Scholl S, Fehrenbacher L, et al. Multinational study of the efficacy and safety of humanized anti-HER2 monoclonal antibody in women who have HER2-overexpressing metastatic breast cancer that has progressed after chemotherapy for metastatic disease. *J Clin Oncol* 1999; 17(9):2639-2648
- Mass RD, Press MF, Anderson S, Cobleigh MA, Vogel CL, Dybdal N, et al. Evaluation of Clinical Outcomes According to HER2

- Detection by Fluorescence In Situ Hybridization in Women with Metastatic Breast Cancer Treated with Trastuzumab. *Clin Breast Cancer* 2005; 6(3):240-246
15. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton B, Bajamonde A, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. *N Engl J Med* 2001; 344: 783-792
 16. Vogel CL, Cobleigh MA, Tripathy D, Gutheil JC, Harris LN, Fehrenbacher L, et al. Efficacy and safety of trastuzumab as a single agent in first-line treatment of HER2-overexpressing metastatic breast cancer. *J Clin Oncol* 2002; 20:719-726
 17. Romond EH, Perez EA, Bryant J, Suman VJ, Geyer CE Jr, Davidson NE, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. *N Engl J Med* 2005; 353(16): 1673-84
 18. Perez EA, Romond EH, Suman VJ, Jeong J, Davidson NE, Geyer CE, et al. Updated results of the combined analysis of NCCTG N9831 and NSABP B-31 adjuvant chemotherapy with/without trastuzumab in patients with HER2-positive breast cancer (abstract). *J Clin Oncol* 2007; s25:s26
 19. Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski T, Martin M, Pawlicki M, et al. Phase III trial comparing AC-T with AC-TH and with TCH in the adjuvant treatment of HER2 positive early breast cancer: First planned interim efficacy analysis. Data presented at the 28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, TX, December 8, 2005.
 20. Joensuu H, Kellokumpu-Lehtinen PL, Bono P, Alanko T, Kataja V, Asola R, et al. Adjuvant docetaxel or vinorelbine with or without trastuzumab for breast cancer. *N Engl J Med*. 2006; 354(8):809-820.
 21. Tripathy D, Slamon DJ, Cobleigh M, Arnold A, Saleh M, Mortimer JE, et al. Safety of treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab beyond disease progression. *J Clin Oncol* 2004; 22(6):1063-1070.
 22. Fountzilas G, Razis E, Tsavdaridis D, Karina M, Labropoulos S, Christodoulou C, et al. Continuation of trastuzumab beyond disease progression is feasible and safe in patients with metastatic breast cancer: a retrospective analysis of 80 cases by the hellenic cooperative oncology group. *Clin Breast Cancer* 2003; 4(2):120-125.
 23. Gelmon KA, Mackey J, Verma S, Getrler SZ, Bangemann N, Klimo P, et al. Use of trastuzumab beyond disease progression: observations from a retrospective review of case histories. *Clin Breast Cancer* 2004; 5(1): 52-8;discussion 59-62.
 24. Metro G, Mottolese S, Di Cosimo S, Papaldo P, Ferretti G, Carlini P, et al. Activity of trastuzumab (t) beyond disease progression in HER2 over-expressing metastatic breast cancer (MBC). *J Clin Oncol* 2007; 25(18S):1066
 25. Extra J-M, Antoine E-C, Vincent-Salomon, Bergougnoux L, Campana F, Namer M. Favourable effect of continued trastuzumab treatment in metastatic breast cancer patients: results from the French Hermine cohort study. *Breast Cancer Res Treat* 2006; 100(suppl 1): S102, abstract
 26. Fabi A, Metro G, Ferretti G, Giannarelli D, Di Cosimo S, Papaldo P, et al. Do HER-2 positive metastatic breast cancer patients benefit from the use of trastuzumab beyond disease progression? A mono-institutional experience and systematic review of observational studies. *Breast* 2008; 17:499-505
 27. von Minckwitz G, du Bois A, Schmidt M, Maass N, Cufer T, de Jong FE, et al. Trastuzumab Beyond Progression in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Advanced Breast Cancer: A German Breast Group 26/Breast International Group 03-05 Study. *J Clin Oncol* 2009; 27(12):1999-2006
 28. Franklin MC, Carey KD, Vajdos FF, Leahy DJ, de Vos AM, Sliwkowski MX. Insights into ErbB signaling from the structure of the ErbB2-pertuzumab complex. *Cancer Cell*. 2004; 5(4): 317-328.
 29. Gelmon KA, Fumoleau P, Verma S, Wardly AM, Conte PF, Miles D, et al. Results of a phase II trial of trastuzumab (H) and pertuzumab (P) in patients (pts) with HER2-positive metastatic breast cancer (MBC) who had progressed during trastuzumab therapy. *J Clin Oncol*. 2008; 26(May 20 suppl):abstr 1026.
 30. Modi S, Sugarman S, Stopeck A, et al. Phase II trial of the Hsp90 inhibitor tanespimycin (Tan) + trastuzumab (T) in patients (pts) with HER2-positive metastatic breast cancer (MBC). *J Clin Oncol*. 2008; 26(May 20 Suppl): abstr 1027.
 31. O'Regan R, Andre F, Campone M, Naughton M, Mantus C, Pylvaenäinen I, et al. RAD001 (everolimus) in combination with weekly paclitaxel and trastuzumab in patients with HER-2-overexpressing metastatic breast cancer with prior resistance to trastuzumab: a multicenter phase I clinical trial. *San Antonio Breast Cancer Symposium* 2008:abstr 3119.
 32. Fasolo A, Gianni L, Rorive A, Bergh J, Dieras V, Cardoso F, et al. Multicenter phase I clinical trial of daily and weekly RAD001 (everolimus) in combination with vinorelbine and trastuzumab in patients with HER-2-overexpressing metastatic breast cancer with

- prior resistance to trastuzumab. San Antonio Breast Cancer Symposium. 2008:abstr 406
33. Burstein HJ, Storniolo AM, Franco S, Forster J, Stein S, Rubin S, et al. A phase II study of lapatinib monotherapy in chemotherapy-refractory HER2-positive and HER2-negative advanced or metastatic breast cancer. *Ann Oncol.* 2008; 19(6):1068-1074.
 34. Blackwell KL, Pegram MD, Tan-Chiu E, Schwartzberg LS, Arbushites MC, Maltzman JD, et al. Single-agent lapatinib for HER2-overexpressing advanced or metastatic breast cancer that progressed on first- or second-line trastuzumab-containing regimens. *Ann Oncol.* 2009; 20:1026-1031.
 35. Gomez HL, Doval DC, Chavez MA, Ang S, Aziz Z, Nag S, et al. Efficacy and safety of lapatinib as first-line therapy for ErbB2-amplified locally advanced or metastatic breast cancer. *J Clin Oncol* 2008; 26(18): 2999-3005.
 36. Geyer CE, Forster J, Lindquist D, Chan S, Romieu G, Pienkowski T, et al. Lapatinib plus capecitabine for HER2-positive advanced breast cancer. *N Engl J Med.* 2006; 355(26): 2733-2743.
 37. Cameron D, Casey M, Press M, Lindquist D, Pienkowski T, Romieu G, et al. A phase III randomized comparison of lapatinib plus capecitabine versus capecitabine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and biomarker analyses. *Breast Cancer Res Treat.* 2008; 112(3):533-543.
 38. O'Shaughnessy J, Blackwell KL, Burstein H, Storniolo AM, Sledge G, Baselga J, et al. A randomized study of lapatinib alone or in combination with trastuzumab in heavily pretreated HER2+ metastatic breast cancer progressing on trastuzumab therapy. *J Clin Oncol* 26:2008, 20 (suppl); 1015(abstract).
 39. Burstein HJ, Sun Y, Tan AR, Dirix L, Vermette JJ, Powell C, et al. Neratinib (HKI-272), an irreversible pan erbB receptor tyrosine kinase inhibitor: phase 2 results in patients with advanced HER2+ breast cancer. San Antonio Breast Cancer Symposium 2008: abstr 37.
 40. Pietras RJ, Pegram MD, Finn RS, Maneval DA, Slamon DJ. Remission of human breast cancer xenografts on therapy with humanized monoclonal antibody to HER-2 receptor and DNA-reactive drugs. *Oncogene* 1998; 17: 2235-2249
 41. Pegram MD, Konecny GE, O'Callaghan C, Beryt M, Pietras R, Slamon DJ. Rational combinations of trastuzumab with chemotherapeutic drugs used in the treatment of breast cancer. *J Natl Cancer Inst* 2004; 96(10):739-749.